

Caderno 4 Campos

PPGA-IFCH-UFPA ISSN: 2595-184X

Dossiê - Volume 8. Número 1. Janeiro - Junho 2024

VOZES DA DIVERSIDADE

diálogos entre linguagens e
antropologias

Organização

Michelly Silva Machado
Nayara da Silva Camargo

A Camargo Forns
Junho/2024

EXPEDIENTE

PPGA/UFPA v. 08, n.1 | janeiro-junho, publicado em agosto de 2024

Editor Chefe

Dr. Ney Gomes

Editor Assistente

Me. Ewerton D. Tuma Martins

Formatação/Revisão

Débora Cristiane Blois Nascimento

Emilly Cristine Barbosa dos Santos

Gisela da Silva Campos

Isabella Almeida de Oliveira

Luciana Railza Cunha Alves

Malenna Clier Ferreira Farias

Michelly Silva Machado

Editoração

Ewerton D. Tuma Martins

Michelly Silva Machado

Mídias

Antônio Marcos Araújo Guimarães

Site/Logomarca

Ewerton D. Tuma Martins

Nesta Edição

Dossiê Vozes da diversidade: diálogos entre linguagens e antropologias

Textos recebidos entre abril e junho de 2024

Organizadoras

Ma. Michelly Silva Machado (PPGA-UFPA)

Dra. Nayara da Silva Camargo (UNIFESSPA- PPGA/UFPA)

Capa

Imagem artística criada por Afonso Camargo Fona

Edição da capa foi realizada por Ewerton D. Tuma Martins e Michelly Silva Machado

Contato

Rua Augusto Corrêa, 01 Campus Universitário do Guamá, Belém, Pará, Brasil

CEP 66.075-110. E-mail: caderno4campos@gmail.com.

Site: caderno4campos.wixsite.com/inicio - Instagram: @caderno4campos.

Pareceristas Ad Hoc

Dr. Rafael Ribeiro Cabral (UEPA)
Dr. Rodrigo de Souza Wanzeler (IFPA)
Dra. Andreza Barroso da Silva Barroso (PPGARTES-ESMAC)
Dra. Luciana de Barros Ataíde (IEX-UNIFESSPA)
Dra. Luciana Railza Cunha Alves (UFPA-FAP)
Dra. Mirian Cristina dos Santos (IEX-UNIFESSPA)
Dra. Nayara da Silva Camargo (UNIFESSPA-PPGA/UFPA)
Ma. Aldilene Lopes de Moraes (PPLSA-UFPA)
Ma. Eliene Rosa Chaves (PPGL-UFPA)
Ma. Laura Sofia Fontal Gironza (UNIVALLE-UFPA)
Ma. Michelly Silva Machado (PPGA-UFPA)
Ma. Myrcéia Carolyne Guimarães da Costa (PPLSA-UFPA)
Ma. Zenaide Teles de Oliveira (INEAF-UFPA)
Ma. Ana Manoela Primo dos Santos Soares Karipuna (PPGSA-UFPA)
Me. Michel Carvalho Machado (PPGDS-MPEG)

Colaboraram para o presente volume

Amanda Gomes Pereira
Angela Maria Miranda Silva
Camila da Silva Ferreira
Carolina Vanessa Santos da Silva
Chiara Magá Moreira
Daniel da Silva Miranda
Elaine Bruno Lima
Ewerton D. Tuma Martins
Gracineia dos Santos Araújo
Ignacio Gabriel San Martin Araya
Jesus Nazareno Silva de Souza
Marcos Samuel Costa da Conceição
Mayara Feitosa Teodoro
Maria de Nazaré Barreto Trindade
Michelly Silva Machado
Nilza da Silva Castro
Paula Francinete Silva Matos
Ramiro Esdras Carneiro Batista
Rosa Elizabeth Acevedo Marin
Tatiana Colasante

SUMÁRIO

Expediente.....	(I-IV)
Apresentação.....	(01-06)
“Narrativas autobiográficas de Nilza Castro: mãe, escritora, acadêmica de letras e cega total”.....	(07-17)
A escrita feminina negra na literatura da Amazônia maranhense: registros e subjetividades.....	(18-31)
Experiências de campo com produtoras e produtores do cacau de várzea no Baixo Moju/PA: contribuições da pesquisa à comunidade.....	(32-46)
Soprando Palavras: Notas e Impressões Acerca das Memórias de Koko Tavi	(47-54)
Macunaíma como uma espécie de arquivo cultural.....	(55-66)
Curupira como símbolo de la lucha en defensa de la selva tropical: algunas reflexiones.....	(66-79)
Entre dois mundos: Elaine Baré e a língua do cotidiano, o nheengatu.....	(80-92)
<i>Entrevistas</i>	
Mulher, antropóloga & emérita: meio século de engajamento político e científico nas fronteiras amazônicas.....	(93-100)
Lutas, narrativas e o fortalecimento da língua Mëbêngôkre (Kayapó) por uma liderança Metuktire.....	(101-107)
<i>Ensaaios Fotográficos</i>	
Linguagens do passado ao presente: “Marivaldo arte cerâmica.....	(108-119)
Casas ribeirinhas em Ponta de Pedras: entalho na madeira, formas, geometrias e poéticas nas várzeas habitadas.....	(120-131)
Artesanato, trajetórias e afetos: território e formas de resistência de mulheres santanenses”	(132-146)
Vozes em marcha pela Amazônia.....	(147-158)

APRESENTAÇÃO

PPGA/UFPA v. 08, n.1 | janeiro-junho, publicado em agosto de 2024

Dossiê - Vozes da diversidade: diálogos entre língua, linguagens e antropologias

Prezados(as) Leitores(as),

O oitavo volume do Caderno 4 Campos é publicado no contexto da Década Internacional das Línguas Indígenas (2022-2032) e das discussões em torno da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas - COP30, prevista para ocorrer em novembro de 2025 na cidade de Belém/PA. Esses eventos reverberam a necessidade de se ouvir, aprender e contribuir com aqueles que possuem conhecimentos seculares sobre como cultivar a realidade humana com respeito à natureza e o bem comum.

Referente à COP30 destacamos a urgência de ações contra o desequilíbrio climático que assola o Brasil e o mundo, e a busca por um futuro mais sustentável com práticas ambientalmente consciente. Em meio aos objetivos da Década acenamos as ações de valorização e pelo reconhecimento das línguas e das linguagens indígenas “em todos os âmbitos da cultura, da educação, da ciência, da tecnologia e sociopolíticos, em todos os níveis, do local ao nacional” disponíveis no Plano de Ação para a Década Internacional das Línguas Indígenas no Brasil (2022).

No contexto desses eventos, o Dossiê “Vozes da diversidade: diálogos entre linguagens e antropologias” chama atenção para aqueles grupos em vulnerabilidade que foram silenciados ou esquecidos pelos projetos governamentais em prol do progresso ou do desenvolvimento econômico do Brasil durante séculos. Os conhecimentos, culturas, línguas e linguagens dos povos das florestas, das terras e das águas foram desvalorizados pelo colonialismo português e brasileiro. Contudo, apesar do genocídio ou das adversidades vivenciadas, esses povos não assistiram ou ficaram estáticos ao processo de colonização, diferentes atitudes foram e continuam sendo tomadas para sua manutenção e sobrevivência (Machado, 2022, p.135).

A língua e as linguagens são um dos principais elementos de comunicação, reivindicação e luta desses povos. Pois, é a partir do sistema de regras fechado, que é a língua, que as milhares de linguagens se constroem e, a partir dessa interação, temos um entrelaçado cognitivo indissociável – língua/linguagem – que nos comanda nos diversos meios e modos de expressão nos quais estamos imersos.

A língua/linguagens não são instrumentos neutros, suas estruturas e significações são atravessadas por histórias, memórias e relações de poder. Na perspectiva dialógica inspirada nos estudos de Bakhtin, “a linguagem é entendida como uma forma de ação” (AHEARN, 2001, p.128). Nesse sentido, os estudos apresentados neste volume revelam múltiplas linguagens, agências e ou potência de agir dos movimentos sociais, indígenas, ribeirinhos(as), ceramistas, artesões(ãs), camponeses(as), estudantes, poetas, cronistas, entidades mais que humanas e do mundo.

Considerando então o papel da língua não apenas como código linguístico ou veículo de comunicação, mas também como ação, processos rituais, memória, conhecimentos e atitudes linguísticas, já que sua “indissociação” com a linguagem é inevitável, apresentamos, além dessa heterogeneidade, contribuições que abordam direta ou indiretamente o caráter social da linguagem como produção, armazenamento, expressão, retomada e transmissão dos conhecimentos sobre os seres humanos e o meio ambiente.

Como afirma Duranti (1997) a língua é uma prática cultural que pressupõe os modos de estar-no-mundo de um determinado povo. A partir da cosmovisão do seu mundo o falante “tece” sua língua, suas expressões e seus modos de comunicação (linguagem). Assim, os trabalhos deste volume refletem sobre as diferentes concepções de mundo, modos de existência específicos e suas formas de significá-los através da língua/linguagem, tais como: narrativas, literaturas, histórias, artesanatos, objetos, entre outros). O dossiê reúne textos produzidos em diversas partes do Brasil, em especial na Amazônia. É uma proposta para fortalecer e estabelecer diálogos entre os campos da Literatura e da Antropologia, da Linguística e da Antropologia (Duranti, 1997). Reúne sete artigos, duas entrevistas e quatro ensaios fotográficos, como se pode observar nos resumos a seguir:

Em **“Narrativas autobiográficas de Nilza Castro: mãe, escritora, acadêmica de letras e cega total”** apresenta-se as experiências autobiográficas de Nilza da Silva Castro, uma aluna com deficiência visual que vem buscando aprimorar seus conhecimentos e superar os preconceitos sociais ao longo de sua trajetória de vida. Destaca-se os desafios, embates e as experiências exitosas vivenciadas do fundamental aos cursos de Letras nas modalidades

presencial e a distância. Outrossim, enfatiza-se as principais leis de acessibilidade às pessoas com deficiência e os caminhos da autora com a publicação de seu primeiro livro em 2024.

Em **“A escrita feminina negra na literatura da Amazônia maranhense: registros e subjetividades”** de Maria de Nazaré Barreto Trindade e Rosa Elizabeth Acevedo Marin apresentam-se discussões sobre a produção escrita (crônicas, poemas, romances e contos) de três escritoras maranhenses. O texto é baseado na tese de doutorado de uma das autoras, na qual considera a literatura como espaço de poder controlada principalmente por homens, brancos e de classes sociais privilegiadas. As novas relações de poder e da democratização do acesso aos bens culturais no Brasil inspirou a autora a pensar, ouvir e escrever sobre outras literaturas, como da escrita feminina negra na Amazônia entre os séculos XIX e XX.

O artigo de Angela Maria Miranda Silva e Jesus Nazareno Silva de Souza, intitulado **“Experiências de campo com produtoras e produtores do cacau de várzea no Baixo Moju/PA: contribuições da pesquisa à comunidade”**, faz parte da dissertação de mestrado “Fortalecimento da cadeia produtiva do cacau de várzea (*Theobroma cacao*) com preservação do meio ambiente”; ressalta as experiências da pesquisa de campo realizada junto aos produtores e produtoras de cacau de várzea na Comunidade Nova Jerusalém, no Baixo Moju/PA. Aborda-se ainda os conhecimentos e organizações dos(das) extrativistas sobre o processo produtivo do cacau atrelado as práticas de subsistência e agricultura familiar na Comunidade.

O artigo de Ramiro Esdras Carneiro Batista e Daniel da Silva Miranda, **“Soprando Palavras: Notas e Impressões Acerca das Memórias de Koko Tavi”**, comunica as ações dos processos de transcrição de um acervo material de Koko Tavi (Manoel Firmino), liderança indígena Galibi Marworno do alto rio Uaçá, Oiapoque, Amapá-Brasil. Os autores questionam perspectivas históricas e monolíngues que incentivaram o uso do português brasileiro através de práticas hegemônicas; revelam também as ações do processo de representação indígena através da salvaguarda e publicação de memórias e manuscritos indígenas na região do Baixo Oiapoque.

Chiara Magá Moreira em **“Macunaíma como uma espécie de arquivo cultural”** analisa o protagonismo do personagem à luz dos estudos de Antonio Candido no livro *Literatura e Sociedade* (2006). Para autora, *Macunaíma*, de Mário de Andrade, transcende a narrativa desvelando a diversidade cultural do Brasil em suas várias camadas, como: ditados

populares, estereótipos e símbolos, bem como os contextos sociais, artísticos e históricos que influenciaram sua criação.

O artigo **“Curupira como símbolo de la lucha en defensa de la selva tropical: algunas reflexiones”** de Camila da Silva Ferreira e Gracineia dos Santos Araújo reflete sobre a importância do Curupira como símbolo da luta em defesa da floresta amazônica. Apoiam-se em contribuições teóricas sobre a literatura da tradição oral, especialmente sobre lendas e mitos. Destacam o curupira como guardião dos *arbustos*, bem como símbolo de resistência e consciência. Revelam a luta e o legado dos defensores das florestas para todos aqueles que se juntaram e se juntam para construção de um futuro melhor, um “futuro ancestral”.

Baseado no conceito de “modo de vida”, o artigo **“Entre dois mundos: a trajetória de vida de Elaine Baré e a língua do cotidiano, o Nheengatu”** aborda alguns aspectos da trajetória de vida de Elaine Baré, uma indígena estudante da Universidade Federal do Pará. O texto apresenta reflexões sobre o modelo educativo vivenciado pelos pais de Elaine, na qual a manutenção do *Nheengatu* tem sido uma das formas de resistir aos modelos educativos colonialistas e essencial para continuação das manifestações cotidianas e da religiosidade entre os membros da família.

O dossiê ainda conta com a entrevista **“Mulher, antropóloga & emérita: meio século de engajamento político e científico nas fronteiras amazônicas”** realizada por Ramiro Esdras Carneiro Batista com a Dra. Jane Felipe Beltrão, Professora Emérita, antropóloga, historiadora e ativista política, cujas contribuições incluem relevante produção científica e propostas inovadoras de itinerários formativos para povos e populações etnicamente diferenciadas, entre outras. Destaca-se reflexões sobre as causas que seguem comovendo-a; além de lançar um olhar sobre o recente desmonte da universidade e do serviço público brasileiro, vivenciado em delicado momento da história nacional.

Em **“Lutas, narrativas e o fortalecimento da língua Mëbêngôkre (Kayapó) por uma liderança Metuktire”** acompanhamos a entrevista de Michelly Silva Machado com Okreãjti Metuktire (Patxon), liderança Kayapó, escritor e neto do cacique Raoni Metuktire. Verifica-se os relatos de Patxon sobre seus compromissos e ações sobre questões climáticas, invasões de Terras Indígenas, fortalecimento de políticas dos e para os povos originários. Além disso, narra as experiências de Patxon como estudante indígena na universidade, a relação diferenciada de seu povo com os anciões, os atos de nomear na língua materna e suas publicações para valorização da língua e da cultura Kayapó nas redes sociais.

Abrindo a sequência de ensaios fotográficos, Paula Francinete Silva Matos em **“Linguagens do passado ao presente: “Marivaldo arte cerâmica”** desvela a importância dos saberes ancestrais inspirados na arte e no grafismo Tupi-Guarani e de outras civilizações amazônicas presentes no Ateliê Marivaldo arte cerâmica. Revela os saberes repassados por três gerações de ceramistas que têm aprimorado as técnicas de produção de peças de cerâmica com desenhos autorais e referências arqueológicas.

No ensaio fotográfico **“Casas ribeirinhas em Ponta de Pedras: entalho na madeira, formas, geometrias e poéticas nas várzeas habitadas”** podemos observar a magia da mudança material da madeira por interferência humana captadas por Marcos Samuel Costa da Conceição em casas ribeirinhas de madeira na Cidade de Ponta de Pedras no Marajó. O ensaio revela as cores intensas e formas geométricas das fachadas (formas abstratas, lua, peixe, estrela, sol, sequências etc.), o que localmente se conhece como entalho em madeira.

Carolina Vanessa Santos da Silva, Tatiana Colasante e Amanda Gomes Pereira no ensaio fotográfico **“Artesanato, trajetórias e afetos: território e formas de resistência de mulheres santanenses”** evidenciam diálogos entre tessituras, histórias e memórias das mulheres de Santana do Maranhão. As autoras enfatizam as consequências dos fluxos migratórios na vida de mulheres camponesas, seus modos de produção, seus territórios, atividades cotidianas, como a produção de artesanato por meio da palha de buriti, e a batalha por visibilidade na sociedade após séculos de repressão, silenciamento e direitos cerceados.

No ensaio fotográfico **“Vozes em marcha pela Amazônia”**, Ewerton D. Tuma Martins e Michelly Silva Machado apresentam os registros da “Marcha dos Povos da Terra pela Amazônia” que aconteceu em Belém/PA em 2023. No ensaio é possível observar representantes de vários movimentos sociais que na ocasião da Cúpula da Amazônia chamaram atenção da sociedade contra à crise climática, desmatamentos, invasão de terras protegidas, na necessidade de investimentos na agricultura sustentável e na valorização dos coletivos étnicos que contribuem para conservação de áreas verdes há séculos.

Concluimos este volume com o lançamento de novas propostas editoriais, como a importância de incentivar e inserir a publicação de textos em línguas indígenas a fim de valorizar as diversidades linguísticas. Inauguramos novos designers, seções textuais e arquivos visuais. Por fim, inserimos pela primeira vez o *Digital Object Identifier* (Identificador

de Objeto Digital) - DOI nos textos publicados para facilitar o acesso às publicações, aumentar o alcance das visualizações e divulgar os estudos acadêmicos.

Agradecemos, a todos(as) os alunos(as) e egressos(as) que fazem parte da equipe editorial do C4C que voluntariamente têm dedicado uma parte de seu tempo para manutenção do caderno; ao Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará (PPGA-UFPA), pelos diálogos interdisciplinares, espaço e pelos incentivos. Agradecemos aos leitores, sem vocês esse trabalho não existiria; aos avaliadores(as) pareceristas pela disponibilidade de tempo e pelo inestimável trabalho; e aos autores pelas contribuições e pesquisas partilhadas em cada texto. A participação de todos(as) vocês é indispensável para a construção de publicações científicas, gratuitas e de qualidade.

Boa leitura!

Michelly Silva Machado
Nayara da Silva Camargo
(Organizadoras)

Referências:

Ahearn, Laura M. 2001. Linguagem e agência. *Revista anual de antropologia*, p. 109-137.

Duranti, Alessandro. 1997. *Linguistic Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.

Machado, M. *Processo de formação de novas categorias conceituais e as agências linguísticas dos Mẽbêngôkre Kayapó (Família Jê)* (Dissertação de mestrado). Programa de Pós-graduação em Diversidade Sociocultural, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, PA, Brasil, 2022.

Plano de Ação para a Década Internacional das Línguas Indígenas no Brasil. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 2022

Narrativas autobiográficas de Nilza Castro: mãe, escritora, acadêmica de letras e cega total

Nilza Castro's autobiographical narratives: mother, writer, literary scholar and total blind

Nilza da Silva Castro¹
AD/UAB-ILC-UFGA
nilzacaastro96@gmail.com

DOI [10.5281/zenodo.13701472](https://doi.org/10.5281/zenodo.13701472)

Resumo

Nesta narrativa faço um breve relato de minhas experiências acadêmicas enquanto uma aluna cega que vem buscando aprimorar conhecimentos, superar os obstáculos da vida e preconceitos sociais ao longo dos anos. Nesse sentido, reflito sobre o início de minha jornada na escola secular, as vivências nos cursos de Letras da Universidade Federal do Pará, na modalidade presencial e a distância. Como referencial teórico, apresento as principais leis de acessibilidade às pessoas com deficiência e a importância da adaptação de materiais e do leitor de tela para realização dos cursos. Em resumo, o leitor poderá acompanhar as vivências de uma aluna com cegueira total e a formação de uma escritora, cujo primeiro livro foi publicado em 2024.

Palavras-chave: Acessibilidade; Inclusão; Escritora.

Abstract

In this narrative I give a brief account of my academic experiences as a blind student who has been seeking to improve knowledge, overcome life's obstacles and social prejudices over the years. In this sense, I reflect on the beginning of my journey in the secular school, the experiences in the Letters courses at the Federal University of Pará, in the face-to-face and distance modality. As a theoretical framework, I present the main laws of accessibility to people with disabilities and the importance of adapting materials and screen readers to conduct the courses. In summary, the reader will be able to follow the experiences of a student with total blindness and the training of a writer, whose first book was published in 2024.

Keywords: Accessibility; Inclusion; Writer.

¹ Graduanda em Letras Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Pará (UFPA, EAD), Universidade Aberta Brasil (UAB)

1. INTRODUÇÃO

Gostaria de iniciar essa incursão autobiográfica me apresentando ao leitor. Sou Nilza Castro, 37 anos, casada, mãe de duas filhas e cega total. Atualmente sou graduanda do curso de Letras - Língua Portuguesa, educação a distância, pela Universidade Aberta Brasil (UAB) e Universidade Federal do Pará (UFPA). No passado, tentei fazer o mesmo curso de forma presencial, porém uma série de situações fez com que eu desistisse.

Iniciei meus estudos já na fase adulta, tinha 22 anos quando me desloquei da minha pequena vila no interior de Irituia/PA. Ao sair, deixei família, amigos e tudo que me era familiar para iniciar os estudos na capital, Belém/PA. Desde criança sempre tive muita vontade de estudar, porém, na época não havia recursos, uma vez que no meu município não havia professores capacitados para que eu pudesse sequer ser alfabetizada, algo que só foi possível a partir de 2006.

Confesso que tive um grande despertar quando ganhei uma bíblia em Braille e pude finalmente entender que eu poderia sim estudar. Porém, todo o processo ainda levou 2 anos, foi em 2008 quando finalmente pude ir em busca do meu sonho.

Ao chegar na cidade, lembro que tudo foi novo, morei com estranhos, tive que aprender novos hábitos e adquirir novas experiências. Na época, iniciei no ensino fundamental menor, porém o processo de inclusão ainda não estava consolidado nas escolas e fui parar em uma sala com alunos surdos, autistas e outros que nem sei qual era a deficiência. Foi designado para estudarmos a última sala da Escola Estadual Vilhena Alves, ficamos literalmente como os excluídos.

Na ocasião, tudo era novo para mim, estava aprendendo a caminhar na vida e nas ruas da cidade de Belém. Além de todos esses desafios a serem superados, o mais difícil foi vencer minha timidez natural. Mas, me propus a vencer os obstáculos que surgiam pelo meu caminho.

No dia a dia fui aprendendo e superando as intempéries, assim, meu caminhar foi se tornando mais fácil de ser percorrido. Foram 5 anos desde o fundamental menor até a conclusão do ensino médio em 2013. Ao chegar no ensino médio meu desenvolvimento foi avançando e pude tirar melhor proveito dos conteúdos trabalhados na escola.

É válido ressaltar a falta de acessibilidade em muitas escolas do estado do Pará, na minha época de ensino fundamental e médio, essa discrepância era ainda mais acentuada. Assim como muitas pessoas de fora da capital paraense, precisei me mudar para o centro em busca de qualificação e inclusão. Fui finalmente conhecer um mundo que me pertencia, mas que infelizmente parecia que eu não fazia parte dele.

2. LEIS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Uma das principais Leis de Educação e de Acessibilidade no Brasil é a Lei Nº 10.502, de 30 de setembro de 2020 que determina:

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, por meio da qual a União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, implementar programas e ações com vistas à garantia dos direitos. educação e ao atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (Brasil, 2020).

A Lei Nº 10.502/2020 exige o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência ao longo da vida. Do mesmo modo, a Lei Nº 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade, exige acessibilidade aos educandos com deficiência em todos os estabelecimentos, públicos ou privados, ambientes físicos ou digitais. A Lei de Acessibilidade visa garantir melhor qualidade de vida, aprendizagem, acessibilidade, autonomia, segurança nas edificações, transporte, comunicação, adaptação de materiais didáticos/recursos para o livre acesso de todos. Apesar de assegurados pelas Leis, muitos espaços continuam sem acessibilidade, revelando um histórico de descaso com os cidadãos.

No tocante às tecnologias, o Decreto nº 6.949/2009 incorporou à nossa Constituição as normas definidas na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Através deste Decreto, coube às Instituições públicas e privadas promover o acesso de pessoas com deficiência aos sistemas de tecnologias da informação e comunicação, com a finalidade de proporcionar acessibilidade digital através de serviços online. Como usuária de diferentes recursos tecnológicos, como o NVDA - *NonVisual Desktop Access* (leitor de tela livre), destaco a importância da tecnologia para promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência, em especial para deficiência visual, a qual o conteúdo das páginas são lidos em voz alta.

Um passo importante para a reivindicação de direitos foi a criação da Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), ou o estatuto da pessoa com deficiência. A referida Lei é “destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais” à pessoa com deficiência (Brasil, 2015).

No tocante a educação, destaco a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, este foi um movimento mundial pela educação

inclusiva, “uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação”, conforme o MEC – Ministério da Educação / SECAD.

Outrossim, a Portaria MEC N° 794 de 06 de outubro de 2021, que alterou a Portaria Normativa n° 20, de 21 de dezembro de 2017, estabelece os processos de credenciamento, recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, nas modalidades presencial e a distância, das instituições de educação superior (Brasil, 2009). A mesma portaria determinou que os ambientes físicos e digitais das universidades devem estar acessíveis, sendo uma norma importante para o ingresso e permanência dos alunos com deficiência nas universidades.

É importante mencionar que grande parte dessas Leis e diretrizes ainda são recentes, no passado o acesso à internet e aos aplicativos eram mais limitados, sobretudo para as pessoas em vulnerabilidade social. Embora o processo de fazer cumprir as novas leis e adaptar os sistemas de ensino e instituições diversas, o cotidiano é repleto de percalços, muitos dos quais enfrentei no ambiente escolar.

No caso de minha formação, apesar das experiências que adquiri nos anos de ensino fundamental e médio, ao chegar a hora de ingressar na universidade, encarei outra mudança na vida. Sabia que para meu nível de aprendizado se tornar mais elevado, eu teria que adquirir novas experiências, enfrentar novas batalhas e estar disposta a não desistir, pois tinha plena consciência que os desafios seriam maiores. Mesmo sabendo que não seria fácil chegar até o fim de um curso, eu resolvi encarar a ideia de graduação com garra, pois era importante para a carreira que escolhi seguir, o curso de Letras.

3. A CHEGADA NA UNIVERSIDADE PÚBLICA

Em 2016, apesar das leis de acessibilidade já estarem vigentes no Brasil, elas só eram postas em prática pelas instituições públicas quando havia uma cobrança mais severa. Ao ingressar na universidade, as primeiras dificuldades do curso foram as de locomoção. Meu curso era intervalar e o meu polo situava-se em outra cidade, em uma escola, a qual não tinha nenhum recurso de acessibilidade disponível na época, o que tornou quase inviável meu acesso à escola.

3.1 Curso presencial

Embora a Lei amparasse o meu direito de ir e vir, ela não tornou acessível o ambiente acadêmico para mim. E, esse foi um dos problemas que tive que aprender a administrar. Logo na primeira reunião da turma com alguns professores e a diretoria do curso, o diretor foi claro em deixar seu pensamento sobre eu estar ali. Disse que tanto o

curso não estava preparado estruturalmente para receber uma aluna com limitações, como eu não tinha o perfil para cursar. Ele foi claramente preconceituoso comigo, mas também houve situações semelhantes com uma colega negra que também estava iniciando o curso. Talvez isso tenha acontecido por falta de conhecimento ou por preconceito, mas deixemos de lado essas questões com o diretor.

Diante do exposto, iniciei o curso desmotivada, mas não desistiria no primeiro embate. Ao longo do curso encontrei alguns professores que eram solidários e humanos, eles tentavam me ajudar com a adaptação do meu material da melhor forma possível. Mas, como essa era uma troca pessoal e não institucional, isso tornava o processo mais lento. De modo que me via obrigada a procurar meios próprios para resolver essas questões.

Acerca dos espaços de aprendizagem, uma vez que a biblioteca da instituição da qual eu fazia parte priorizava o atendimento presencial e meu curso ficava distante da capital, era inviável meu comparecimento na biblioteca para solicitar materiais digitalizados. A falta de internet e de livros digitalizados era uma problemática, pois tinha que procurar os livros físicos para escanear e cotejar, e não era um processo rápido de ser feito.

Muitas vezes recorri à biblioteca pública Arthur Vianna, pois lá os bibliotecários e voluntários tinham prática na preparação do material. Dependendo da demanda, eles preparavam e enviavam meu material a tempo para fazer as provas, outras vezes, o material só chegava quando o módulo já havia sido concluído. Eu sentia que ficava uma lacuna no meu aprendizado por falta de acesso ao material de estudo.

Apesar de na época a tecnologia digital já estar avançada, ela também tinha limitações. Logo, não era qualquer texto que os aplicativos e leitores de tela eram capazes de fazer. Textos em colunas, textos fotográficos, ou em modo imagem não eram acessíveis de modo algum. O Leitor de tela português brasileiro é um aplicativo de software que converte um texto em um discurso sintetizado, permitindo ao usuário ouvir em vez de visualizar o conteúdo da internet. O conteúdo é mostrado na tela e enviado para uma saída independente da presença de um monitor de vídeo. Então, as interpretações são transformadas em áudio e reproduzidas por auto falantes onde a pessoa pode captar o som e compreender o que está sendo mostrado na tela do computador.

O leitor de telas NVDA, sigla em inglês para “Acesso Não-Visual ao Ambiente de Trabalho”, foi desenvolvido pela organização australiana NV *Access* (Anache, 2021). Trata-se de um leitor gratuito, disponibilizado em mais de 20 idiomas e com capacidade de interagir com o sistema operacional Windows e vários outros aplicativos. Mas, mesmo esse leitor tem suas limitações, embora essas limitações venham sendo superadas ao longo dos anos, elas existiram em minha primeira tentativa de graduação e existem até hoje.

Todas as dificuldades referidas acima, me causaram grandes transtornos e muitas dificuldades para os professores. Eles sempre chegavam dizendo que haviam enviado meu material para ser preparado pela secretaria de acessibilidade da universidade, mas nunca chegava nas minhas mãos em tempo hábil.

O curso era importante para mim, confesso que quis muito superar as diversas dificuldades que se impuseram no meu caminho. Contudo, logo no primeiro módulo, minha colega e eu fomos humilhadas por um professor, simplesmente porque nosso trabalho na hora de imprimir desconfigurou a formatação e então ele se estressou e gritou conosco na frente de toda turma. É importante dizer que as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) continuam sendo um desafio para os alunos com cegueira total, entre outros, caberia mais empatia do professor, sobretudo para as alunas que ainda estavam ingressando no mundo dos conceitos linguísticos e das normas acadêmicas.

Meu relacionamento com a turma não foi nada fácil, ainda hoje não sou capaz de avaliar o quão mal me trataram ali. Era como se minha cegueira fosse uma doença extremamente contagiosa, ninguém queria sequer se sentar ao meu lado. Podem até achar que estou sendo dramática aqui, mas fui eu quem saí chamuscada dessa convivência e senti na pele o que é o preconceito sem precedente.

Essas atitudes da turma, muitas vezes me fizeram pensar em desistir, principalmente quando os professores nos pediam para dividir a turma em grupos e lá estava eu sozinha, porque ninguém me queria nos grupos. Assim, me sentia tão pequena diante do enorme preconceito que se criou em torno de mim. Talvez tenha sido por pena, não sei, mas uma vez uma colega se aproximou de mim para formar dupla porque novamente eu iria ficar sozinha para fazer o trabalho. De repente ela foi perguntando e eu respondendo, lá foi nascendo uma amizade, que em meio ao caos de todo o preconceito, lindamente floresceu.

Não tenho facilidade de fazer amigos, mas nossa amizade é forte e duradoura. De toda turma ela é a única amiga que fiz de fato e somos amigas até hoje. Mas à medida que ela se aproximava de mim, a turma aos poucos a excluía. Ela só voltou a se enturmar quando eu parei de frequentar o curso.

O que eu gostei no curso presencial? Além do conteúdo de leitura, o que eu gostava de fato no curso, era poder escrever e ser avaliada por meus textos. Escrever é o que gosto e faço isso com prazer. Ao longo do curso tive a oportunidade de escrever diversos textos, alguns menores, outros um pouco mais longos e gostei muito. Foi ali que descobri realmente o poder das palavras.

Minha maior dificuldade no curso, foi, sem sombra de dúvida, quando tivemos que trabalhar fonética e fonologia. Meu material não foi fácil de ser produzido, foi trabalhado por uma fonoaudióloga do instituto José Álvares de Azevedo junto com um professor de letras cego daquela mesma instituição. Graças a essa dupla, foi elaborado um material para

mim, assim, fui capaz de entender um pouco da disciplina. Claro que, com o material e as explicações da professora, fui capaz de apreender o que era mais relevante naquela disciplina.

Todos esses motivos não foram capazes de me fazer parar, quando engravidei ainda consegui cursar mais um módulo, mas quando minha filha nasceu, minhas prioridades naquele momento mudaram. Assim, depois de quase 7 anos, surgiu novamente a oportunidade de voltar ao curso de letras, pois ainda não havia desistido do meu sonho, então decidi agarrar essa chance esperando contar com a Acessibilidade Digital.

3.2 Curso na modalidade a distância

A Acessibilidade Digital (AD) é uma das técnicas e ferramentas que visam melhorar a experiência de usuários com necessidades especiais. Conforme Ana Gala (2024), a AD permite que pessoas com diferentes tipos de deficiência consigam acessar sozinhas websites, redes sociais e as diversas informações disponíveis na internet. Nesse sentido, o curso de educação a distância, é uma modalidade que permite aos discentes utilizarem diferentes recursos tecnológicos para acompanhar as dinâmicas acadêmicas, no meu o NITAE, sigla para denominar a plataforma educacional do Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão da UFPA, cujo objetivo é “promover estudos transdisciplinares voltados às tecnologias e metodologias da Informação e Comunicação” (Nitae 2024).

Como sempre estou disposta a adquirir novas experiências, cá estou eu cursando letras na mesma instituição de 8 anos atrás. Claro que, nessa nova modalidade, a experiência é outra, passei por grandes mudanças, aprendi a ser mais paciente, mas sempre cobrar o que é meu por direito. Então, meu relacionamento com a instituição hoje é diferente do que foi naquela época, muito disso se deve aos avanços das tecnologias e acesso às Leis que priorizam as nossas limitações e passaram a respeitar os nossos espaços, garantindo de tal forma nossos direitos como pessoas com deficiência.

Embora o relacionamento da turma com os professores seja mais distante, mas somos intermediados por tutores e secretárias, que vem fazendo seu trabalho com afinco e eficiência nos auxiliando da melhor forma possível. Além disso, podemos tirar nossas dúvidas com os professores nos fóruns da plataforma. Diminuindo assim, a distância entre eles e nós.

Os problemas que já surgiram em relação aos materiais, foram mais fáceis de serem contornados. Devido ao avanço da tecnologia, muitos aplicativos surgiram e outros se aprimoraram, sendo os aplicativos sociais, ótimas ferramentas de aprendizagem e comunicação. O relacionamento com a turma, é pouco, apenas através das mensagens dos grupos, mas ainda sim já vivenciei algumas marcações de preconceito, mas deixo para lá,

não posso tomar para mim as dores do mundo. Apesar disso, tenho tentado ter uma boa dinâmica com meus colegas de turma, inclusive, já fizemos trabalhos em trio, foi uma boa conversa e dinâmica para esse primeiro momento. Espero que quando chegar outros trabalhos em grupo, eu não fique só. Mas, se ficar, também não haverá problema. O importante é meu propósito, dele eu não abro mão nem por todo o preconceito do mundo.

Hoje estudo e tenho metas, talvez seja o amadurecimento que me fez ter mais foco, mas o fato é que tenho mantido minhas atividades de todas as 5 disciplinas desse semestre em dias e todas as semanas tenho comparecido às tutorias. O que prova que quero sim manter o foco e chegar ao final do curso, pois o estudo a distância requer muito mais disciplina e força de vontade de nós estudantes.

Sei que ainda podem surgir os percalços no caminho, mas darei o meu melhor para contorná-los e concluir minha graduação. Que é muito importante para a carreira que resolvi seguir – que é ser escritora, cujo sonho começou a ser realizado, como abordarei no próximo tópico. Tenho plena consciência que é um caminho difícil de ser trilhado e com muitos obstáculos a serem contornados, principalmente as dificuldades financeiras, mas é importante dar nosso melhor em tudo que nos propomos a fazer.

Espero compreender o melhor de todas as disciplinas, da minha parte vou me esforçar ao máximo para que ao final do curso eu não obtenha apenas a qualificação e o diploma que tanto desejo, mas quero viver muitas experiências e manter sim um relacionamento saudável tanto com a instituição, bem como com a turma na qual estou inserida.

4. NILZA CASTRO: A PEQUENA AVENTUREIRA

Sempre gostei muito de escrever, meu primeiro livro publicado foi no gênero infantil, porque eu adoro contar histórias. Posso dizer que minha maior inspiração foi durante a pandemia, quando minhas filhas ouviram minhas primeiras historinhas antes de dormir. Sempre conto histórias para que elas possam tirar alguma lição, aprender que nem tudo o que queremos pode ser bom e que o tempo é algo importante para o amadurecimento. Minhas filhas gostaram tanto que resolvi compartilhar com outras crianças.

O processo de escrita foi rápido, porém o livro levou um tempo para que deixasse de ser apenas um sonho, pois faltava o ilustrador e o principal – o recurso, para que ele pudesse se tornar real. Quando digo que a vida de um escritor não é fácil, ressalto que no início, o escritor nunca é bom o suficiente para não arcar com sua primeira publicação. E, claro, comigo não foi diferente. Minha escolha pela editora foi porque ela é paraense e porque eles fizeram uma boa parceria.

Imagem 1 – Livro “A pequena aventureira”. Foto: Nilza Castro (2024).

Descrição: A imagem mostra a capa de um livro infantil. No topo, está escrito o nome da autora "Nilza Castro" e abaixo, o título do livro “A Pequena Aventureira” com letras em preto e roxo. Há também uma menção ao ilustrador "Ilustrações de Kadmiel Fonseca" no canto superior direito. A capa tem um fundo degradê que vai do rosa claro no topo até o verde na parte inferior, sugerindo um céu e grama. No centro, há um desenho de uma cobra verde sorridente com olhos grandes e amigáveis. A cobra está sentada na grama. Ao redor da borda inferior da capa, há folhas coloridas desenhadas. No canto inferior esquerdo, aparece o logo da editora Paka Tatu.

Meu livro ensina a valorizar o tempo e o lugar onde vivemos. O livro é voltado para o público infantil. Narra a história de uma cobrinha que pelo enredo e ilustrações permite incentivar a imaginação e a criatividade das crianças através de uma mensagem educativa. Já tenho outros livros escritos, tanto no gênero romance, quanto infantil, mas falta ainda me faltam recursos para publicá-los.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não foi fácil chegar até aqui, mas valeu a pena todo meu empenho. As Leis existem, mas cabe a nós fazermos valer nossos direitos. Infelizmente, todos os dias temos que provar nosso valor diante da sociedade preconceituosa. Todavia, devemos nos munir de conhecimentos e cobrar para que nossos direitos sejam postos em prática. E, ainda que tenhamos que nos refazer em certos momentos, o importante é não renunciar aos nossos sonhos mesmo que pareçam difíceis de serem alcançados. Se não for possível conquistar tudo que se deseja, que possamos modificar alguns de nossos sonhos para que eles possam ser conquistados dentro das nossas possibilidades.

REFERÊNCIAS

Anache, A. A. *Desenvolvimento de tecnologias de ensino acessíveis para a formação de conceitos para a educação básica*. São José dos Pinhais: Editora Brazilian Journals, 2021. Disponível em: <<https://brazilianjournals.com.br/assets/ebooks/b6Z9AB3g970m2M04uJfvs6HkG5t8TY4X.pdf>>. Acesso em: 07 de jun. de 2024.

Brasil. Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020. Brasília, DF, 2020. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2020/decreto/d10502.htm>. Acesso em: 02 de abr. de 2024.

Brasil. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília, DF, 2020. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10098.htm>. Acesso em: 15 de abr. de 2024.

Brasil. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 15 de abr. de 2024.

Brasil. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 01 Jan. 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3071.htm>. Acesso em: 07 out. 2020.

Brasil. Lei nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Brasília, DF, 2020. Disponível em: <<https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DEC&numero=6949&ano=2009&ato=8dec3Y61UeVpWT233>>. Acesso em: 25 de abr. de 2024.

Brasil. Mec – Ministério da Educação / SECAD. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf>>. Acesso em: 02 de abr. de 2024.

Brasil. Portaria Normativa nº 794 de 06 de outubro de 2021. Brasília, DF, 2021. Disponível em: <<https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/2581/republicada-portaria-normativa-n-20>>. Acesso em: 20 de abr. de 2024.

Gala, A. S. *Lei de acessibilidade: quais são, importância e quem fiscaliza?* Disponível em: <<https://www.handtalk.me/br/blog/leis-de-acessibilidade/>>. Acesso em: 20 de abr. de 2024.

Nitae. *Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão*. Disponível em: <<https://ufpa.br/orgaos/nucleo-de-inovacao-e-tecnologias-aplicadas-a-ensino-e-extensao/>>. Acesso em: 04 de jun. de 2024.

Data de envio (Recebido) 13 de abril de 2024
Aceito em 05 de maio de 2024

A escrita feminina negra na literatura da Amazônia maranhense: registros e subjetividades

Black women's writing in the literature of the Amazon region of Maranhão:
records and subjectivities

Maria de Nazaré Barreto Trindade¹

Semec/Belém

moaraufpa@hotmail.com <https://orcid.org/0000-0003-1754-9385>

Rosa Elizabeth Acevedo Marin²

PPGA-IFCH-UFPA

rosaacevedomarin@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-7509-3884>

DOI [10.5281/zenodo.13701969](https://doi.org/10.5281/zenodo.13701969)

Resumo

Este artigo tem como propósito apresentar a tese de doutorado intitulada “A ‘Senhora do Reino Encantado de Guimarães’³ e suas contemporâneas: Antropologia e Literatura na Trajetória da Escrita Feminina Negra na Amazônia entres os séculos XIX e XX”, defendida em abril de 2022 no programa de pós-graduação em Antropologia. Na pesquisa, Antropologia e Literatura dialogam por meio da etnografia enquanto concepção teórico-metodológica que fundamenta uma espécie de “arqueologia” do conhecimento acerca das mulheres que escreveram diferentes gêneros textuais - crônicas, poemas, romances e contos, cujos textos ficaram à sombra da historiografia literária. São questões relevantes no contexto de intensificação das discussões em torno da construção de novas relações de poder e da democratização do acesso aos bens culturais no Brasil. Assim, encaramos a literatura como campo de poder, espaço construído histórica e socialmente, no qual as publicações e o acesso foram controlados por homens, brancos e de classes sociais privilegiadas. Neste artigo, faço um breve recorte trazendo algumas reflexões acerca da produção escrita e das subjetividades de três escritoras maranhenses.

Palavras-chave: Mulheres; Literatura; Antropologia; Subjetividade.

¹ Doutora em Antropologia Social. Professora. Autora do livro “Palavras entre rios e ruas: ensaios sobre Literatura na Amazônia”.

² Doutora em História e Civilização. Professora da UFPA. Pioneira e titular do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA e PPGA. Colaboradora de diversos projetos coletivos, contemporânea da pluralidade do seu Espaço- Tempo científico em diversos contextos, reconhecida internacionalmente e na PAN AMAZÔNIA nos estudos com quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais.

³ O termo Senhora do Reino foi dado a Maria Firmina por de um autor maranhense.

Abstract

This article aims to present the doctoral thesis entitled "The 'Lady of the Enchanted Kingdom of Guimarães' and its contemporaries: Anthropology and Literature in the Trajectory of Black Women's Writing in the Amazon between the nineteenth and twentieth centuries", defended in April 2022 in the graduate program in Anthropology. In the research, Anthropology and Literature dialogue through ethnography as a theoretical-methodological conception that underlies a kind of "archaeology" of knowledge about the women who wrote different textual genres – chronicles, poems, novels, short stories, whose texts remained in the shadow of literary historiography. These are relevant issues in this context of intensifying discussions around the construction of new power relations and the democratization of access to cultural assets in Brazil. Thus, we also see literature as a field of power, a historically and socially constructed space, in which publications and access were controlled by men, whites and from privileged social classes. In this article, I make a brief excerpt bringing some reflections about the written production and subjectivities of three women writers from Maranhão.

Keywords: Women; Literature; Anthropology; Subjectivity.

1. INTRODUÇÃO

Nós estamos num momento em que temos a liberdade, mas também quase a obrigação de desobedecer às linguagens que nos foram dadas. É importante fazer isso. É importante criar novos discursos, novas narrativas, novas imagens, novos movimentos.

Grada Kilomba (2019)

Na graduação em Letras/UFPA (2005-2010) observei que a pesquisa sobre a literatura produzida na Amazônia era bem restrita a alguns estudos sobre a obra de Bruno de Menezes, em especial, o Batuque e alguns estudos sobre o poeta Max Martins e sobre Dalcídio Jurandir.

Decidi estudar uma personagem feminina chamada Maria Mucuí do conto “A Feiticeira” de Inglês de Sousa. É uma personagem que carrega uma identidade indígena de benzedeira. Era ela quem fazia as curas, as mesinhas e os remédios na velha Óbidos/PA. Muitas histórias eram contadas sobre ela, algumas narravam que virava um bode negro e subia no telhado da casa. Segundo as pessoas, ela teria tido um caso amoroso com o vigário da cidade.

Para além dessa caracterização - tipo social explicitada na obra inglesa - fiz um estudo considerando os aspectos que os Estudos Culturais⁴ discutem, como o conceito de identidade, para dizer que as identidades – nesse caso, a indígena, foram

⁴ Campo de conhecimento que surgiu “Forma organizada, através do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), diante da alteração dos valores tradicionais da classe operária da Inglaterra do pós-guerra. Inspirado na sua pesquisa, *The Uses of Literacy* (1957), Richard Hoggart fundou em 1964 o Centro. Ele surge ligado ao English Department da Universidade de Birmingham, constituindo-se num centro de pesquisa de pós-graduação da mesma instituição. As relações entre a cultura contemporânea e a sociedade, isto é, suas formas culturais, instituições e práticas culturais, assim como suas relações com a sociedade e as mudanças sociais, vão compor o eixo principal de observação do CCCS (Escosteguy 2001:152).

transformadas/fragmentadas no processo de colonização pelo encontro/confronto desses povos com seu outro - o branco - sua cultura, seus rituais, suas crenças, suas formas de tratar o alimento e suas relações de sociabilidade. Tudo foi invadido, o colonizador invadiu corpos e almas.

Foram alguns aspectos especiais da obra de Inglês de Sousa que me chamaram a atenção, tais como: as relações de poder marcadas em sua literatura; o encontro entre tapuios e brancos; e a sua escrita literária recheada de preconceitos e estereótipos sobre os que habitavam as margens dos rios. Entre eles, me incomodou a ausência de mulheres tanto como personagens quanto produtoras de literatura.

As palavras de Kilomba expressas na epígrafe (2019) me motivaram a propor algo diferente, foi, assim, que propus a construção de uma cartografia da presença feminina negra na literatura produzida na Amazônia. Nesse processo, as questões étnico-raciais, o racismo estrutural e a presença da mulher nos diferentes espaços de poder emergiram e nortearam a escrita e a sistematização de conhecimentos sobre as autoras e os autores negros na região física, cultural, histórica, social e política da chamada Amazônia.

Neste artigo, expõe-se algo da subjetividade das autoras Maria Firmina dos Reis (1822-1917), Mariana Luz (1871-1960), Laura Rosa (1884-1976), Leonette Oliveira (1888-1969), trata-se um pouco do riscado de suas existências no mundo, ou como bem aponta Evaristo (2016), suas escritas de vida ou escrevivências⁵:

Escrevivência, em sua concepção inicial, se realiza como um ato de escrita das mulheres negras, como uma ação que pretende borrar, desfazer uma imagem do passado, em que o corpo-voz de mulheres negras escravizadas tinha sua potência de emissão também sob o controle dos escravocratas, homens, mulheres e até crianças. E se ontem nem a voz pertencia às mulheres escravizadas, hoje a letra, a escrita, nos pertencem também. Pertencem, pois nos apropriamos desses signos gráficos, do valor da escrita, sem esquecer a pujança da oralidade de nossas e de nossos ancestrais. Potência de voz, de criação, de engenhosidade que a casa-grande soube escravizar para o deleite de seus filhos. E se a voz de nossas ancestrais tinha rumos e funções demarcadas pela casa-grande, a nossa escrita não. Por isso, afirmo: “a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa-grande, e sim acordá-los de seus sonos injustos (Evaristo apud Duarte; Cortês & Pereira 2016:11).

As autoras que referencio são personagens de histórias que aos poucos vão sendo desarquivadas e reveladas em publicações e pesquisas, são as senhoras encantadas ou as

⁵ Conceito criado por Evaristo (2016).

mães pretas⁶. Assim, faço referência às suas formas de resistir e tornar pública suas escrituras, seu modo próprio de ver o mundo, suas narrativas expressas em poemas, crônicas, álbuns, romances e críticas. Para tal, o texto está dividido em duas seções: a primeira faz um apanhado das questões centrais da pesquisa desenvolvida; a segunda seção discute e realça os textos coligidos a partir de folhetins, publicações avulsas em periódicos ou em livros já publicados.

2. ANTROPOLOGIA E LITERATURA - DIÁLOGO NECESSÁRIO

Realizei o que chamei de uma escavação antropoliterária, entendida como um processo dinâmico de apreensão de informações históricas e literárias na busca de compreensão e explicação de determinado tema, à luz de um contexto histórico, social e político. Neste processo, lancei mão das discussões sobre etnografia enquanto “[...] a ideia-mãe da antropologia, ou seja, não há antropologia sem pesquisa empírica” (Peirano, 1998 apud Trindade, 2022). A empiria – eventos, acontecimentos, palavras, textos, cheiros, sabores, tudo que nos afeta os sentidos –, é o material que analisamos e que, para nós, não são apenas dados coletados, mas questionamentos, fonte de renovação. Peirano (1998) diz que a etnografia é para nós antropólogos o nosso chão.

A etnografia me possibilitou dialogar com poéticas variadas, textos, imagens e resenhas para expressar as vozes inaudíveis de mulheres que ousaram escrever apesar de viverem ainda sob o mais forte jugo da sociedade patriarcal brasileira. Neste sentido, penso que o texto etnográfico e a escrita literária são expressões que mantêm encontros, no sentido de que as duas formas são reescritas da realidade e da cultura. Portanto, é tarefa fundamental no contexto atual qualificar/legitimar essas formas literárias.

Sugiro pensar a literatura sob a chave de interpretação da antropologia e, deste modo, proponho uma antropologia da literatura ou uma antropoliteratura com a indefinição de fronteiras, de fronteiras moventes. Deste modo, discuto outros parâmetros sob os quais se alumia a literatura produzida no país, especialmente, na Amazônia. Problemático o cânone e questiono os parâmetros do processo civilizatório que produziram histórias e culturas literárias que subtraíram aos compêndios e às grandes antologias. Destaco os nomes de mulheres, especialmente, de afrodescendentes. Reflito sobre a maneira e os porquês de como isso se deu e se inscreve no espaço de luta e poder nas sociedades vivenciadas por elas.

Regina Dalcastagnè (2012) diz em um de seus trabalhos que a literatura é um espaço contestado, mas o que significa isso? Quem escreve e quem publica no Brasil? Em sua maioria são homens, brancos, de classe média para cima, que se localizam espacialmente

⁶ De acordo com Lélia, a mãe-preta, de forma consciente, ou inconsciente, acabou por passar os valores africanos e afro-brasileiros para as crianças brancas de que cuidou. Em especial, ela africanizou o português, e o ensinou, transformando-o em português. A língua de dominação foi subvertida e ressignificada para marcar a resistência que dela fizeram negros e indígenas (Gonzalez 2018:23).

no eixo sul-sudeste, por isso, a literatura é um território contestado. No geral, é muito difícil para as chamadas classes subalternas, para negros, povos indígenas publicarem, porém essa é uma história que estamos aos poucos mudando.

Hoje acompanhamos a entrada da Professora Conceição Evaristo na academia mineira de letras. Eu a entrevistei em 2017, naquele momento ela dizia o quanto era difícil para as mulheres negras publicarem. Ela iniciou no *quilombhoje*⁷ e hoje compõe o mapa de escritoras e escritores importantes na literatura brasileira, assim como Ailton Krenak que teve sua candidatura aprovada na Academia Brasileira de Letras, enquanto a Conceição não foi aceita. Somos um país onde as relações patriarcais, machistas e racistas são ainda muito fortes.

Minha pesquisa de doutorado foi desenvolvida em três fases. Na primeira fase foi realizado um amplo levantamento em arquivos virtuais e físicos, o que resultou numa quantidade de documentos digitais considerável em que são evidenciadas quatro autoras nascidas em terras maranhenses: Maria Firmina dos Reis (1822-1917), Mariana Luz (1871-1960), Laura Rosa (1884-1976), Leonette Oliveira (1888-1969) e outras autoras. Na documentação observada, inclusive em algumas imagens, além de alguns materiais já publicados sobre as três primeiras autoras, elas são identificadas como negras ou afrodescendentes.

Na segunda fase da pesquisa fiz um processo de cotejamento do material bibliográfico e documental levantado, usando a lupa das referências do feminismo negro e da discussão da antropologia política para ver além do dito, aquilo que foi sequestrado da história dessas mulheres. Descrevi as possíveis conexões da produção literária das autoras com o momento social, político e econômico vigente, ou seja, final do século XIX e início do XX. Me dediquei nas tramas que levaram ao quase apagamento de suas escritas, da amplitude de suas produções, os seus reconhecimentos enquanto escritoras negras e as vozes das pessoas negras como representação ou enunciadoras. Finalmente, na terceira fase fiz a sistematização do conteúdo encontrado, diálogo com as teorias e escrita final da tese.

3. “OUSAR FALAR, OUSAR ESCREVER”- SUBJETIVIDADES

A produção do conhecimento sobre a literatura produzida por mulheres passa pela insurgência dessas mulheres. Tedeschi pondera que “durante muito tempo foram negadas às mulheres a autonomia e a subjetividade necessárias à criação, consequência da manipulação e do controle tanto da palavra quanto da escrita” (2018: 4). Para o historiador

⁷ *Quilombhoje* foi fundado em 1980 por Cuti, Oswaldo de Camargo, Paulo Colina, Abelardo Rodrigues e outros, com o objetivo de discutir e aprofundar a experiência afro-brasileira na literatura e promover a difusão de conhecimentos e informações, bem como desenvolver e incentivar estudos, pesquisas e diagnósticos sobre literatura e cultura negra. Disponível em: *Quilombhoje* – Quilombhoje, acesso em jan. de 2024.

“o patriarcado teve uma função na história, determinou e confinou as ferramentas do pensar, vedando às mulheres o livre exercício da autonomia do narrar e do escrever, desse modo construiu e reproduziu uma memória implacável, imóvel, endurecida e controladora” (Tedeschi 2018:5).

Portanto, trazer as mulheres para a superfície da história significa não apenas valorizar a sua escrita literária, mas considerar a sua existência enquanto ser – vivente e escrevente numa sociedade em construção. Tedeschi (2018) faz uma crítica às formas de controle do patriarcado. No contexto do Maranhão oitocentista, a autonomia e a liberdade de se posicionar e agir, possivelmente, não foram ações tranquilas. A subjetividade feminina além de negada era algumas vezes violentada por um poder patriarcal e sexista.

Contar a história de mulheres negras no contexto da sociedade brasileira pretendeu ser mais uma contribuição considerando a necessidade de existir e re(sistir) aos mecanismos de controle e de apagamento dos corpos negros na sociedade brasileira. Segui os rastros, fragmentos, questões, enlaces, palavras, vidas, tramas de vida e do cotidiano - de ousadas mulheres, senhoras do seu tempo, que circularam; viajantes por cinco municípios do Maranhão: São Luís, a capital, Caxias, Itapecuru-Mirim, Guimarães e Rosário.

Trata-se de professoras que faziam trajetos da capital aos municípios, cada uma com suas peculiaridades e contextos históricos específicos. Falar delas remete a contexto de vida, informações desarmadas ao longo dos cinco anos de estudo, em diversos suportes: obras escritas, blogs, sites que já traziam um pouco dessas mulheres e de tantas outras. Observo nesse processo que seus nomes sofreram de um apagamento nos registros oficiais de determinados momentos, mas suas escritas permanecem registradas em folhetins, publicações avulsas, periódicos e livros já publicados.

A tese defendida, portanto, visou fortalecer uma visão histórica e política de conhecimentos muitas vezes fragmentada, pois não seria possível recompor a inteireza dessas subjetividades, o que se tem são “vestígios documentais” que nos levaram a inferir sobre a trajetória das escritoras. Das três autoras, apenas de Laura Rosa não encontrei nenhuma publicação, apenas informações em um blog de um poeta de Caxias. Sobre a literatura de Maria Firmina dos Reis existe uma vasta bibliografia, incluindo livros publicados, teses, monografias e um romance intitulado *Firmina*⁸. Sobre a senhora de Itapecuru Mirim encontrei um livro de sua conterrânea Jucey Santana e alguns artigos.

Interpreto que três elementos do contexto impactam na produção e divulgação das obras das escritoras: 1. A educação – pois são professoras e possuem um vínculo com o conhecimento, com os diversos saberes, com a leitura, inclusive de clássicos, mesmo que cada uma a seu modo, com dificuldades e limitações, todas três acessaram uma gama de

⁸ Romance escrito por Bárbara Simões, onde Maria Firmina é personagem. A autora a partir de informações documentais ficcionais a vida Firmina na velha Guimarães do Maranhão.

conhecimentos; 2. A Imprensa, especialmente no Maranhão no período em que Maria Firmina começou a publicar, existiu um grande movimento de periódicos com todas as finalidades e temas políticos, sociais e literários; 3. Acesso às academias, às associações literárias e a sociedade em geral, essas mulheres tinham certo poder de movimentação e ação nos espaços em que viviam e circulavam, o que nos leva a intuir uma sociabilidade mais ampla que a frequência aos salões e espaços religiosos.

3.1 As escritoras – alguns rastros

As informações encontradas sobre as autoras foram organizadas em quatro categorias, privilegiando as resenhas críticas sobre alguns textos e os conteúdos da produção literária delas, subdivididos da seguinte forma: 1) Informações e fragmentos de jornais sobre a vida profissional e social; 2) Fragmentos de textos escritos para as colunas de jornais, 3) Textos importantes da crítica feita por elas ou sobre elas por outros literatos da época; 4) Textos gerais sobre como as mulheres eram vistas no contexto oitocentista visando uma discussão sobre as teorias que cercam o feminino em relação a espaços de sociabilidade, relacionamento e acesso aos bens culturais.

A hemeroteca da Biblioteca Nacional Digital (BND) traz várias ocorrências sobre Maria Firmina dos Reis. As categorizei em três tipos de textos: nos jornais como “Publicador Maranhense”, em questões trabalhistas; Echo da Juventude: Publicação dedicada à Literatura (MA), textos literários, caso também de o “Semanário Maranhense” que publicou em 1868, “A Lua Brasileira” (Figura 1) e ainda poemas; O romance considerado indigenista Gupeva – Romance Brasiliense no Almanak Histórico de Lembranças Brasileiras

Imagem 1 - Excerto do poema Lua Brasileira Biblioteca Digital Nacional, 1868.

Em 1859, no jornal? “O Jardim das Maranhenses”, o editor anuncia que começará a publicar Romance de autoria da professora Maria Firmina dos Reis. O período de maior afluência da autora se estende desde suas primeiras publicações em 1859, ano da publicação de Úrsula, até mais ou menos 1881, quando a então professora se aposentou. O seu reconhecimento neste século deve-se ao escritor paraibano Horácio de Almeida que por volta de 1967 encontrou num velho sebo no Rio de Janeiro uma edição *fac-símile* de

Úrsula, ainda assinada por “uma maranhense”. Posteriormente, Nascimento Moraes que a partir dessa cópia organizou um conjunto de informações sobre a autora.

Considerado primeiro romance abolicionista, Maria Firmina, em *Úrsula*, é a contadora de histórias da África, tal descrição aparece em dois momentos do romance. Na nona parte do romance, intitulado ‘A preta Suzana’, a voz da escrava é amplificada em sua narrativa sobre como se deu o cativeiro:

Vou contar-te o meu cativeiro.

Tinha chegado o tempo da colheita, e o milho e o inhame e o mendubim eram em abundância nas nossas roças. Era um desses dias em que a natureza parece entregar-se toda a brandos folgares, era uma manha risonha, e bela como o rosto de um infante, entretanto eu tinha um peso enorme no coração. Sim, eu estava triste, e não sabia a que atribuir minha tristeza. Era a primeira vez que me afligia tão incompreensível pesar. Minha filha sorria para mim, era ela gentilzinha, e em sua inocência semelhava um anjo. Desgraçada de mim! Deixei-a nos braços de minha mãe, e fui-me à roça colher milho. Ah! Nunca mais devia eu vê-la... (Reis 2017: 102).

Pondero que “A principal originalidade da obra de Firmina é trazer para o tecido textual, uma narrativa do escravizado enquanto ser – humano, humanizado pelos sentimentos, pela fala, pelo dizer-se, por seu ser-no-mundo, ser a quem é devolvida a humanidade”(Trindade 2022:202). Os personagens Túlio e Suzana corporificam uma tendência diferente da escrita romanesca. Ao escravizado é devolvida sua humanidade, expressa em passagens do romance, por exemplo, no trecho em que Suzana relata as atrocidades do cativeiro e mesmo após a morte do senhor considera a bondade da esposa e filha, apesar de tudo ter-lhe sido retirado pela escravização, ela pondera a ternura e consideração às senhoras,

O senhor Paulo B....morreu, e sua esposa e sua filha procuraram em sua extrema bondade fazer-nos esquecer nossas passadas desditas! Túlio, meu filho, eu as amo de todo o coração, e lhes agradeço: mas a dor que tenho no coração, só a morte poderá apagar!-Meu marido, minha filha, minha terra... minha liberdade....(Reis 2017:104)

Nota-se na escrita de Maria Firmina que há a todo o momento fragmentos da brutalidade da escravização de seres humanos pelo colonizador, mas também existe certa alteridade dos escravizados em relação aos senhores, ou seja, a capacidade de ver o outro, de considerá-lo e isso está presente no romance desde o primeiro momento quando o “escravo” Túlio encontra o protagonista branco ensanguentado na estrada e o salva.

As reflexões em torno da escrita dessas mulheres me levaram a supor que para sobreviver ao mundo proibido dos homens suas escritas estão relacionadas inicialmente à religião, depois a um fértil imaginário ligado à leitura de romances e finalmente uma escrita marcada pelo cotidiano, em alguns casos bem idealizados nas escritoras do dezenove. É bem marcante na escrita de Firmina a divagação em torno de um sentimento associado aos elementos naturais, possivelmente há uma aproximação bem forte com o parnasianismo, como se observa na evocação da proximidade entre o ser - humano e as manifestações naturais: terra, bosque, mar, praia e lua são marcadores dessa escrita interativa, no poema Meditação dedicado à sua irmã, Firmina entoou: “o vento sussurra triste” (Reis apud Moraes, 1975).

Muito do que cotejei sobre Mariana Luz e Laura Rosa permanece inédito, portanto, eu diria que há muito a se fazer para tornar pública a produção dessas autoras. Segui os rastros delas em periódicos do século XIX, disponíveis na Biblioteca digital onde encontrei textos no Pacotilha, O domingo, entre outros.

Sobre Marianna Luz há uma publicação de Jucey Santana⁹. Marianna Luz nasceu em 10 de dezembro de 1871 no Município de Itapecuru-Mirim. Filha de João Francisco da Luz, português e Fortunata da Luz, afrodescendente. Não publicou em vida, seu reconhecimento foi tardio. Em 1956 seguinte notícia no jornal: Ela, “ainda escreve seus versos na cidade de Itapecuru-Mirim, onde durante mais de meio século, ensinou gratuitamente às crianças pobres de sua terra”(Pacotilha 28/02/1956).

No Diário de São Luís de 9 de setembro de 1922, lê-se que em Itapecuru haverá uma extensa programação do centenário da independência do Brasil, e entre os oradores, a presença da “inspirada poetisa Mariana Luz”. Senhora do seu tempo, Mariana tem uma participação ativa na sociedade, seja nas letras, na educação, na vida social e em questões políticas. Essa diversidade explica a sua escrita em diferentes gêneros textuais: dramaturgia, cantos litúrgicos, orações, crônicas e poemas. Marianna tinha preferência por sonetos. É de sua lavra o soneto publicado em Pacotilha 5/06/1895, grafia original:

DESDITOSA

Porque choras? Qual é o sofrimento
Que a face tua traz tão macerada?
Em plena primavera já murchada
Tens a esperança n'um sofrer cruento?

Porque trocastes o cristalino riso
Que nos teus lábios borbulhava outr'ora

⁹ Jucey Santos de Santana, assim como Marianna Luz nasceu em Itapecurú. É graduada em Direito com pós-graduação em Direito do Trabalho e Metodologia da Língua Portuguesa. Tem uma publicação intitulada "Marianna Luz: vida e obra e coisas de Itapecurú- Mirim, 2014.

Por este ardente pranto que descora
O rosto teu onde o pesar diviso?

És infeliz? Não creio. N'essa idade
Só sabe o lábio rir e a felicidade
Matiza-nos a vida de esperança...

Enxuga, pois, o pranto que em teu rosto
Imprime a fundos traços o desgosto:
É cedo ainda para chorar criança.

Destaco nesse soneto a riqueza na escolha vocabular da escritora, parece um momento de muita inspiração e possivelmente de mais leveza na vida e seu cotidiano. Afinal, “Só sabe o lábio rir e a felicidade... Matiza-nos a vida de esperança...” Outro poema de sua lavra, com um tom mais melancólico que ela assina com o pseudônimo Hector Moret (Pacotilha 28/08/1895).

Imagem 2 - Poema “Assim” de Marianna Luz, Hemeroteca da BNDigital

A terceira escritora, poeticamente chamada de Violeta do campo, era a professora normalista Laura Rosa, acadêmica fundadora em 1943 da cadeira de número 26, foi a primeira mulher a ter assento na Academia Maranhense de Letras- AML, da qual tornou-se sócia coletiva com sua obra “Promessa”. Apesar desse pioneirismo, até o momento da pesquisa do ano 2021, ainda não constava sua biografia no site da instituição, assim como não constava também a de Marianna Luz. A escritora nasceu no dia 1 de outubro de 1884 na cidade de São Luís, filha de Cecília da Conceição e de pai não declarado. Em 12 de janeiro de 1910 recebeu o diploma de normalista e no dia 18 do mesmo mês foi nomeada para assumir como professora no município de Caxias.

No compêndio Antologia Maranhense organizado por Sá Vale aparecem em meio a quase noventa nomes de poetas considerados “homens ilustres” – entre estes: Gonçalves Dias, Aluísio de Azevedo, Catulo da Paixão Cearense, timidamente três escritoras: Laura Rosa (A Carnaubeira); Carlota Carvalho (Carolina) e Leonete Oliveira (Gottas de pranto). Note-se que Maria Firmina dos Reis, romancista e poeta, e Mariana Luz, a tão cantada

poeta de Itapecuru-Mirim, não tiveram o privilégio de constar na coletânea organizada por Sá Valle. Examinando a Antologia, na página 103, Laura Rosa é assim descrita: “LAURA ROSA, competente professora e poetisa de brilhante inspiração.

Imagem 3 - Comentário de Laura Rosa a antologia organizada por Sá Valle, BBL

Sobre a escrita de Laura Rosa é interessante comentar que na antologia assim como em outros textos posteriores ela demonstra ter uma verve crítica muito forte. No seu comentário ao autor da *Antologia*, Laura Rosa em 12/12/1937 enaltece o esforço de Sá Valle, mostra na sua escrita como era preocupada com a instrução, marcando sua atuação na sociedade maranhense desde sua formatura como normalista em 1909.

Considero importante trazer um pouco do que encontrei até agora sobre essa senhora encantada de Caxias, afinal, é importante reconstruir as referências históricas desses personagens. Assim, narro sua trajetória de vida e escrita por meio de diversos fragmentos de jornais do Século XIX e início do XX, além de revistas e outros materiais digitalizados aos quais tive acesso e que dão pistas de uma mulher com uma ampla participação na sociedade da época. Interessada com as temáticas vigentes e principalmente com os temas pedagógicos ligados à educação das crianças. Entrou na literatura em 1920, no entanto, bem antes de se tornar normalista já havia publicado em diversos periódicos da época.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Penso que o presente artigo faz um recorte da pesquisa que traz uma contribuição mesmo que ainda bem pontual à discussão em torno da reelaboração da experiência dos afrodescendentes no contexto das Américas, em especial da América Latina e do Brasil (Gonzalez), onde se dá o aprofundamento de uma nova episteme que traz a voz oculta durante séculos para ouvidos e bocas do século XXI.

Pensar antropológicamente a literatura significa, portanto, estabelecer um novo olhar sobre os agentes sociais, os produtores de cultura que por meio da literatura expressam marcas de relações estabelecidas em determinado tempo e momento histórico. Esses registros estão presentes na escrita das autoras evidenciadas ao longo deste trabalho. Suas formas de registro da escrita, em diários, poesias, contos, romances, artigos e pequenas crônicas são conexões que elas mantinham com o seu tempo e a realidade vivida que no curso de suas existências foram se modificando.

Reitero algumas condições que no contexto brasileiro deste século XXI nos proporcionaram vir a conhecer a produção de autoria feminina: a pesquisa acadêmica, especialmente nas universidades públicas, vêm produzindo um material interessante sobre a escrita afro-brasileira, como por exemplo, as duas antologias de escritoras do Século XIX organizadas por Muzart (2004); que deram origem a discussão sobre “A Mulher na Literatura”.

Uma segunda condição, não menos importante do acesso a essa literatura foi a organização do Movimento Negro com maiúsculas reivindicações de reconhecimento social, político, cultural e o protagonismo das mulheres negras; enquanto segmento intelectual que, a partir da década de 1970, se fez mais presente no eixo sul-sudeste do país. Esse protagonismo incorporou questões relevantes do feminismo negro e das lutas em torno de conquistas sociais e econômicas desse segmento majoritário da população brasileira que a partir dos encontros em nível nacional e local vem tomando corpo e compondo uma agenda de lutas na Amazônia, incluindo-segmentos dos povos indígenas em torno de questões comuns, como os casos de violência e da discriminação contra a mulher.

Por último, um conjunto de questões legais em torno do acesso à educação superior pelo sistema de cotas, de setores antes alijados, a incorporação de discussões étnico-raciais no contexto da Educação Básica através de legislação específica (Leis 11.645 e 10.639) passaram a se cumprir, além do fomento e de orientações via Ministério da Educação e criação de Secretarias especiais em níveis Nacional, Estadual e Municipal, vide Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR, criada em 2003, e Conselhos Estaduais e municipais.

A ação de uma antropologia pautada nessa busca dinâmica de rastros possibilitaria atitudes mais pontuais e uma reação mais politizada dos agentes sociais atuais às diferentes formas como o racismo e sexismo se apresenta na sociedade brasileira, em especial, o racismo epistêmico que criou e continua criando na contemporaneidade dificuldades para que vozes “não autorizadas” ou não “legitimadas” sejam conhecidas.

As pesquisas e o devido retorno dessas ideias à sociedade produzem mecanismos ideológicos de enfrentamento do real e fomentam a reação política dos setores subalternizados da sociedade. O racismo epistêmico invalida qualquer outro conhecimento que não seja ocidental e branco. Assim, problematizar as relações de

gênero, as relações raciais, uma vez que a perspectiva desse racismo impõe um homem branco e ocidental como sinônimo de uma pretensa humanidade (Gonzalez 2018) é escrever outra narrativa que incorpore a crítica à produção escrita de Maria Firmina, Marianna Luz e Laura Rosa; que registraram e vocalizaram vastas experiências do seu tempo.

REFERÊNCIAS

Adler, D. A., 2017. *Maria Firmina dos Reis: uma missão de amor*. São Luís: Academia Ludovicense de Letras

Antologia da Academia Maranhense de Letras (1905 -1958). 2008. São Luís: Academia Maranhense de Letras/MA.

Brasil. Lei 11.645. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”,2008

Dalcastagnè, R. 2012. *Literatura brasileira contemporânea: um território contestado*. Rio de Janeiro: Editora da UERJ.

Duarte, Constância Lima; Côrtes, Cristiane; Pereira, Maria do Rosário Alves (Org.). *Escrivências: identidade, gênero e violência na obra de Conceição Evaristo*. Belo Horizonte: Idea, 2016.

Furtado, L.M. 2017. *Memorial de Maria Firmina: Prosa Completa e Poesia*. Livro 01. São Paulo: Editora Uirapuru.

Gonzalez, L. 2018. *Primavera para as rosas negras*. Diáspora africana: Editora Filhos da África

Kilomba, G. 2019. *Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano* /Grada Kilomba; tradução Jess Oliveira. - 1. ed. - Rio de Janeiro : Cobogó.

Marques, C.A. 1863. *Almanach das Lembranças Brasileiras*. Maranhão, 2 ano.

Moraes Filho, J. N. de (Org.) 1975. *Maria Firmina dos Reis. Fragmentos de uma vida*. São Luís, Governo do Maranhão.

Muzart ,Z. L. (Org.). 2004. *Escritoras Brasileiras do Século XIX*. Florianópolis: Mulheres; Santa Cruz do Sul: EDUNISC.

- Peirano, M. 1998. Antropologia política, ciência política e antropologia da política. In: *Três ensaios breves*. Série Antropologia. Brasília: UNB, n. 230.
- Perrot, M. .2007. *Minha História das Mulheres*. Tradução: Ângela M. S. Corrêa. São Paulo: Contexto.
- Reis, M. F. dos. 2017. *Úrsula: romance; A escrava: conto*. 6 ed. Belo Horizonte: Editora PUC Minas.
- Rosa, L. *Antologia da Academia Maranhense de Letras (1905 -1958)*. 2008. São Luís: Academia Maranhense de Letras/MA.
- Santana, J. 2014. Marianna Luz- vida e obra e coisas de Itapecuru-mirim. Itapecurum: editora.
- Simões, B. 2019. *Firmina*. Rio de Janeiro: Malê.
- Sousa, I. 2005. A Feiticeira. In: *Contos Amazônicos*. Belém: EDUFPA, p. 45-55
- Tedeschi, L. A. 2018. Por uma história menor – uma análise deleuziana sobre a história das mulheres. In: *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, 26(1). Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9584.2018v26n146069>. Acesso em Janeiro de 2020
- Trindade, M.N.B A “Senhora do reino encantado de Guimarães” e suas contemporâneas: Antropologia e Literatura na trajetória da escrita feminina negra na Amazônia do entresséculos XIX e XX. *Tese de Doutorado* (Programa de Pós-graduação em Antropologia). Disponível em: <https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15629>.

Agradecimentos

Aos editores do Caderno 4 Campos pelo convite. As nossas ancestrais. Axé.

Data de envio (Recebido) 09 de maio de 2024

Aceito em 20 de junho de 2024

Experiências de campo com produtoras e produtores do cacau de várzea no Baixo Moju/PA: contribuições da pesquisa à comunidade¹

Field experiences with lowland cocoa producers in Baixo Moju/PA: research contributions to the community

Angela Maria Miranda Silva²

PPGCMA-UFPA

angela@ufpa.br – <https://orcid.org/0009-0009-0064-6534>

Jesus Nazareno Silva de Souza³

PPGCMA/CVACBA/UFPA

jsouza@ufpa.br – <https://orcid.org/0000-0002-0288-2321>

DOI [10.5281/zenodo.13702526](https://doi.org/10.5281/zenodo.13702526)

Resumo

Atualmente, o Pará é um dos maiores produtores do cacau *Theobroma cacao* L estando a cacauicultura paraense em posição de destaque no cenário nacional. Seu cultivo na Amazônia é feito, sobretudo, por agricultoras e agricultores de núcleos familiares em sistemas agroflorestais (SAF). Este relatório visa ressaltar experiências de trabalho de campo realizadas com produtores e produtoras de cacau de várzea na Comunidade Nova Jerusalém, no Baixo Moju/PA. A pesquisa foi realizada através de pesquisa bibliográfica e trabalho de campo junto a Associação de Moradores e Agricultores da Comunidade Nova Jerusalém, cujo principal meio de subsistência é a agricultura familiar. Como resultados, destaco as diferentes vozes e formas de organização do processo produtivo do cacau a partir de diálogos com os/as extrativistas.

Palavras-chave: Cacauicultura paraense; Sustentabilidade; Saberes; Baixo Moju

¹ Este estudo faz parte da dissertação de mestrado da autora submetida ao Programa Profissional de Pós-Graduação em Ciências e Meio Ambiente, do Instituto de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Federal do Pará (UFPA).

² Mestranda no Programa de Pós-graduação em Ciência e Meio Ambiente (PPGCMA) da Universidade Federal do Pará. Especialista em Sustentabilidade e Políticas Públicas (UNINTER).

³ Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Meio Ambiente (PPGCMA) da Universidade Federal do Pará. Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia (CVACBA/UFPA).

Abstract

Currently, Pará is one of the largest producers of *Theobroma cacao* L cocoa, and cocoa farming in Pará is in a prominent position on the national scene. Its cultivation in the Amazon is conducted by farmers from family nuclei in agroforestry systems (AFS). This report aims to highlight experiences of fieldwork conducted with lowland cocoa producers in the Nova Jerusalem Community, in Baixo Moju/PA. The research was conducted through bibliographic research and fieldwork with the Association of Residents and Farmers of the New Jerusalem Community, whose main means of subsistence is family farming. As a result, I highlight the different voices and forms of organizations in the cocoa production process based on dialogues with extractives.

Keywords: Cocoa farming in Pará; Sustainability; Knowledge; Baixo Moju.

1. INTRODUÇÃO

Este estudo descreve as atividades realizadas durante a pesquisa na comunidade Nova Jerusalém na região do Baixo Moju, Pará. O trabalho faz parte da dissertação de mestrado da autora, intitulado “Fortalecimento da cadeia produtiva do cacau de várzea (*Theobroma cacao*) com preservação do meio ambiente”⁴.

Esta pesquisa foi realizada de maneira interdisciplinar e através de diferentes etapas. Contou com a participação de alunos do curso de Engenharia de Alimentos da UFPA, auxílio técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-FAEPA), da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e parceiros do Projeto “Valorização das amêndoas de cacau várzea através do incentivo e capacitação dos ribeirinhos para implementar os processos de fermentação e secagem das sementes” da Universidade Federal do Pará.

O estudo é do tipo qualitativo, pois analisa micro processos em uma localidade ribeirinha através do estudo das ações sociais dos produtores e produtoras de cacau por meio de descrição e interpretação de documentos e informações (Deslauriers; Kérisit, 2008, p. 131). A abordagem seguiu um delineamento descritivo e exploratório. A pesquisa exploratória, tem a finalidade da formulação de problemas e hipóteses para composição do estudo (Dencker, 1998). Estes desígnios permitiram aprofundar o conhecimento sobre a realidade local visando identificar as experiências técnicas e comparar fatos similares.

Os procedimentos metodológicos foram realizados através de três etapas distintas: i) seleção da comunidade para realização de estudo, a qual optou-se por uma comunidade que tivesse parceria com o Centro de Valorização dos Compostos Bioativos da Amazônia – CVACBA; ii) levantamento das demandas das comunidades através de visitas de campo seguindo roteiro de pesquisa em relação às necessidades locais, nessa etapa também ocorreram visitas ao box dos produtores de cacau de várzea do Baixo Tocantins no VII

⁴ Trabalho apresentado ao Programa de Pós-graduação em Ciência e Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará.

Festival Internacional do Chocolate e Cacau (2022), onde foram levantadas algumas características socioculturais dos produtores da região e visita ao Festival Internacional do Chocolate e Cacau “Chocolat Amazônia” (2023) no box “Coocacau Moju” – Cooperativa de Cacau Selvagem e Fino de Aroma do Baixo Rio Moju, para o acompanhamento da venda de produtos feitos pelos ribeirinhos do Rio Moju; iii) houve a capacitação dos produtores e produtoras para o pré-processamento de cacau através de práticas sustentáveis e de preservação do meio ambiente e avaliação físico-química de produtos comerciais considerando a qualidade do cacau produzido.

Em campo, foi possível dialogar com os produtores e produtoras sobre os problemas mais contundentes da comunidade, destacando a necessidade de ações de promoção e garantia dos valores democráticos, de igualdade e desenvolvimento social (Cardenuto et al. 2016). Para contribuir com a comunidade, foram realizados treinamentos e capacitações para o aprimoramento da produção de cacau. No acompanhamento do estande do “Coocacau Moju” foi possível observar a venda de produtores oriundos do cacau, como licor e bombom de chocolate, destacando a importância desses produtos para a economia da comunidade e da valorização da produção do cacau de várzea.

A pesquisa proporcionou observar um dos possíveis usos da biodiversidade da Amazônia a partir da produção extrativista em uma comunidade ribeirinha do Baixo Moju, Pará. Ao avaliar os processos de produção e a qualidade de amêndoas de cacau produzidas na comunidade ribeirinha, a pesquisa buscou incentivar o empreendedorismo nas cooperativas e associações de produtores para produzir e comercializar produtos com maior valor comercial a partir da produção sustentável, visando aumentar os rendimentos dos associados e o desenvolvimento regional.

2. CACAUCULTURA PARAENSE E SEUS PROTAGONISTAS

O cultivo do cacau (*Cacaucultura paraense*) na Amazônia é feito majoritariamente por agricultoras e agricultores familiares em sistemas agroflorestais (SAF). O Pará é hoje o maior produtor nacional, com mais da metade do rendimento total do País (1,8 de 3,5 bilhões de reais em valor bruto de produção), onde se observa uma taxa média de crescimento de 9% ao ano (em tonelada) da cacaucultura do estado no recorte temporal dos últimos 15 anos, colocando-o em posição de destaque (Coslovsky 2023).

Os 10 municípios com maior produção, em percentual da safra total de cacau do estado, são: Medicilândia (34,7%), Uruará (13,5%), Anapu (6,7%), Brasil Novo (6,2%), Placas (6,02%), Altamira (5,22%), Vitória do Xingu (4,04%), Senador José Porfírio (3,61%), Tucumã (2,85%) e Pacajá (2,76%). Os municípios mapeados são divididos em zonas com características edafoclimáticas distintas denominadas: Transamazônica, Sudeste do Pará, Nordeste do Pará e Baixo Tocantins (Venturieri et al. 2022).

Para o estudo da comunidade produtora, trabalhamos na Região de Integração Tocantins – PA (Fig. 1), mais especificamente no município de Moju (PA) (2°.06'02”W, 48°.40'05”S), na comunidade Nova Jerusalém (1°.78'01”W, 48°.60'02”S), situada às margens do Rio Moju. A comunidade é formada por aproximadamente 23 famílias cujo principal meio de subsistência é a agricultura familiar, com a produção de cacau, plantação e comercialização do açaí.

Figura 1 – Região de Integração do Tocantins, Pará. Fonte: SEDAP/FAPESPA, 2017.

A comunidade dispõe de uma associação de produtores de cacau selvagem (Fig. 2) devido às suas características ribeirinhas e processo de estruturação enquanto cooperativa de agricultura familiar em desenvolvimento. A Associação de Moradores e Agricultores da Comunidade Nova Jerusalém – Baixo Moju iniciou suas atividades em junho de 2010 como associação de defesa dos direitos sociais dos produtores locais. Além da Associação existe também Cooperativa de Cacau Selvagem e Fino de Aroma do Baixo Rio Moju – CACAU MOJU.

Figura 2 – Produtores da comunidade Nova Jerusalém, Moju, Pará. Fonte: Fernando Reis (2023).

O açaí e o cacau são os principais frutos comercializados na comunidade. No período fora da safra do açaí, com a redução do comércio, os produtores recorrem a outros meios como a venda de produtos colhidos de suas próprias plantações, como a mandioca, onde produzem a farinha e tucupi, folhas de maniva que são moídas e pré-cozidas, além da colheita de outros frutos onde separam suas polpas para venda e consumo. Essas vendas são feitas por meio de atravessadores ou direto ao consumidor em barracas montadas às margens da estrada. É importante mencionar que, entre os frutos que têm gerado fonte de renda à comunidade, destaca-se, sobretudo, o cacau (Fig. 3).

Figura 3 - Cacau plantado e colhido na comunidade Nova Jerusalém. Fonte: Autora, 2023.

Com a parceria firmada pelo Fundo de Apoio à Cacaucultura do Estado do Pará (FUNCACAU), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) Pará, Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (SEDAP), entre outros parceiros, a Cooperativa vem apresentando um crescimento exponencial, em função, principalmente, das ações, treinamentos e orientação técnica que vem sendo propiciados aos produtores voltados unicamente para o cacau.

Como parte central dos trabalhos que têm sido realizados com produtores da comunidade e proximidades, destaca-se a sensibilização de cacaucultores para uma atuação mais efetiva na produção de amêndoas de cacau de qualidade e do fortalecimento da organização social. Além disso, têm sido oportunizadas aos produtores palestras com especialistas destacando as vantagens da produção de amêndoas certificadas e de conscientização que a cooperativa deve ser encarada como empresa coletiva.

Atualmente, a cooperativa ainda não possui sede, que se encontra em fase de construção, dificultando, assim, o recebimento de equipamentos e matéria prima para a finalização dos produtos. Além disso, os cooperados encontram outras dificuldades como o da própria localização da comunidade, devido à distância e o seu principal acesso, que se dá por meio de estrada de terra, que no período chuvoso fica comprometida.

Apesar dos desafios enfrentados, o trabalho dos produtores continua avançando nos últimos anos. Hoje podemos encontrar na comunidade algumas estruturas essenciais no processo produtivo e beneficiamento primário das amêndoas de cacau, como a casa de fermentação (Fig. 4)

Figura 4 - Casa de fermentação da cooperativa Cacau Moju. Fonte: (Autora, 2023).

Como foi informado anteriormente, a partir do levantamento da demanda da comunidade, palestras e capacitações estão sendo realizadas na comunidade, o que tem permitido aos cultivadores ampliarem o potencial de aproveitamento e comercialização dos produtos provenientes do cacau selvagem⁵, às margens do Rio Moju. Essa parceria tem propiciado o desenvolvimento e gerado renda, principalmente, para as mulheres da comunidade (Fig. 5), que se fazem presente em número considerável, em todas as fases do processamento das amêndoas.

⁵ Conforme os(as) ribeirinhos(as), este tipo de cacau é assim denominado, pois advém das florestas já existentes, da ação da natureza, não é plantado e cultivado de forma planejada pela atuação dos(as) extrativistas.

Figura 5 - Estufa de secagem natural das amêndoas. Fonte: (Autora 2023)

A implementação dos recursos tem sido percebida pelos produtores e produtoras de forma prática no valor de mercado do fruto. De acordo com os(as) cooperados(as), no período anterior à implementação da estrutura e do acompanhamento técnico, a saca do cacau bruto era vendida por aproximadamente R\$14,00 (quatorze reais) no comércio local. Com o fruto beneficiado a partir do processamento primário realizado atualmente na comunidade (Fig. 6), a saca das amêndoas secas tem sido comercializada pelo valor aproximado de R\$ 19,00 (dezenove reais), agregando não apenas valor econômico, mas também sustentável, visto que a casca do fruto retorna para a natureza em forma adubo, ajudando na nutrição do solo de forma orgânica.

Figura 6 - Processamento do cacau realizado pela comunidade nova Jerusalém. Fonte: (Autora 2023).

Em uma escala menor, a cooperativa já realiza todas as fases do processamento das amêndoas, como a aquisição do *nibs* e dos *líquors* de cacau para produção de outros subprodutos do cacau (Fig.6) como o chocolate, achocolatado em pó, *nibs* caramelizado, pão de cacau, entre outros produtos. De acordo com Oliveira e Assis (2023), tendo em vista o crescente interesse por chocolates de qualidade, sustentabilidade e origem controlada, estes produtos alcançaram uma faixa de lucro muito superior, em comparação com a produção considerada “não sustentável”. Os(as) cooperados(as) têm participado de encontros e eventos de cacau levando seus produtos e apresentando suas especificidades e qualidade (Fig.7).

Figura 7 - Subprodutos do cacau, produzidos pela cooperativa Cacau Moju. Fonte: (Autora 2023).

Como atividades desenvolvidas na comunidade Nova Jerusalém foram realizadas capacitação dos produtores cacaueiros, tendo em vista a falta de recursos na localidade, na ocasião a criação da associação de produtores ainda estava curso. As capacitações foram realizadas pelo Centro de Valorização de Compostos e Bioativos da Amazônia (CVACBA) em parceria com técnicos do Serviço de Aprendizagem Rural – SENAR, através de cursos e palestras sobre o processo produtivo do cacau e a obtenção de uma amêndoa com características sensoriais com maior qualidade e valor comercial.

3. CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS: CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA

O programa de extensão universitária “Capacitação dos ribeirinhos para implementar os processos de fermentação e secagem das sementes e controle de qualidade das amêndoas para valorização do cacau de várzea” está vinculado à Universidade Federal do Pará. O programa tem como objetivo capacitar produtores de cacau através da implementação dos processos de fermentação e secagem das sementes, organização da

produção e comercialização dos produtos, e o desenvolvimento de novos produtos derivados de cacau.

Nesse sentido, os produtores de cacau poderão contar com uma matéria-prima de qualidade, o que contribui para o aumento dos rendimentos das famílias e para a valorização do cacau paraense produzido no ecossistema de várzea, sobretudo, em Moju/PA. O programa de extensão foi dividido em três linhas:

- Qualificação contínua da equipe interna:

Foram realizados reuniões e treinamentos internos com os membros envolvidos diretamente (docentes, técnico, alunos), direcionado na formação dos membros em extensão universitária, no planejamento das atividades, na formação teórica, e traçar estratégias para a divulgação do projeto e a conscientização do público-alvo (ribeirinhos produtores de cacau).

- Avaliação de demandas e capacitação dos produtores de cacau de várzea

Esta etapa do programa foi direcionada à comunidade Nova Jerusalém, situada nas margens do Rio Moju e pertencente ao Município de Moju (PA). Inicialmente, foram realizadas visitas nas residências dos líderes comunitários e através das conversas foram levantadas as demandas pertinentes ao processamento do cacau. A capacitação dos produtores foi realizada por meio de palestras e cursos teórico-práticos realizados pelos membros do programa nas comunidades e nas propriedades rurais.

- Estudo do cacau de várzea, através de análises laboratoriais

Com o interesse em avaliar a qualidade das amêndoas de cacau comercializadas pelos produtores, foram disponibilizadas amostras que foram transportadas até o Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia (CVACBA) da UFPA para realização das análises de qualidade de cacau.

As análises físico-químicas (umidade, cinzas, acidez total titulável, pH, lipídeos totais) basearam-se na AOAC (Association of Official Analytical Chemists-International AOAC, 1990). Já para análises do teste de corte, foi de acordo com a ISO 2451 que define um padrão de qualidade para classificar as amêndoas de cacau e identificar defeitos de aroma indesejáveis para fins comerciais.

4. QUALIDADE DAS AMÊNDOAS DE CACAU NA COMUNIDADE

Para determinar a qualidade das amêndoas produzidas e comercializadas pelos produtores da comunidade Nova Jerusalém, foram destacados parâmetros físico-químicos de encontrados após análise, apresentados na tabela 01.

Umidade (%)	Cinzas (%)	Lipídeos (%)	Ph	Acidez (%)
7,7±1,07	2,33±0,19	30,54±0,68	5,53±0,02	0,48±0,02

Valores das médias \pm os desvios padrões

Tabela 01 - Avaliação dos parâmetros físico-químicas das amêndoas de cacau de várzea

Em relação ao teor de umidade das amêndoas, não se observou variação, comparado a literatura onde o padrão é no máximo 8% de umidade total (Brasil 2008). Para o teor de cinzas os resultados obtidos foram de 2,33%, que são semelhantes a estudos realizados para cacau (Prabhakaran 2010, Caligiani, Marseglia Palla 2016). Os teores de lipídeos foram de 30,54%, pesquisas da literatura estão próximas da média encontrada no presente trabalho (Miranda 2020, Pimentel 2016).

O valor de pH foi de 5,53 e de acidez (0,48%), decorrem do processo de fermentação e secagem, pois diversos ácidos orgânicos são formados durante estes processos, a citar os ácidos acético e o lático, porém no final do processo ocorre a volatilização desses ácidos, que são perdidos com a umidade de evaporação das amêndoas contribuindo à elevação do pH que permanece entre 5 e 6 (Di Mattia et al. 2013, Afoakwa et al. 2010).

O teste de corte permite que um avaliador determine o nível de fermentação e defeitos físicos das amêndoas de cacau. Os resultados obtidos estão expressos na tabela 02.

Marrons (%)	Parcialmente marrons (%)	Violeta (%)	Branca (%)	CC (%)	SC (%)	Defeitos (%)
61,33±4,67	24,22±3,15	10,77±2,65	0,0±0,0	83,47±0,68	16,53±0,68	2,33±53

Valores das médias \pm os desvios padrões; CC = Com compartimentação; SC = Sem compartimentação

Tabela 02: Avaliação fermentativas das amêndoas.

Segundo a FCC (2012), é considerado como um lote bem fermentado aquele que contém até 5% de amêndoas ardósias/violetas, assim a amostragem 2 e 3 apresentaram percentual acima para este atributo. Os valores para as amêndoas brancas foram inferiores a 1%, não apresentando diferença significativa a nível de 5%. Segundo a FCC (2012), um lote bem fermentado é aquele que contém até 5% de amêndoas ardósias/violetas, logo, os resultados apresentados estão acima do percentual para esse atributo de qualidade. Os valores para as amêndoas brancas foram inferiores a 1%, e não apresentando diferença significativa a nível de 5%.

Outro parâmetro de qualidade é a compartimentação das amêndoas (CC), a amostragem apresentou 83,47% de amêndoas com compartilhamento e 16,53% de

amêndoas sem compartimento (SC), a compartimentação é um atributo importante de qualidade e está ligado diretamente aos números de dias de fermentação das sementes de cacau. A ISO 2451, estipula no mínimo 65% de amêndoas marrons. Com base na tabela 02 os dados referentes à fermentação das sementes ainda não estão critérios avaliados pela ISO 2451.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises realizadas sobre o manejo do cacau de várzea produzido na região do Baixo Moju, do plantio ao resultado do beneficiamento das amêndoas, apontam para um nível de qualidade de grande potencial comercial, principalmente pela produção sustentável e preservação do meio ambiente.

Conforme o estudo realizado, a capacitação de produtores é fundamental na geração de emprego e renda a partir da diversificação da produção ribeirinha. A influência das etapas de fermentação e secagem nas características das amêndoas de cacau foram determinantes para certificar a qualidade do cacau analisado.

Em termos gerais, a capacitação dos produtores do cacau de várzea, permite agregar cientificamente na valorização dos frutos deste sistema de produção devido à grande participação econômica e social que exerce na região. Desta forma, torna-se relevante novos estudos de tecnologias alternativas para a manutenção dos compostos fenólicos, sem prejuízo dos atributos dos produtos obtidos do cacau.

REFERÊNCIAS

Afoakwa, E. O. 2010. Chocolate science and technology. *England: Wiley-Blackwell*, 234. DOI: 10.1002/9781444319880.ch3. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/40904769_Chocolate_Science_and_Technology. Acesso em: 31 mar. 2024.

AOAC (1990), Official Methods of Analysis of the Association of Analytical Chemists International. 2023. Agricultural Chemicals; Contaminants; Drugs. Volume I, 15th Ed. *Association of Official Analytical Chemists*, Arlington, EUA. Métodos Oficiais de Análise, 22ª Edição.

Caligiani, A.; Marseglia, A.; Palla, G. 2016. Cocoa: Production, Chemistry, and use. *Encyclopedia of Food and Health*, Elsevier, ed. 1. DOI: 10.1016/B978-0-12-384947-2.00177-X. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/301702552_Cocoa_Production_Chemistry_and_Use. Acesso em: 15 fev. 2024.

Cardenuto, R. M. et al. 2017. As Atividades de Extensão Como Compromisso Social: Um Estudo de Caso no Instituto Federal de Santa Catarina (Ifsc) e na Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). *Revista Gestão Universitária na América Latina – GUAL*. DOI: <https://doi.org/10.5007/1983-4535.2017v10n4p134>. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/gual/index>. Acesso em: 18 abr. 2024.

Coslovsky, S. Oportunidades para aprimoramento da Amazônia Brasileira. 2023. *Amazônia 2030*. Disponível em: <https://amazonia2030.org.br/wp-content/uploads/2023/03/Oportunidades-para-a-producao-de-cacau-na-Amazonia-Brasileira.pdf>. Acesso em: 15 set. 2023.

Dencker, A. de F. M. *Métodos e técnicas de pesquisa em turismo*. São Paulo: futura, (1a ed.) p. 286. 1998.

Deslauriers, J. P.; Kérisit, M. *O delineamento da pesquisa qualitativa*. In: POUPART, J. et al. *A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos*. Petrópolis: Vozes, 2008. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1932953/mod_resource/content/1/CELLARD%2C%20Andr%C3%A9_An%C3%A1lise%20documental.pdf. Acesso em: 15 out. 2023.

Di Mattia, C. et al. 2013. Effect of fermentation and drying on procyanidins, antiradical activity and reducing properties of cocoa beans. *Food and Bioprocess Technology*, v. 6, p. 3420-3432. DOI: 10.1007/s11947-012-1028-x. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11947-012-1028-x>.

Miranda, A. F.; Toro, M. U. 2020. Otimização do beneficiamento do cacau (*Theobroma cacao* L.). *Científic@ - Multidisciplinary Journal*, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 1–18. DOI: 10.37951/2358-260X.2020v7i2.4753. Disponível em: <https://periodicos.unievangelica.edu.br/index.php/cientifica/article/view/4753>. Acesso em: 31 mar. 2024.

Oliveira, B., & Assis, P. R. de. 2023. Do cacau ao chocolate: uma análise dos desafios encontrados por empreendedores do ramo da agroindústria do cacau no sul da Bahia. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 9, n. 9, p. 4799-4816. DOI: 10.51891/rease.v9i9.11613. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/11613>. Acesso em: 31 mar. 2024.

Pimentel, A. A. *Avaliação da capacidade antioxidante e quantificação de constituintes fenólicos de nibs e chocolate de variedades clonais de cacauero*. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência de Alimentos). Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Itapetinga – Bahia, 2016. Disponível em: <http://www2.uesb.br/ppg/ppgecal/wp-content/uploads/2017/04/ALEXANDRE-PIMENTEL.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2024.

Prabhakaran, N. K. P. 2010. The Agronomy and Economy of Important Tree Crops of the Developing World. *Agricultural Research New Delhi*, v. 1, p. 131-180. DOI: 10.1016/C2010-0-64818-8. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/316620648_The_Agronomy_and_Economy_of_Important_Tree_Crops_of_the_Developing_World. Acesso em: 31 mar. 2024.

Venturieri, A. et al. 2022. The sustainable expansion of the cocoa crop in the state of Pará and its contribution to altered areas recovery and fire reduction. *Journal of Geographic Information System*, v. 14, n. 3, p. 294-313, June 2022. DOI: <https://doi.org/10.4236/jgis.2022.143016>. Disponível em: <https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=1148918&biblioteca=vazio&busca=1148918&qFacets=1148918&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1>. Acesso em: 31 mar. 2024.

Agradecimentos

À comunidade de Nova Jerusalém, local da pesquisa de campo, em especial ao Sr. Carlos, Alex e Ray pelo acolhimento durante as pesquisas.

Data de envio (Recebido) 22 de abril de 2024

Aceito em 20 de maio de 2024

Soprando palavras: notas e impressões acerca das memórias de Koko Tavi

Spreading words: notes and impressions about the memoirs of Koko Tavi

Ramiro Esdras Carneiro Batista¹

Campus Binacional do Oiapoque-UNIFAP

esdras@unifap.com – <https://orcid.org/0000-0003-2050-7362>

Daniel da Silva Miranda²

PPHIST-IFCH-UFGA

daniel.miranda@ifch.ufpa.br – <https://orcid.org/0000-0001-6172-5847>

DOI [10.5281/zenodo.13703027](https://doi.org/10.5281/zenodo.13703027)

Resumo

O presente artigo trata das nuances do processo de transcrição das memórias de Koko Tavi (Manoel Firmino), liderança indígena Galibi Marworno do alto rio Uaçá, Oiapoque, Amapá, Brasil. O memorialista indígena legou ao presente um acervo material de escritos, fotos e gravuras que permanecem sob a salvaguarda da família do falecido. Desde o ano de 2020, com o acesso consentido por Gildo Firmino Nunes, neto de Tavi, temos realizado um cuidadoso processo de transcrição de dois cadernos do sobredito acervo, sob os auspícios institucionais da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) através do Projeto “Diários Índios: escrutínio, salvaguarda e publicação de memórias e manuscritos indígenas na região do Baixo Oiapoque”, esta ação congrega pesquisadores indígenas e não indígenas em um esforço para garantir que as palavras de Koko Tavi sejam difundidas para outros lugares, questionando perspectivas históricas consolidadas e exemplificando um processo inventivo de apropriação da língua hegemônica – no caso, o português brasileiro imposto pelos agentes indigenistas – e sua mediação para a concretização de um processo de representação autóctone. Desse modo, o presente artigo comunica as ações de projeto de salvaguarda dos manuscritos, trazendo à lume algumas das opções utilizadas durante o processo de transcrição.

Palavras-chave: Transcrição; Povo Galibi Marworno; Memória e História Indígena;

¹ Graduado em Pedagogia (CEIVA) e História (UNIMES). Mestre e Doutor em Antropologia com ênfase em Antropologia Social (UFPA).

² Graduado em História (UNAMA), Mestre em Antropologia (UFPA) e Doutorando em História Social da Amazônia (UFPA).

Abstract

This article deals with the nuances of the process of transcribing the memoirs of Koko Tavi (Manoel Firmino), a Galibi Marworno indigenous leader from the upper Uaçá River, Oiapoque, Amapá, Brazil. The indigenous memorialist bequeathed to the present a material collection of writings, photos and prints that remain under the safeguard of the deceased's family. Since 2020, with access granted by Gildo Firmino Nunes, Tavi's grandson, we have been carefully transcribing two notebooks from the aforementioned collection, under the institutional auspices of the Federal University of Amapá (UNIFAP), through the project “Diários Índios: scrutiny, safeguarding and publication of indigenous memories and manuscripts in the Lower Oiapoque region”, this action brings together indigenous and non-indigenous researchers in an effort to ensure that Koko Tavi's words are disseminated elsewhere, questioning consolidated historical perspectives and exemplifying an inventive process of appropriation of the hegemonic language - in this case, Brazilian Portuguese imposed by indigenous agents - and its mediation for the realization of a process of autochthonous representation. In this way, this article communicates the actions of the project to safeguard the manuscripts, bringing to light some of the options used during the transcription process.

Keywords: Transcription; Galibi Marworno People; Indigenous Memory and History.

1. PRIMEIROS SOPROS³

Escutar os mortos com os olhos. Várias sombras passaram nas minhas palavras, lembrando por essa presença a tristeza que nos dá sua ausência.
(Chartier, 2010: 29)

Caríssimas leitoras e caríssimos leitores, o presente artigo é, antes de tudo, um compromisso, um convite à divulgação e partilha do conhecimento encontrado entre as folhas soltas e os arquivos pessoais produzidos por um escritor indígena chamado *Koko Tavi*, notória liderança indígena do alto rio Uaçá, no norte do Amapá. Homem cuja vida, produção mnemônica e literária se relacionaram com diferentes eventos do século XX. No presente, quando estas letras se espriam pelo desenho plano destas páginas, *Koko Tavi* já não mais divide conosco os raios do sol, como um dia o fizera. *Tavi* é agora parte das maretas, os “dentes d’água” do rio Uaçá. Gostamos de pensar que ele repousa nos ventos e ecoa nos cantos dos pássaros de seu território ancestral.

³ O *Potá*, que em uma tradução precária da língua *Galibi Marworno* pode ser entendida como “sopro”, diz respeito a antigas práticas medicinais dos povos *uaçauára*, que consistiam em ritos de soprar palavras e infusões sobre pessoas fisicamente adoecidas e/ou vítimas de um ataque xamânico. Extrapolando o uso em humanos, sabe-se que a prática também era operada pelos pajés e seus auxiliares sobre animais e plantas com quem se desejava celebrar alguma modalidade de aliança. Aqui, lançamos mão da metáfora para nos referirmos à dimensão terapêutica do sopro de palavras de *Koko Tavi* que, inferimos, ao permitir o rompimento com o silenciamento da memória indígena pode consolidar-se como um sopro de ideias reparadoras e decolonizantes.

Desse modo, cumpre dizer que o encontro com os manuscritos do *muchê*⁴ *Koko Tavi* emociona, inspira e faz com que os brancos lusófonos busquem meios para traduzir esse encontro. E assim, os nossos referenciais revelam a sua face cartesiana e caminham em direção ao que nos é conhecido, tangível e inspiram a pensar na prática de análise textual que foi proposta por Roger Chartier, ilustrada em expressão emprestada de Francisco de Quevedo (1995), como o exercício de “escutar os mortos com os olhos” (Chartier, 2010: 29) e por nós entendida como a responsabilidade sensível de lidar com o legado escrito por aqueles que não mais se encontram entre os vivos. Em que pese o contraste existente entre a realidade literária que foi interesse desse historiador e a qual aqui nos dedicamos, com base em dois pontos significativos apresentados por ele, a refletir neste momento.

No primeiro ponto, esclarecemos que a proposta de Chartier nos insta a refletir acerca das diferentes nuances que envolvem a autoridade sobre a cultura escrita⁵, propiciando-nos o preciso destaque ao que representa o processo de apropriação da cultura de códigos gráficos lusófonos – a chamada cultura letrada brasileira – empreendida por uma pessoa indígena que, em tal condição, esteve historicamente coagida a ocupar posições e funções sociais que a marginalizaram ou que não proporcionaram uma relação simétrica para as suas próprias formas de comunicação.

Por tais fins, podemos inferir que a tomada dos códigos gráficos lusófonos feita por *Koko Tavi*, surge como uma tática de resistência, um brado escrito que, a partir do processo de transcrição e organização posto em curso por pesquisadores indígenas e não indígenas irá, com a sua publicação, dispor de um potencial para promover uma certa subversão no meio letrado. Entenda-se que esta subversão não é instantânea, não está pronta, não é óbvia ou está acabada, mas é uma subversão a ser conquistada conforme os escritos, relatos e experiências ingressem em espaços outrora inacessíveis.

Isso nos conduz ao segundo ponto inspirativo, surgido diante do encontro com os saberes e narrativas do Senhor *Tavi* e a exigência de aplicar-lhe um olhar atento para a experiência registrada em seus manuscritos, identificando aspectos sincrônicos particulares de sua elaboração, na busca por garantir o ressoar de sons e afinidades com experiências outras, com a intenção de propiciar reflexões diacrônicas a partir de seu relato, o que é, para Chartier, “escutar com os olhos”.

Se é fato que não há como tratar o achado das memórias de *Koko Tavi* apartado de seu caráter peculiar, todavia, faz-se necessário ressaltar que tais representações escritas na língua do colonizador não se constituem inéditas na América indígena e, na verdade, o acervo produzido por *Tavi* em vida se soma a um conjunto literário importante, pois, como

⁴ Termo regional emprestado do *Kheuól* (língua afro-indígena do Baixo Oiapoque), que significa literalmente “senhor”, guardando, da perspectiva indígena, o sentido de uma etiqueta de tratamento digna e respeitosa. Da perspectiva de parte da população não indígena no município de Oiapoque, (*muchê* para homens e *muchêzinha* para mulheres), trata-se de designações racistas e pejorativas, apontadas para referir pessoas indígenas de diferentes povos.

⁵ Diz o estudioso sobre a necessidade de “[...] estudar como historiador os enfrentamentos entre o poder estabelecido pelos poderosos sobre a escrita e o poder que sua aquisição confere aos mais fracos [...]” (Chartier, 2010: 23)

argumenta Eduardo Santos (2007), muitas pessoas, sobretudo aquelas que descendem das lideranças e elites indígenas, historicamente “[u]tilizaram a escrita alfabética de maneira relativamente autônoma [das] instituições [coloniais] para produzir textos próprios ou para transcrever antigos relatos e registros nativos” (Santos, 2007:02). A esse respeito, nossa busca por experiências afins guiou-nos à obra de Mary Louise Pratt, “Os Olhos do Império” (1999), que apresenta, entre outros assuntos, o modelo explicativo das zonas de contato, apresentando-o como espaços sociais simbólicos marcados pelo confronto, atrito e embate entre as culturas, sobretudo aquelas marcadas pelo descompasso abissal nas relações de poder, como no caso da carta de Guaman Poma de Ayala (Pratt, 1999: 27).

Porém, a potência dialógica encontrada nos escritos de Mary Louise Pratt, não se encerra apenas na possibilidade de dar nome ao evento situacional que faz aflorar as diferenças, mas alcança também a observação de ações subversivas empreendidas por sujeitos em condição de desvantagem em meio a tais relações, ao que a autora compreende como um produto artístico, artes criadas na e pela zona de contato, produções construídas nesse contexto e elaboradas pela subversão de produtos da cultura dominante em favor da causa subalternizada, construídas pela apropriação seletiva e adaptativa das peças do repertório representacional hegemônico como ferramenta de combate pelas vias representacionais (Pratt, 1999: 36).

Isto posto, pontuamos que as letras escritas pelo autor *Marworno* são por nós consideradas como artes produzidas em zona de contato, como fontes históricas-mnemônicas nativas ou, em outros termos, como a perspectiva efetivamente indígena (Beltrão; Lopes, 2017), no imaginar, no mediar e traduzir para a nossa cultura e transpor ao papel outras histórias, ou histórias-outras. Vale dizer também que dentre o consolidado de documentos pessoais, recibos, fotos e papéis soltos que chegaram a nossas mãos por meio da família do autor, em plena pandemia do SARS-CoV-2, constavam os dois cadernos manuscritos que *Koko Tavi* denominou a “História dos Galibi Marworno do Rio Uaçá: no passado de ontem – no presente de hoje” que, acreditamos, após transcrição, consolida-se como o legado desse homem-memória pronto a alcançar novos lugares e diferentes possibilidades de leitura.

A obra reúne apenas uma porção do conjunto de fontes e saberes de *Koko Tavi*. Intuímos que há muito a ser conhecido, quando permitido e consentido por seus familiares. Pelo o que depreendemos das conversas junto ao familiares do falecido escritor/memorialista, o restante do conjunto documental é formado por arquivos cuidadosamente (re)construídos na última fase de vida do *muchê Tavi*, (Manoel Firmino), atitude necessária pois grande parte de seu patrimônio e arquivos pessoais foram perdidos em um incêndio doloso, provocado em sua antiga casa, na aldeia *Kumarumã* (Terra Indígena *Uaçá*), em um evento que resultou de uma suposta troca de agressões xamânicas, das quais o nosso autor foi acusado como o causador.

No que diz respeito a tais cadernos manuscritos, estes denotam um ensaio histórico realizado por um indígena e que parece convidar a História, enquanto

epistemologia referendada pela cultura letrada ocidental para o escrutínio do passado, a curvar-se ante “[a]s exigências da memória, necessárias para curar as infinitas feridas (...) ao mesmo tempo, [em que] reafirma [sua] especificidade [como] regime de conhecimento” (Chartier, 2010: 11). Ainda sob nossa perspectiva, o texto de a “História dos Galibi Marworno do Rio Uaçá” deve ser notado como uma obra compilada ao longo de uma vida e que busca preencher uma infinidade de eventos ocorridos no breve século XX que, igualmente, pode remeter à tensão existente entre a História Indígena proposta nos próprios termos (Beltrão; Lopes 2017) e a História do Indigenismo, como referendada pela literatura antropológica (Pacheco De Oliveira, 2016) e abordada ao longo da tese “De Colonialismos e Memórias Sitiadas: história, antropofagia e tecnologia bélica nas guerras guianenses” (Batista, 2022).

Tornando a falar sobre o trato documental, ele demonstrou que os registros originais acompanharam a trajetória de seu autor, experimentando mudanças de estilo e grafia, o que nos parece falar também sobre o nível de intimidade do escritor com a língua portuguesa, na mesma medida em que alguns cacoetes e vocábulos⁶ que se repetem, denunciam uma construção textual de alguém familiarizado com os registros e relatórios tão próprios aos servidores do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e Fundação Nacional do Índio (FUNAI) da época. Eis aí, novamente, a face de uma arte em zona de contato, ressaltando um complexo e ambíguo diálogo mediado entre as culturas indígenas e indigenistas.

E eis que entre tais achados documentais emerge um registro autobiográfico do Senhor *Tavi*, que abriga algum sentido para a cisão entre ele e seu povo, desenrolado em um episódio ocorrido na comunidade de *Kumarumã* (Terra Indígena Uaçá, Oiapoque, Brasil), quando aquele lugar esteve envolvido em uma modalidade de distúrbio comportamental de fundo psíquico, experimentada especificamente por seus jovens, assim, importa saber como os saberes indígenas interpretam essa anomalia, descrita pelo autor como um tipo de “doença dos nervos”⁷. A menção sobre a dita patologia é importante para a compreensão do manuscrito indígena. Isso porque, em vida, *Koko Tavi* acabou sendo culpado pelo fenômeno que acometia as pessoas jovens entre o seu povo, visto ser ele um reconhecido curador que não pôde lidar com a anomalia. Aparentemente, isso o teria exposto ao descrédito e ao degredo na cidade dos brancos *parnã* e, no limite, criado as condições para a empreitada de produção do manuscrito.

E assim nasceu o conteúdo do manuscrito intitulado por *Koko Tavi* como a *História dos Galibi Marworno do Rio Uaçá*, obra compilada ao longo de uma vida que perpassa toda a segunda metade do breve século XX.⁸ O texto originário remete a diferentes categorias de

⁶ Por cacoetes e linguagem própria ao indigenismo militarizado nos referimos a termos como “população”, frequentemente repetido nos manuscritos de *Koko Tavi*, além de seu hábito em marcar seus arquivos com carimbo e CPF próprio.

⁷ Terminologia usada no presente para referir o fenômeno ou “doença” que se manifesta ciclicamente em jovens na região do Uaçá, conforme ouvi de diferentes pessoas pertencentes aos povos *Galibi Marworno* e *Karipuna*.

⁸ Segundo os registros notariais da margem brasileira, o Senhor *Koko Tavi* (Manoel Firmino) nasceu em 01 de junho de 1953 e faleceu em 23 de junho de 2016, aos 63 anos de idade, na cidade de Oiapoque/AP/Brasil.

tensão entre colonizadores e colonizados, cujo eixo ameríndio parte da premissa de que o estado de guerra e desequilíbrio que vivenciamos na vida cotidiana, encontra seu lastro e explicação no desequilíbrio e beligerância manifesta no mundo espiritual (Batista 2020), entendimento que aproxima distintas cosmologias de coletivos Caribe e Aruaque, territorializados na região do Cabo Orange – povos que constituem parte do mosaico multiétnico daquela fronteira guianense.

Tomados em sua completude, nos parece que os textos apontam para a aquisição da lectoescrita como uma faculdade que confere aos povos subalternizados a possibilidade de retomar e/ou recontar sua própria história, além de conferir-lhes o poder de descrever o outro a partir de um suporte de saber particular. A ambivalência desse processo é demasiada interessante para a reflexão antropológica, pois permite um vislumbre de como pessoas etnicamente diferenciadas desmontam, crioulizam e ressignificam as ferramentas do colonialismo, acionando-as em proveito da própria reafirmação étnica. Um olhar cuidadoso sobre os manuscritos permite-nos, ainda, perceber a dinâmica em curso de uma memória indígena, em princípio sem representação escrita, e o paciente trabalho de um homem-memória guianense que transforma a si mesmo em livro, a fim de resguardar sua história e a História de seu povo.

Para a região do Baixo rio Oiapoque, fronteira franco-brasileira no presente, permitimo-nos a generalização de que as identidades de homens e mulheres *uaçanáras*⁹ são complexas e multifacetadas, completamente adaptadas a condição multiétnica e transfronteiriça das/nas suas territorialidades. É por isso que se engana quem supõe a inadequação dos sistemas sociológicos indígenas em lidar com os colonialismos advindos de diferentes nações e agências. E a história pessoal do *muchê Tavi* é exemplar nesse aspecto, pois demonstra em sua prática como pessoas indígenas, desde sempre habituadas à convivência em fronteiras físicas e epistêmicas, zonas de contato difusas e instáveis, elaboram soluções próprias de movimentar-se na história, acionando diferentes identidades e engendrando criativas formas de resistência.

Passado o nosso primeiro impacto com a densidade e a durabilidade dos manuscritos, reunimos pesquisadores e pesquisadoras dispostos à empreitada de tornar acessível a história e a memória do sábio indígena. Desde o início, assaltaram-nos as dúvidas sobre qual seria o formato ideal para a publicação e, sabendo que livros e impressos são, antes que o produto de um autor, o resultado de uma multiplicidade de operações, decisões e interferências técnicas e ideológicas, nossa decisão primeira foi a de interferir o mínimo possível no texto, admitindo-se, porém, que a interferência é inerente ao processo de transcrição e publicação.

Atentos à crítica de Chartier (2010), de que não são “anjos” os que produzem os livros, gastamos anos negociando o “como fazer”, questionando quais opções poderiam

⁹ Palavra correspondente ao gentílico para os habitantes do Território Indígena Uaçá/Amapá/Brasil. Tomada do *nheengatu*, a palavra pode ser traduzida como “os originários, os nascidos no Uaçá.”

ser classificadas como procedimento mais acertado, tendo em vista a integridade da memória do autor e as etiquetas internas do povo *Galibi Marworno*. Nesse caminho, enfrentamos dúvidas sobre os procedimentos quanto à supressão e/ou complementação de frases¹⁰ e palavras cujo sentido não se podia alcançar, quer pelo estilo gráfico, quer pelo desgaste e as intempéries que se encarregaram de engolir palavras e fragmentos do texto, mas não nos furtamos de auxiliar o leitor e indicar através de colchetes a inserção e/ou complementação de termos.

Diante do apresentado, concluímos que essas decisões foram partilhadas pelas mentes, mãos e esforços de investigadores indígenas e não indígenas. Pessoas que utilizaram a internet para trocar correspondências e mergulhar juntas no sonho de transcrever as narrativas escritas pelo Senhor *Tavi*, pretendendo garantir condições para amplificar estas perspectivas-outras do tido e do vivido, promovendo a luta contra uma história única. Neste instante, a reunião dos textos transcritos encontra-se no prelo. A previsão de publicação é para o segundo semestre de 2024, sob o título provável “Eu, Koko Tavi: Histórias Dos Galibi Marworno Do Rio Uaçá”, material organizado por Ramiro Esdras Carneiro Batista, Gildo Firmino Nunes e Daniel da Silva Miranda.

Que soprem as palavras de *Koko Tavi*.

Imagem 01 - Foto do memorialista Koko Tavi, em idade ignorada.

Fonte: acervo da família

¹⁰ O que estamos considerando como interferências mínimas trata da correção de informações desconexas entre o texto e seu sumário, além da inserção entre colchetes [] de palavras e sufixos obliterados pelo tempo, quando estes tornam-se indispensáveis para a compreensão da mensagem. Além disso, recorreremos à inserção de palavras inteiras, quando no original a palavra estava parcialmente grafada.

REFERÊNCIAS

Batista, R. E. C. 2022. *De Colonialismos e Memórias Sitiadas: história, antropofagia e tecnologia bélica nas guerras guianenses*. 200 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Universidade Federal do Pará, Belém.

Beltrão, J. F. Lopes, R. C. dos S. 2017. Alteridade e consciência histórica: a história indígena em seus próprios termos. In Beltrão, J. F.; Lacerda, P. M. (Orgs.). *Amazônias em tempos contemporâneos: entre diversidades e adversidades*. Rio de Janeiro: Mórula. 16-24.

Chartier, R. 2010. Escutar os mortos com os olhos. *Revista Estudos Avançados* 24, (69):6-30.

Pacheco De Oliveira, J. 2016. *O nascimento do Brasil e outros ensaios: “pacificação”, regime tutelar e formação de alteridades*. Rio de Janeiro: Contracapa.

Pratt, M. L. 1999. *Os olhos do império: relatos de viagem e transculturação*. Bauru, SP: EDUSC.

Quevedo, F. 1995. “Soneto desde la torre de Juan Abad” *Poesía completa*. Madrid: Fundación José Antonio de Castro.

Santos, E. N. 2007. Fontes históricas nativas da Mesoamérica e Andes. Conjuntos e problemas de entendimento e interpretação. *XXIV Simpósio Nacional de História—História e multidisciplinaridade: territórios e deslocamentos*. Disponível em: <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/cliarqueologica/article/view/246846/35793>> Acesso em 12, jan. 2021.

Tavi, K. [Manoel Firmino] (Galibi Marworno). Manuscrito não datado. *História dos Galibi Marworno do Rio Uaçá: no passado de ontem – no presente de hoje*. Oiapoque-AP: Brochura não publicada.

Agradecimentos

Agradecemos aos familiares de Koko Tavi pela partilha generosa dos saberes e das memórias do muchê.

Data de envio (Recebido) 06 de maio de 2024

Aceito em 20 de junho de 2024

Macunaíma como uma espécie de arquivo cultural

Macunaíma as a kind of cultural archive

Chiara Magá Moreira¹

UNINTER

chiarammoreiraa@gmail.com – <https://orcid.org/0000-0002-5742-6083>

DOI [10.5281/zenodo.13703290](https://doi.org/10.5281/zenodo.13703290)

Resumo

Este trabalho tem o objetivo de considerar *Macunaíma* (1928) como um arquivo cultural, explorando suas características e as ideias de Antonio Candido em *Literatura e Sociedade* (2006). Candido argumenta que a literatura reflete a sociedade e é crucial para a compreensão de uma nação. *Macunaíma*, de Mário de Andrade, transcende a narrativa para sintetizar várias camadas da cultura brasileira, compilando lendas indígenas, ditados populares, estereótipos e símbolos, refletindo e reconstruindo a diversidade cultural do Brasil. Candido defende que a literatura permite uma compreensão mais profunda da sociedade ao contextualizar as manifestações artísticas. Analisando *Macunaíma* à luz de Candido, compreende-se a riqueza cultural do Brasil e os contextos sociais e históricos que influenciaram sua criação.

Palavras-chave: Macunaíma; Literatura e Sociedade; Arquivo cultural.

Abstract

This work aims to consider *Macunaíma* (1928) as a kind of cultural archive, exploring its characteristics and Antonio Candido's ideas in *Literature and Society* (2006). Candido argues that literature reflects society and plays a crucial role in understanding a nation. *Macunaíma* by Mário de Andrade transcends mere narrative to synthesize various layers of Brazilian culture, compiling indigenous legends, popular sayings, stereotypes, and symbols, reflecting and reconstructing Brazil's cultural diversity. Candido asserts that literature allows for a deeper understanding of society by contextualizing artistic expressions. By analyzing *Macunaíma* considering Candido's ideas, one understands not only the cultural richness of Brazil represented in the work but also the social and historical contexts that influenced its creation.

Keywords: Macunaíma; Literature and Society; cultural archive.

¹ Graduada em Letras Português/Inglês pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP/CJ). É integrante do Grupo de Pesquisa Leituras literárias: teoria crítica, análise e ensino, UENP/CJ, na linha de pesquisa Leituras de literatura e formação do leitor. Atuou como bolsista do Projeto de Ensino Residência Pedagógica (CLCA-UENP/CJ) no ano de 2021 até o início de 2022. Também participa do Grupo de Trabalho Leitura e Literatura Infantil e Juvenil, da Associação Nacional de Pós-graduação em Letras e Linguística (ANPOLL), da Unesp, campus de Assis. É pós-graduada em Literatura e Língua Portuguesa no Contexto Educacional e pós-graduada em Metodologia de Ensino.

1. INTRODUÇÃO

A obra *Macunaíma: O herói sem nenhum caráter* (1928), de Mário de Andrade, é um marco na literatura brasileira que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Neste artigo, investigaremos como Macunaíma pode ser compreendido como um arquivo cultural, à luz dos preceitos teóricos de Antônio Cândido (2006), responsável por sustentar que a literatura é um reflexo da sociedade e desempenha um papel fundamental na construção da identidade nacional (Candido, 2006, p. 05).

No início do século XX, o Brasil enfrentava um clima de insatisfação política entre a população. Politicamente, o país enfrentava uma série de instabilidades, com o fim da República Velha em 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Esse período foi caracterizado por um governo autoritário e centralizador, que promoveu diversas reformas e mudanças. Culturalmente, o modernismo brasileiro representou uma ruptura com as tradições artísticas do passado, buscando uma expressão mais autêntica e genuína da realidade brasileira. Enquanto o Rio de Janeiro mantinha uma visão cultural ainda influenciada por correntes como o parnasianismo e simbolismo, havia escritores no Brasil que começaram a questionar essa hegemonia estrangeira, dentre eles, Mário de Andrade Sobral (1893 - 1945), defensor da necessidade de uma estética cultural própria para o país.

É válido destacar que muitos artistas brasileiros decidiram aprimorar seus estudos na Europa, especialmente em Paris. Apesar de incorporarem influências das vanguardas europeias, eles buscavam uma expressão mais genuinamente brasileira, evidenciando a identidade nacional. Por essa razão, a primeira fase do modernismo no Brasil concentrou-se em temas que enfatizavam o nacionalismo, colocando em destaque a cultura e a identidade do país.

Mário de Andrade pertencente à primeira fase modernista do Brasil, despontou no cenário literário com o lançamento de sua primeira coletânea de poemas, *Há uma Gota de Sangue em Cada Verso*, em 1917. Neste trabalho inicial, ele já demonstrava uma linguagem inovadora e uma perspectiva crítica em relação à sociedade. Isso se deve à presença ocasional de críticas à Primeira Guerra Mundial com uma abordagem contrária à guerra e favorável à promoção da paz.

Macunaíma, publicado em 1928, reflete as transformações sociais, culturais e políticas da época, marcando uma ruptura com os padrões estéticos e temáticos vigentes. Em meio a um contexto de intensa modernização e urbanização, a obra de Andrade apresenta uma visão crítica e irreverente da sociedade brasileira, explorando temas como a miscigenação, a identidade nacional e o confronto entre o rural e o urbano. Além disso, a obra representa uma reação contra o academicismo e o formalismo presentes na literatura brasileira da época, propondo uma linguagem mais coloquial e uma estrutura narrativa não linear. Ao incorporar elementos do folclore, da mitologia indígena e do cotidiano brasileiro, o trabalho de Mário de Andrade desafia as convenções estéticas e

temáticas vigentes, contribuindo para a renovação da literatura brasileira e para a construção de uma identidade cultural mais autêntica e plural.

Antonio Candido, em *Literatura e Sociedade* (2006), defendeu a ideia de que a literatura é capaz de gerar uma consciência crítica e transformadora. Segundo o autor, a literatura revela os valores, costumes e conflitos de uma sociedade em determinado momento histórico. A afirmação de Candido sobre a capacidade da literatura de gerar uma consciência crítica e transformadora ressalta o papel fundamental que a arte literária desempenha na reflexão e na compreensão da realidade social. Candido argumenta que: “a literatura é mais do que uma mera forma de entretenimento; ela é um espelho que reflete os valores, costumes e conflitos de uma sociedade em determinado momento histórico” (Candido, 2006, p. 42). Nesse sentido, ao analisarmos a obra *Macunaíma* à luz dessa perspectiva, podemos perceber como ela se encaixa nesse paradigma. Por um lado, *Macunaíma* apresenta uma narrativa rica em elementos folclóricos e mitológicos que refletem a diversidade cultural do Brasil. No entanto, ao mesmo tempo, a obra de Mário de Andrade pode ser interpretada como uma sátira social, que expõe de maneira crítica as contradições e os problemas da sociedade brasileira. Por meio das aventuras do protagonista *Macunaíma*, Mário de Andrade aborda questões como a relação entre o homem e a natureza, a exploração do trabalho, o preconceito racial e a busca pela identidade nacional. Assim, *Macunaíma* não apenas ilustra os valores e costumes de sua época, mas também convida o leitor a refletir sobre questões mais profundas e urgentes, contribuindo para a formação de uma consciência crítica e transformadora.

Além de refletir a rica tapeçaria cultural brasileira, *Macunaíma* desempenha um papel crucial no resgate e na salvaguarda de tradições e valores ancestrais. A exemplo, a saga do protagonista, oriundo da Amazônia, ecoa as lendas indígenas que enriquecem aquela região. Sua busca pela muiraquitã, talismã indígena, por exemplo, e sua peregrinação por São Paulo e Rio de Janeiro, manifestam as diversas influências culturais que forjam a identidade nacional. A prosódia coloquial e os adágios populares entrelaçados na trama contribuem para uma genuína representação da cultura brasileira.

Em suma, a obra se revela não apenas como uma obra de valor estético e literário, mas também como um arquivo cultural que guarda em suas páginas as múltiplas facetas da identidade brasileira. Ao analisarmos a obra à luz dos preceitos de Antonio Candido, podemos compreender melhor sua relevância como documento histórico e cultural, capaz de nos conectar com as raízes e os valores que moldam a sociedade brasileira.

2. MACUNAÍMA

Publicada em 1928, *Macunaíma*, obra de Mário de Andrade, figura como um dos principais romances do período modernista brasileiro. A narrativa é uma espécie de colagem sobre a formação do Brasil, onde diversos elementos característicos da identidade nacional se entrelaçam na trajetória de *Macunaíma*, o protagonista sem caráter. Mário de

Andrade retrata a miscigenação que moldou o país, proveniente da união entre os povos indígenas, os africanos escravizados, os colonizadores portugueses e outras etnias que se estabeleceram no território brasileiro ao longo do tempo.

Macunaíma, nascido em meio à densa floresta amazônica, é descrito como uma figura peculiar desde a infância, caracterizado pela birra, preguiça e astúcia. Após um banho de mandioca brava, ele se transforma em adulto. O enredo segue com suas aventuras, incluindo o amor por Ci, a Mãe do Mato, e a busca pelo muiiraquitã, amuleto que simboliza sua ligação com a amada. A narrativa se desenrola com Macunaíma em uma jornada até São Paulo, acompanhado por seus irmãos, em busca do artefato perdido. Após algumas peripécias, ele recupera o amuleto, mas acaba por perdê-lo novamente. Desiludido, Macunaíma se eleva aos céus, em um desfecho marcado por uma mistura de sentimentos.

A miscigenação étnica, que marca a história do país, é vividamente representada por meio das aventuras do protagonista, que incorpora elementos dos povos indígenas, africanos, europeus e outras origens étnicas. Além disso, a obra explora o sincretismo religioso brasileiro, que mescla crenças e práticas de diversas tradições, refletindo a diversidade espiritual do povo brasileiro.

A respeito da linguagem utilizada por Mário de Andrade, é evidente que a obra é marcada pela oralidade e pelo coloquialismo, capturando a riqueza e a variedade do modo de falar e de pensar do povo brasileiro. A exemplo de uma frase proferida por Macunaíma: “Me acudam que sinão eu mato! me acudam que sinão eu mato!” (Andrade, 1928, p. 20).

O humor e a ironia são empregados de forma habilidosa para criticar aspectos da sociedade brasileira, como a burocracia e a corrupção, ao mesmo tempo em que revelam a sagacidade e a astúcia do povo brasileiro diante das adversidades. Um exemplo notável de humor e ironia ocorre quando Macunaíma chega à capital e empreende esforços para ocultar suas origens indígenas, ilustrando, assim, o tema da metamorfose étnica na obra de Andrade: “Quando o herói saiu do banho estava branco loiro e de olhos azuizinhos, água lavara o pretume dele. E ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas.” (Andrade, 1928, p. 35).

Embora profundamente enraizada na cultura brasileira, Macunaíma também possui uma dimensão universal, explorando temas humanos universais, como o amor, a morte e a busca pela identidade pessoal e nacional. A linguagem única e autenticamente brasileira utilizada por Mário de Andrade contribui para criar uma atmosfera de fantasia e realismo mágico na narrativa, transportando o leitor para o vasto e diversificado mundo da cultura brasileira.

A obra de Andrade é repleta de personagens que representam as diversas facetas do povo brasileiro. Alguns desses personagens têm participações breves na narrativa, atuando como alegorias para os defeitos ou qualidades do caráter nacional. Já outros desempenham papéis mais significativos ao longo de todo o enredo, contribuindo de forma substancial

para o desenvolvimento do livro. O autor do livro se inspira no povo brasileiro para criar um personagem com identidade e características fisionômicas tupiniquim: “No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite.” (Andrade, 1928, p.07).

Ao explorar a diversidade de personagens ao longo da narrativa, Mário de Andrade proporciona uma visão panorâmica da riqueza e da complexidade do povo brasileiro. Cada personagem, por menor que seja sua participação, contribui para a construção de um retrato multifacetado e genuíno da identidade nacional, enriquecendo a experiência do leitor e convidando-o a refletir sobre as inúmeras nuances que compõem a cultura brasileira. Sobre isso, Marina Mello e Souza pontua que:

O autor brasileiro estava voltado para o conhecimento dos problemas racionais (com as ideias do modernismo, nas quais renovação/tradição convivem, e a pesquisa folclórica colaborando na construção da identidade brasileira, através da constatação do diferente, do outro, do homem comum, da criança, do operário, do homem do campo, do Nordeste, etc. (Mello e Souza, 1989, p.56).

A astúcia e a malandragem são elementos intrínsecos à personalidade do personagem principal, pois ele frequentemente se aproveita da ingenuidade de seus familiares, amigos e conhecidos em busca de vantagens pessoais. Essa característica revela não apenas traços individuais do protagonista, mas também serve como um reflexo satírico da sociedade brasileira da época, assim como da contemporânea. Macunaíma encarna o arquétipo do "herói sem caráter", cujas ações são guiadas pelo oportunismo e pela busca pelo benefício próprio, sem considerar as consequências para os outros.

3. O PAPEL TRANSFORMADOR DA LITERATURA NA SOCIEDADE

De acordo com Antonio Candido, em seu livro *Literatura e Sociedade* (2006), a literatura desempenha um papel crucial na formação da consciência social e política. Ela incita reflexões sobre questões éticas, morais e sociais, além de inspirar mudanças ao despertar a consciência crítica dos leitores. Ao apresentar diversas perspectivas e experiências de vida, a literatura promove empatia e compreensão entre os seres humanos, incentivando o respeito à diversidade de ideias e valores. Como reflexo da realidade social e política, a literatura pode transformar ativamente sua época, dando voz aos excluídos, denunciando injustiças e inspirando ações pelo bem comum. Assim, ela se revela uma ferramenta poderosa para fortalecer a democracia, promover os direitos humanos e capacitar indivíduos a serem agentes de mudança em suas comunidades e na sociedade.

Certamente, a obra *Macunaíma*, de Mário de Andrade, reflete de forma vívida a realidade social e política de seu tempo, enquanto também contribui ativamente para sua transformação. A partir do que o autor denomina como "língua brasileira", "escrever brasileiro" e "falar brasileiro", a narrativa se insere profundamente na identidade nacional

e nas diversas manifestações linguísticas do Brasil. A diversidade linguística presente na obra é um elemento marcante, onde diferentes personagens falam de acordo com as regiões que representam. Essa variedade reflete a riqueza cultural do país e as complexidades sociais e históricas que permeiam suas diversas regiões.

Ao explorar o conceito de "escrever brasileiro", Mário de Andrade revela uma aspiração por uma expressão autêntica da língua portuguesa, enraizada na cultura e na oralidade brasileiras. Isso é evidente, por exemplo, no momento em que o narrador do livro tenta escrever uma carta em um "português de lei", ressaltando a busca por uma norma gramatical que seja genuinamente brasileira, mas sem perder a riqueza e a profundidade da língua. (Andrade, 1928, p. 70).

A obra de Mário de Andrade se distingue por sua notável intenção de redescobrir e generalizar as características essenciais do povo brasileiro. Esta empreitada revela-se não apenas na meticulosa reunião e interpretação do acervo folclórico, mas também na engenhosa manipulação linguística e na sutil, porém penetrante, utilização de sátiras e simbolismos nos personagens, especialmente em seu protagonista.

Para exemplificar, vejamos como Mário de Andrade reúne elementos folclóricos e culturais em sua narrativa. No trecho inicial da obra, ele descreve a mitológica origem do herói, recorrendo às lendas indígenas e africanas que compõem o imaginário brasileiro:

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. (Andrade, 1928, p. 13).

Quanto à linguagem, Mário de Andrade busca uma síntese entre o coloquial e o erudito, como se observa em passagens como: "E na tamanca meia-noite o corpo da negra estremeceu. O desgraçado Macunaíma percebeu que a mulher se transformava naquela que tinha sido a sucuri." (Andrade, 1928, p. 103). Nessa passagem, a linguagem é carregada de elementos do folclore brasileiro, mas mantém uma estrutura narrativa sofisticada. Dessa forma, é evidente como Macunaíma busca por uma compreensão mais profunda e abrangente da identidade nacional, por meio da reunião de elementos folclóricos, da linguagem peculiar e da caracterização simbólica de seus personagens.

4. MACUNAÍMA COMO ARQUIVO CULTURA

Antonio Candido defende que a integridade de uma obra literária exige uma interpretação que una texto e contexto em uma síntese dialética. *Macunaíma*, de Andrade, exemplifica isso ao transcender o simples enredo, oferecendo uma reflexão profunda sobre as múltiplas camadas da cultura brasileira. Ao reunir lendas indígenas, ditados

populares, estereótipos, sátiras e simbolismos, não apenas retrata a diversidade cultural do Brasil, assim como a desafia e a reconstrói de maneira inovadora e provocativa.

A obra de Andrade reflete essa diversidade por meio da incorporação desses elementos, formando uma tapeçaria cultural complexa e rica. Por exemplo, na cena em que Macunaíma corre de Currupira, uma lenda do folclore brasileiro: “Macunaíma apertou o passo e entrou correndo na caatinga, porém o Currupira corria mais que ele e o menino isso vinha que vinha acochado pelo outro.” (Andrade, 1928, p. 15). Ademais, a obra confronta a diversidade ao expor conflitos e contradições da sociedade brasileira. Macunaíma encontra aspectos da urbanização e modernização do Brasil, revelando questões sociais, econômicas e culturais. Sua interação com a vida urbana expõe desigualdades sociais, exploração dos trabalhadores e corrupção política. A experiência com Venceslau Pietro Pietra, um industrial paulista, destaca a relação entre poder econômico e manipulação política, refletindo problemas estruturais da sociedade brasileira.

Além disso, a própria transformação física de Macunaíma ao longo da história, indo de negro a branco e vice-versa, simboliza não apenas sua adaptabilidade, mas também as tensões raciais e culturais presentes na sociedade brasileira. Essa metamorfose física do protagonista sugere uma reflexão sobre identidade, preconceito e o papel da miscigenação na formação da identidade nacional. Essa passagem ilustra a confrontação do protagonista com o desconhecido.

Por fim, a reconstrução da diversidade cultural e a representação metafórica das condições sociais e existenciais do Brasil na época retratada na obra é evidente. Mário de Andrade mescla diferentes elementos para criar uma narrativa original e provocativa. Isso é exemplificado na seguinte citação:

Quando chegaram em São Paulo, ensacou um pouco do tesouro pra comerem e barganhando o resto na Bolsa apurou perto de oitenta contos de réis. Maanape era feiticeiro. Oitenta contos não valia muito mas o herói refletiu bem e falou pros manos:
— Paciência. A gente se arruma com isso mesmo, quem quer cavalo sem tacha anda de a-pé... (Andrade, 1928, p. 36).

Ao incorporar esses elementos culturais de maneira tão ampla e diversificada, Mário de Andrade não apenas oferece uma visão panorâmica da cultura brasileira, mas também a submete a uma análise crítica e criativa.

A literatura pode ser uma ferramenta poderosa para entender uma sociedade, a partir da evocação do passado e da reflexão sobre as experiências humanas. Essa visão é corroborada pelas ideias de Bosi, que enfatiza o papel da memória e da tradição oral na preservação desse mundo social perdido. Ao evocar a nostalgia, a revolta e a

ressignificação das paisagens caras, as obras literárias funcionam como verdadeiras obras de arte, transmitindo experiências profundas que humanizam o presente:

Um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não conhecemos pode chegar-nos pela memória dos velhos. Momentos desse mundo perdido podem ser compreendidos por quem não os viveu e até humanizar o presente. A conversa evocativa de um velho é sempre uma experiência profunda: repassada de nostalgia, revolta, resignificação pelo desfigurante das paisagens caras, pela desaparecimento de entes amados, é semelhante a uma obra de arte. (Bosi, 1994, p. 82).

Portanto, para adentrar nos domínios da história e cultura de uma civilização, a memória emerge como uma ferramenta inestimável. Ela não apenas serve como um veículo para a compreensão do passado, mas também como um guardião zeloso da herança cultural. Refletir sobre a concepção do patrimônio imaterial e sua relevância na compreensão dos antepassados e raízes de uma sociedade é, portanto, um ato de preservação da memória coletiva. E, ao discorrer sobre memória coletiva, os pressupostos teóricos de Maurice Halbwachs, em *A Memória Coletiva*, revelam-se fundamentais. Halbwachs destaca a memória coletiva como crucial para a compreensão histórica, fornecendo contextos sociais e culturais que escapam aos documentos formais. Dessa forma, Halbwachs argumenta sobre a importância do registro escrito como meio essencial para a preservação das lembranças, destacando que, enquanto palavras e pensamentos são efêmeros, os escritos asseguram a durabilidade da memória: “a única forma de salvar as lembranças é fixá-las por escrito em uma narrativa seguida, uma vez que as palavras e os pensamentos morrem, mas os escritos permanecem.” (Halbwachs, 2006, p. 55).

Assim, *Macunaíma* se destaca como um arquivo cultural, porque não apenas preserva elementos da cultura brasileira, mas também os interpreta, recontextualiza-os e os reinventa. Um exemplo marcante dessa capacidade é a representação da miscigenação racial e cultural no protagonista, que nasce negro, torna-se branco e vive aventuras refletindo tensões entre grupos étnicos e sociais. Essa transformação satiriza as noções de identidade racial e as hierarquias baseadas na cor da pele. A obra dialoga profundamente com seu contexto social, político e cultural, contribuindo para uma compreensão crítica da identidade nacional brasileira.

Andrade cria um protagonista com os três tipos fundamentais da formação racial brasileira: indígena, negro e branco, evidenciado pela transformação do negro em branco: “Quando o herói saiu do banho estava branco loiro e de olhos azuizinhos, água lavara o pretume dele.” (Andrade, 1928, p. 35). Tal ideia vai ao encontro dos preceitos de Candido acerca da importância de se relacionar a obra com o contexto: “Certas manifestações da emoção e da elaboração estética podem ser melhor compreendidas, portanto, se forem referidas ao contexto social.” (Candido, 2006, p. 72). Em outras palavras, emoções e arte são influenciadas pelo ambiente social, político, econômico e cultural. A obra de Andrade

oferece uma compreensão profunda do Brasil e suas origens, permitindo apreender o contexto social subjacente ao texto e a razão da escrita peculiar do autor. Andrade buscava construir uma identidade nacional, visando terminar com o carrancismo provinciano paulista que ainda perdurava no alvorecer do pós-guerra.

Outro exemplo está na combinação de gêneros e estilos literários que reflete a tentativa de Mário de Andrade de romper com as convenções estéticas e representar a complexidade e a diversidade da cultura brasileira de forma autêntica e inovadora. A vasta pesquisa da linguagem e das práticas narrativas presentes no livro refletem a busca do autor por uma expressão autêntica e genuinamente brasileira, afirma Santilli no jornal *BBC News Brasil* (Veiga, 2018), enfatizando a meticulosidade e inventividade de Mário de Andrade ao introduzir linguagens populares nos centros urbanos. A obra se apresenta como um verdadeiro caldeirão cultural, onde as tradições indígenas, africanas e europeias se entrelaçam e se transformam, refletindo a diversidade e a riqueza da sociedade retratada.

Andrade adota a linguagem e a escrita atribuídas ao brasileiro comum e empreende uma exploração profunda do mito nacional. Nessa perspectiva, ele compila elementos distintivos da cultura brasileira, que desempenham um papel fundamental na construção de uma identidade coletiva e na promoção de um sentimento de unidade entre os habitantes de uma nação. Danilo Almeida Pinheiro sustenta que “o mito nacional é a tentativa de unir as massas sob uma identidade coletiva e construída sobre características que supostamente representam a coletividade.” (Pinheiro, 2017, p.15).

Em *Literatura e Sociedade* (2006), Candido aborda a importância da relação entre literatura e contexto social, destacando que a obra literária reflete e dialoga com as condições históricas, culturais e sociais de seu tempo, tendo em vista que a história de Andrade não apenas captura a diversidade do Brasil, mas também responde e questiona as dinâmicas sociais e políticas da época em que foi escrita. Mário de Andrade, ao criar o anti-herói Macunaíma, construiu uma figura que personifica muitas das contradições e desafios enfrentados pela sociedade brasileira do início do século XX. A trajetória de Macunaíma, desde seu nascimento preguiçoso na Amazônia até suas aventuras pelas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, reflete as transformações sociais e culturais em curso no país naquele período. A mudança de cor da pele do protagonista, por exemplo, pode ser interpretada como uma metáfora para as questões de identidade racial e social que permeavam a sociedade brasileira da época.

Um trecho que ilustra a ideia de que a integridade da obra literária depende da relação entre o texto e seu contexto histórico e social é quando Candido afirma: “A integridade da obra literária exige que se fundam texto e contexto numa síntese dialeticamente íntegra”. (Candido, 2006, p. 08). Aqui, ele ressalta a importância de uma abordagem que una o texto literário ao seu contexto histórico e social, evidenciando a interação dinâmica entre ambos. Portanto, entender que Macunaíma reflete especificamente a respeito do povo brasileiro, suas características, e ironiza os desafios da

época, auxilia na compreensão da identidade nacional e nos motivos que levaram à criação dessa narrativa.

Além disso, Candido discute a função social da literatura, argumentando que ela pode atuar como uma forma de conscientização e crítica social. O autor defende que literatura não é um apêndice da vida, mas uma parte dela, e se confunde com ela em sua trajetória. Isso sugere que a literatura não é apenas um reflexo passivo da realidade, mas também pode influenciá-la e transformá-la.

Macunaíma pode operar como uma ferramenta poderosa de conscientização e crítica social de várias maneiras. A princípio, a obra, ao retratar de forma satírica e irônica as complexidades da sociedade brasileira, estimula os leitores a refletirem sobre questões sociais e políticas. Por exemplo, a jornada do protagonista por diferentes regiões do Brasil e suas interações com personagens diversos fornecem um panorama das disparidades sociais, culturais e econômicas do país. Por meio do humor e da sátira, Macunaíma expõe as contradições e injustiças presentes.

Outro aspecto importante é a capacidade da obra de subverter estereótipos e tradições culturais, desafiando a visão hegemônica sobre identidade e nacionalidade. Ao retratar um herói anti-herói que desafia convenções e expectativas, Macunaíma encoraja uma reflexão crítica sobre conceitos arraigados na cultura brasileira. Ao invés de apresentar um herói convencional, virtuoso e moralmente irrepreensível, Mário de Andrade cria um anti-herói em Macunaíma. Ele é caracterizado por suas falhas de caráter, preguiça e busca incessante por prazeres, desafiando a idealização do herói encontrada em muitas outras obras da literatura.

Por fim, a riqueza simbólica e a profundidade temática de Macunaíma permitem uma análise multifacetada das questões sociais e culturais do Brasil, incentivando os leitores a explorarem diferentes camadas de significado e a enxergarem além das aparências superficiais. Dessa forma, a obra de Andrade se revela não apenas como um registro literário, mas como uma ferramenta poderosa para a conscientização e a crítica social.

Esses trechos da obra de Candido corroboram a ideia de que o texto de Mário de Andrade, ao compilar elementos da cultura brasileira e refletir as contradições sociais do país, pode ser considerada um arquivo cultural que nos ajuda a compreender a diversidade e complexidade da sociedade brasileira, devido à maneira como ele reúne e interpreta elementos da cultura brasileira. A citação de Candido reforça a ideia de que a integridade de uma obra literária depende da sua relação com o contexto histórico e social no qual foi produzida. Nesse sentido, ao refletir as contradições sociais do país, Macunaíma não apenas registra aspectos culturais, mas também os analisa criticamente, proporcionando *insights* sobre as dinâmicas sociais, políticas e culturais do Brasil.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao examinarmos Macunaíma à luz das ideias de pensadores proeminentes como Antonio Candido, torna-se evidente que a obra de Mário de Andrade transcende seu caráter meramente literário para se configurar como um verdadeiro arquivo cultural, um reflexo multifacetado da sociedade brasileira. Candido argumenta que a integridade de uma obra literária requer uma síntese dinâmica entre texto e contexto, uma interação que Macunaíma exemplifica magistralmente. Por meio da compilação e reinterpretação de elementos da cultura brasileira, Mário de Andrade retrata, questiona e reconstrói as complexidades sociais, culturais e históricas do Brasil.

Ao longo da análise, observamos como Macunaíma atua como uma forma de conscientização e crítica social, evidenciando as contradições e os dilemas de uma nação em constante transformação. A obra registra as tradições e as interpreta, oferecendo uma visão perspicaz das camadas profundas da identidade brasileira. Assim, ao considerarmos o papel de Macunaíma como um arquivo cultural, reconhecemos sua relevância como uma peça literária de destaque e como um documento vivo que nos permite compreender melhor a diversidade e a complexidade da sociedade brasileira. Em última análise, Macunaíma é mais do que uma narrativa; é um espelho que reflete os muitos rostos do Brasil e convida o leitor a mergulhar nas riquezas de sua cultura e história.

REFERÊNCIAS

Andrade, M. - *O Herói Sem Nenhum Caráter*. São Paulo: LivroXandria, 1928.

Bosi, E. *Memória e sociedade – lembranças de velhos*. 3ª ed. São Paulo: Companhia das letras, 1994.

Candido, A. *Literatura e Sociedade*. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006.

Halbwachs, M. *A Memória Coletiva*. São Paulo: Vértice, 2006.

Pinheiro, D. *A brasilidade em Macunaíma – o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade*. Disponível em: <https://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/15696/1/PDF%20-%20Da%20nilo%20Almeida%20Pinheiro.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2024.

Souza, M. *Folclore e cultura brasileira: Os missionários da nacionalidade*. XIII. Disponível em: https://www.academia.edu/25409358/Os_mission%C3%A1rios_da_nacionalidade. Acesso em 29 abri. 2024.

Veiga, E. Por que 'Macunaíma', lançado há 90 anos, é muito mais do que um livro de vestibular. *BBC News Brasil*. São Paulo, 15 set. 2018. Brasil. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45491420>. Acesso em: 29 abr. 2024.

Data de envio (Recebido) 05 de maio de 2024

Aceito em 06 de junho de 2024

Curupira como símbolo de la lucha en defensa de la selva tropical: algunas reflexiones

Curupira as a symbol of the struggle in defence of the rainforest: some reflections

Camila da Silva Ferreira¹

FALE-UFPA/Castanhal

e-mail: kamyllafer10@gmail.com – <https://orcid.org/0009-0005-1661-647X>

Gracineia dos Santos Araújo²

FALE-UFPA/Castanhal

e-mail: gracineia@ufpa.br – <https://orcid.org/0000-0001-5697-4443>

DOI [10.5281/zenodo.13703399](https://doi.org/10.5281/zenodo.13703399)

Resumen

Este trabajo pretende estudiar a Curupira como un símbolo de la lucha en defensa de la selva tropical más grande del planeta, la selva amazónica. Curupira es el más conocido de los “bichos” de la selva (Vaz Filho; Carvalho 2013) y sobresale en las narraciones orales de la región como siendo el guardián de las *matas*. Como hilo conductor, nos apoyamos en los aportes teóricos sobre la literatura de tradición oral, de manera especial sobre la leyenda y el mito. El trabajo está norteado por las ideas de autores como Krenak (2020, 2022), Colombres (2016, 2017), Magán (2008, 2010), Vaz Filho y Carvalho (2013), Loureiro (2015), entre otros. Curupira es un símbolo de resistencia y concienciación. Su día, el 17 de julio, es una bandera de lucha no solo de los habitantes de la Amazonia, sino de todos los que se han sumado a la construcción de un futuro mejor, un “futuro ancestral”. Así pues, concluimos que, en términos generales, al acercarnos a las narrativas orales que brotan del interior amazónico podemos conocer mejor y disfrutar de muchos de los secretos que guarda la selva, como Curupira, este legado ancestral cuyo valor es incalculable.

Palabras clave: Narrativas orales; Curupira; Símbolo; Lucha; Preservación.

Abstract

This paper aims to study Curupira as a symbol of the struggle in defence of the largest rainforest on the planet, the Amazon rainforest. Curupira is the best known of the "bugs" of the rainforest (Vaz Filho; Carvalho 2013) and stands out in the oral narratives of the region as the guardian of the bushes. As a

¹ Estudiante del Grado en Letras/Español. Bolsista PIBIC/UFPA (IC) - Propesp.

² Doctorado en Español: Lingüística, Literatura y Comunicación (Universidad de Valladolid- UVA/España)/Estudos da Linguagem (Universidad Federal de Rio Grande do Norte/UFRN).

guiding thread, we rely on theoretical contributions on the literature of oral tradition, especially on legend and myth. The work is guided by authors such as Krenak (2020, 2022), Colombres (2016, 2017), Magán (2008, 2010), Vaz Filho and Carvalho (2013), Loureiro (2015), among others. Curupira is a symbol of resistance and awareness. Its day, 17 July, is a banner of struggle not only for the inhabitants of the Amazon, but for all those who have joined in the construction of a better future, an "ancestral future". Thus, we conclude that, in general terms, by approaching the oral narratives that spring from the Amazonian interior, we can better understand and enjoy many of the secrets that the forest holds, such as Curupira, this ancestral legacy whose value is incalculable.

Keywords: Oral narratives; Curupira; Symbol; Struggle; Preservation.

1. PALABRAS PRELIMINARES

Este trabajo parte de la premisa de que hombres y mujeres de todos los tiempos se han relacionado con entidades míticas desde siempre, desde tiempos inmemoriales que no se pueden precisar.

En base a las aportaciones de Cosson (2014), destacamos que los mitos cosmogónicos son algunos de los ejemplos más emblemáticos de la estrecha mantenida entre seres humanos y los seres sobrenaturales. Así, es importante partir de esa relación para poder comprender a mitos como Curupira y todo lo que ello significa como símbolo de la lucha por proteger nuestras *matas*. Otra premisa es que el fenómeno mítico es algo complejo y no es fácil explicarlo o definirlo (Magán 2010), Colombres (2016). Sin embargo, lo que sí es cierto es que para quienes lo viven el mito es una *vera narratio* (Colombres, 2016). En ese sentido, quizás las ideas del autor contribuyan para entender mejor el papel que juega Curupira como símbolo de lucha, este que es considerado padre o madre de la *mata*, genio tutelar de la selva, guardián de los bosques y, por consiguiente, defensor de la propia vida en el planeta.

Que la naturaleza posee leyes propias, que muchas veces son más acatadas que nuestras leyes, no cabe dudas (Colombres 2016). Ahora bien, son leyes que distan de ser, simplemente, "leyes de la selva", según reza la voz popular de Occidente, según la que "sobreviven los más fuertes". Así pues, subrayamos que Curupira es una de estas leyes pertenecientes a la selva y que, además, resulta ser uno de los símbolos emblemáticos y representativos de la lucha en defensa de una naturaleza que agoniza a causa de un "tal progreso" (Krenak 2022).

Cabe resaltar que ese "tal progreso" se viste de "civilización" y devora nuestros bosques (Krenak 2020), inventando y basándose en mitos como "o mito da sustentabilidade" (Krenak 2020: 103) para maquillar las acciones antrópicas que contribuyen a hacer desaparecer gran parte de la selva y todo lo que en ella habita, seres visibles e invisibles; mitos y leyendas que son un auténtico legado de nuestros ancestros y que son cada vez más desterrados o exterminados de su hábitat. Y es que las leyendas también se mueren.

Lo cierto es que acciones antrópicas afectan y comprometen no solo nuestro presente, sino el futuro de las generaciones venideras, si es que quedará la oportunidad de seguir viviendo en un planeta malherido como el que queda en la actualidad. Pero nuestra esperanza se mantiene viva a un ritmo constante y se empapa de sueños como los del activista indígena Ailton Krenak, al que nos sumamos en la lucha y con el que anhelamos un futuro ancestral. Este deseado *Futuro Ancestral* (2022) da nombre a la obra homónima que consiste en una de las más relevantes, necesarias y urgentes lecturas para la actualidad y sobre la actualidad. Krenak, por otro lado, recuerda que “o modo de vida occidental formatou o mundo como uma mercadoria” (Krenak 2020: 101) y agrega que no quiere estar “nesse mundo pronto e triste” (Krenak 2020: 101). Y por no querer vivir en un mundo triste anhelamos otro mundo posible, de ahí que empezamos por ubicar a nuestros mitos en el debido lugar, reconociendo en dioses como Curupira su valor como símbolo y agente de la lucha en defensa de la selva tropical más grande del mundo. No podemos olvidar que a una velocidad nunca antes vista la selva llora lágrimas de sangre y tiene enfermos sus órganos vitales: sus pulmones y un corazón que late cada vez más lentamente.

Teniendo en cuenta que mitos como Curupira son parte de la esencia del alma amazónica, y asumen un rol relevante en la región, destacamos que no hay que olvidar que este símbolo de la lucha en defensa de la selva tropical remite a las culturas de los pueblos originarios, nuestros ancestros indígenas, de los que hemos recibido una gran riqueza lingüística y cultural.

En el contexto amazónico, por medio de las vivencias de hombres y mujeres del sector especialmente caboclo del interior, se evidencia la estrecha relación humana con los seres sobrenaturales y todo lo que ello implica. Se trata de una relación de dependencia, a través de la que se toman muchas decisiones en la vida cotidiana. Y es que los habitantes del interior amazónico viven pendientes no solo del cielo, si va a llover o si va a hacer sol, sino que también está pendiente de las “leyes de la selva” que trascienden, incluso, las fronteras de nuestra imaginación. En ese sentido, en lo que concierne al protector de la selva, Curupira, este espíritu del bosque puede tener connotaciones positivas o negativas, es decir, tener un lado bueno y otro lado malo: cuando es bueno, puede facilitar la cacería, la pesca o favorece la recolección de los alimentos oriundos de la selva, que son elementos básicos para la supervivencia de niños y mayores que habitan, especialmente, el interior rural, por poner de relieve algunos ejemplos. No obstante, también puede ser malo, según el comportamiento de la víctima: la deja *mundiada*, esconde la caza, la azota con liana de fuego, entre otras peripecias. Ahora bien, es importante resaltar que Curupira no es un espíritu del mal, sino que evidencia su lado menos bueno para castigar ejemplarmente a la víctima (Magalhães 1975). Y todo ello con el fin de evitar mayores daños a la naturaleza, de manera que no se adultere el equilibrio natural de las cosas.

Cabe destacar que Curupira es símbolo de la protección de la selva y tiene la selva bajo su atención y cuidados. Así pues, la relación de los que habitan las zonas más rurales

del interior con el mito es dependencia, conforme mencionamos en párrafos anteriores, o sea, que en su supervivencia no puede prescindir de tener en cuenta la existencia y el papel que él juega, de ahí que la línea divisoria entre lo humano y lo sobrenatural es muy tenue. En este caso, lo real y lo imaginario se fusionan, desterrando de nuestra mente la idea de que el hombre (el ser humano) es un ser “todopoderoso”.

Lo cierto es que mitos defensores de la naturaleza son seres que poseen poderes de transformación y en su metamorfosis, además de convertirse en un ave o un animal, imitan a los humanos de manera que deja a la víctima confundida, para bien o para mal. Son seres guardianes de la selva cuyas enseñanzas son transmitidas por la vía de la oralidad. Se trata de un universo plagado de sabiduría ancestral, conocimientos que no tienen fecha de caducidad. En esta experiencia vital, sin lugar a dudas, se conexionan dos mundos: el humano y el sobrenatural, todos ellos en estrecha relación.

Teniendo en cuenta que existe una evidente simbiosis del caboclo amazónico con la naturaleza, destacamos que su relación con los espíritus del bosque es de evidente complicidad. Todo ello, por cierto, les confiere autoridad para hablar del mito, revelándonos que existe una relación recíproca de entendimiento que conlleva en respeto y obediencia. En el contexto amazónico, especialmente en el universo más rural/riberaño del interior de la selva, hombres y mujeres conviven con los seres sobrenaturales en relativa armonía, dependiendo de su “voz” para tomar una decisión u otra. Eso nos lleva a comprender que, en su forma de pensar, sentir y actuar en el entorno comunitario, personal o laboral, también tienen en cuenta las enseñanzas de la madre naturaleza, de sus leyes. En ese sentido, los mitos distan de ser un mero adorno, gozando de respeto y prestigio, admiración e interés, pero también provocan temor.

En efecto, y lo volvemos a destacar, en el contexto del interior de la mayor selva tropical del planeta existe la conciencia de que hay que obedecer a las leyes de la naturaleza. Ante lo dicho, ponemos de relieve la opinión del antropólogo Walcyr Monteiro (1940-2019), que resalta que estas creencias están para los habitantes de la Amazonia como lo estaban los mitos griegos en la cultura de la Grecia antigua. De esto se percatan Vaz Filho y Carvalho en su obra “Isso tudo é encantado” (2013). En cuanto a nuestros dioses que habitan la selva amazónica, los autores afirman: “e que estes mitos amazônicos estejam bem vivos após séculos de negação e desprestígio é quase um milagre” (2013: 18).

Como no podía ser de otra manera, Curupira resiste en el espacio y en el tiempo y sigue estando presente en la cotidianidad del interior amazónico, ocupando el altar sagrado en las creencias de la cultura local, cuya dimensión es universal. Pese a los ríos de tinta que han destilado odio sobre el mito, y pese a los grandes avances tecnológicos (Colombes 2017), Curupira sigue vivo en el contexto amazónico. En la perspectiva de Vaz Filho y Carvalho (2013), los llamados “encantados”,

vivem nos rios e nas florestas, ao lado ou muito próximo dos humanos. Uma das formas que eles tomam é a de Mães. Existem as Mães dos animais, que são

as entidades protectoras de cada espécie: a Mãe do jacamim, a Mãe do inambu etc. Os lugares têm suas Mães: a Mãe do igarapé do Jurará, a Mãe da ponta de pedras do Itapara etc. Árvores muito grossas, como as samaumeiras, também têm Mães. Essas Mães estão sempre atentas para proteger os animais, os lugares e as árvores da ação dos humanos (Vaz Filho; Carvalho 2013: 18).

Y los *encantados* significan mucho para los habitantes de la Amazonia, conforme ya mencionamos anteriormente.

Los relatos sobre Curupira están plagados de saberes ancestrales. En ese sentido, destacamos nuestra dedicación y ahínco para traerlo al centro de los debates. Ahora bien, también destacamos que hay otros seres, igualmente relevantes en lo que concierne a la misión de defender la naturaleza, pero les reservamos trabajos futuros. Entre ellos, está la Matinta Perera, la Iara, la Culebra Grande, entre otras figuras que son las más populares entre la población amazónica, cuya misión es contribuir a que no desaparezcan los últimos árboles de la faz de la tierra.

2. CURUPIRA, EL GUARDIÁN DE LA SELVA

Las narrativas orales sobre Curupira son tan abundantes como las aguas caudalosas del río Amazonas que cortan la geografía de una punta a otra, zigzagueando entre sus diferentes tonos de verde. El imaginario colectivo amazónico convierte a este dios vivo de los bosques tropicales (Casculo 2008) en el principal símbolo de representación de la lucha en defensa y protección de la mayor selva tropical del planeta.

Es sabido que la representación del mito es diversa y nos presenta sobresalientes rasgos que van de lo humano a lo no humano, y viceversa. De ahí que no siempre es fácil divisar la línea que separa la realidad de la imaginación. En efecto, en el imaginario colectivo amazónico confluyen imágenes y acciones del mito que se entrelazan con una precisión cosmogónica o real evidentes. Pero esta “realidad” del mito tampoco es homogénea, porque, como la leyenda misma, que se viste de diferentes colores y formas, según el lugar donde se presenta el mito (Barbosa Rodrigues 1881).

En efecto, Curupira trasciende lo tangible, y se impone en/con su grandeza, pese a que la ciencia niegue la existencia de los seres míticos (Colombres 2016). Conforme Casculo (2010: 11), Curupira es el “gênio tutelar da floresta”. Para Magalhães (1975: 139), “a função do Curupira é proteger as florestas”. Su nombre tiene origen tupí-guaraní, *curu* = *curumin* y *pira* = cuerpo, que quiere decir “cuerpo de niño” (Ferreira 1986). En la perspectiva de Amando Mendes, en su *Vocabulário Amazônico: Estudos* (1942), Curupira proviene de *curu* = *áspero* + *pira*, *péle*. Así pues, lo cierto es que, pese a las diferentes acepciones sobre el origen de la palabra, resulta evidente que en toda la complejidad que supone el mito, Curupira dista de ser un espíritu homogéneo, tanto en lo que concierne al origen y significado del nombre como en cuanto a su representación. Como la propia

leyenda, es “adulterado aquí, confundido allí, e por toda a parte mais ou menos modificada” (Barbosa Rodrigues 1890: 3). Curupira está presente en nuestro país, pero también se encuentra en otros dominios del extranjero. En nuestro territorio también se le conoce como Caipora, conforme destaca Cascudo (2000) en el *Diccionario do Folclore Brasileiro*.

O Curupira é um caapora, residindo no interior das matas, nos troncos das velhas árvores. De defensor de árvores passou a protetor da caça. Em qualquer direção, pelo interior do Brasil, o Caapora é um pequeno indígena, escuro, ágil, nu ou usando tanga, fumando cachimbo, doido pela cachaça e pelo fumo, reinando sobre todos os animais e fazendo pactos com os caçadores [...] O Caipora, ou a Caipora, popularizadíssimo no sertão, no agreste e na praia, vai alargando a área geográfica do seu domínio. O Caipora, com o contato do focinho do porco, da vara de ferrão, do galho de japecanga ou da ordem verbal imperativa, ressuscita os animais mortos sem sua permissão, apavorando os caçadores. (Cascudo 2000: 98-99)

Como podemos observar en la descripción de Cascudo (2000), en el sertón de Brasil la/el Curupira se le llama Caipora. No obstante, en el contexto sertanero este ser mítico no posee peculiaridades en sus pies, es decir, carece de tener los talones al revés, que es una de las características más sobresalientes del mito en el contexto del interior amazónico: “Caipora: É o Curupira, tendo os pés normais. De *caá*, *mato*, e *pora*, *habitante*, *morador*” (Cascudo 2000: 98) Cascudo resalta, todavía, que para el padre misionero João Daniel (1722-1776), misionero en Amazonas (1780-1797), el significado primitivo del vocablo es “diabo disfarçado em figura humana, Coropira” (Cascudo 2000: 98). Según el autor, “tem muita comunicação com os irmãos mansos e já aldeados, e muito mais com os bravos, a que chamam Caapora, significando habitantes do mato” (Cascudo 2000: 98).

A contracorrente de Cascudo (2000), Jairo Costa, en la obra *Amazônia Fantástica* (2013) destaca que “apesar de alguns confundirem a lenda do Caipora com a do Curupira e mesmo do Saci, o Caipora é uma entidade encantada completamente diversa das duas outras criaturas citadas” (Costa 2013: 73). Para este autor:

Ele é o guardião da vida animal. É comumente descrito como um jovem índio, de pele bastante escura, que cavalga porcos-do-mato e inferniza caçadores e outros seres que destroem a floresta. Às vezes também é representado como uma cabocla de cabelos longos e duros, que em troca de fumo pode oferecer ao caçador tanto caca quanto favores sexuais. (Costa 2013: 73).

Este fragmento es una demostración más de la complejidad del ser mítico. Conforme podemos observar, Costa (2013) utiliza el vocablo *inferniza* al referirse a las acciones del mito, dejando evidente la influencia de la cosmovisión del colonizador. En ese sentido, conviene recordar que, históricamente, para los portugueses y españoles, “quase todos os deuses dos índios americanos, dizem eles, são deuses maléficos, aos quais

atribuíam antes o poder de fazer mal aos homens do que o de lhes fazer bem” (Magalhães 1975: 83). Eso ocurre, sin lugar a dudas, como bien destaca Baldran (1994, p. 431), debido a “la ignorancia de los que juzgan sin conocer” (Baldran 1994: 431). Por ende, para el sector caboclo del interior amazónico paraense Curupira carece de connotación demoníaca, pese a los castigos que aplica a las víctimas.

Todavía en cuanto a la figura de nuestros mitos resultante del modelo heredado de la funesta empresa colonizadora, no podemos perder de vista que seres como Curupira o Caipora, que son parte de la cultura de nuestros antepasados, se revelan por medio de las memorias de origen, distando de ser son predominantemente benéficos o maléficos, de ahí que no les cabe la atribución de seres simplemente maléficos o benéficos. Pese a ello, lamentablemente estos encantados han resultado moldeados al antojo del dominador, “los misioneros cristianos y cierto indigenismo” (Colombres 2016: 9), que dejan “a la cultura sin huesos, convertida en una pasta amorfa, moldeable al gusto de la cosmovisión dominante” (Colombres 2016: 9).

Sin embargo, esa cultura “deshuesada” resiste y tiene símbolos representativos como el que estudiamos en este trabajo, y que se mantienen “con hueso”. Por ende, esa cultura “deshuesada” resiste y tiene símbolos representativos como el que estudiamos en este trabajo, y que se mantienen “con hueso”. Aquí volvemos a hablar de Curupira, recordando siempre que el guardián de la selva, símbolo de la lucha en defensa de nuestros bosques, es un ser “con hueso”, porque al mismo tiempo que es invisible es visible. En ese sentido, cabe recordar que la Amazonia, en toda su complejidad, gesta y cobija seres invisibles que son visibles (Loureiro 2015), gran parte de ellos protectores de la selva, cuya misión didáctico-educativa es fundamental para el equilibrio natural.

Es sabido que una de las advertencias más recurrentes que aplica Curupira es *mundiar* a la víctima, es decir, desorientarla en el espacio y en el tiempo. Y eso lo tiene muy fácil, debido, inclusive, a que la suerte ha jugado a su favor: “sempre os pés voltados para trás e de prodigiosa força física, engana caçadores e viajantes, fazendo-os perder o rumo certo, transviando-os dentro da floresta, com assobios e sinais falsos” (Cascudo 2001: 172-173). Pero todavía eso es poco, porque Curupira tiene muchas otras artimañas, gozando de autoridad – como todos los padres y todas madres - para educar a sus hijos.

Así pues, destacamos que toda la simbología del mito tiene un gran significado entre los pueblos del campo, de las aguas y de la selva, de ahí que a partir de ello podemos hablar de un ser sobrenatural que tiene luz propia. Y, como símbolo de lucha, Curupira representa lo más profundo de nuestras conciencias, porque los mitos están presentes en el núcleo de la conciencia (Colombres 2017).

3. LOS CAMINOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para lograr éxito en los caminos de la investigación nos hemos apoyado en los estudios de la Literatura de Tradición Oral, con énfasis en las narraciones orales, que para Magán (2010: 53):

Cuando se proponen investigaciones de un pueblo, son sus moradores quienes, a través de su palabra oral, órgano vivo de comunicación, expresiva, convincente y entusiasta, se prestan a colaborar a nuestros requerimientos, transmitiéndonos su sabiduría y creencias, de forma espontánea, tan opuesta a la de los conocimientos transmitidos e impartidos institucionalmente.

La literatura de tradición oral es transmitida de generación a generación por la vía de la oralidad (Magán 2010), es decir, de boca en boca. Esta literatura tradicional está presente en todas las culturas y desde siempre, según destacamos en párrafos anteriores. Ella está plagada de conocimientos y saberes ancestrales y ha estado asociada a los pueblos iletrados. No obstante, teniendo en cuenta que la escritura es una invención humana relativamente “reciente”, si la comparamos con los orígenes de la humanidad, nacida alrededor del año 3.500 a. C., destacamos que de ella hemos heredado un gran legado de nuestros ancestros. De ahí que no nos causa extrañeza saber que nuestra tradición erudita haya bebido en la leche de la tradición oral. No podemos dejar de mencionar, tampoco, que grandes nombres de la literatura universal reflejan en sus obras elementos oriundos de la tradición oral, como podemos observar en obras más recientes como *Cien años de soledad* (Gabriel García Márquez) o en libros eminentemente elaboradas a partir de la tradición oral de culturas milenarias, ágrafas, de Occidente u Oriente, como es el caso del *Popol vuh* o *Las mil y unas noches*, dos de las grandes referencias del mundo indígena y del mundo árabe, ambos resultantes de la recopilación de historias oriundas de una vasta tradición oral.

Nuestra investigación es cualitativa. Conforme Minayo (2001: 14)

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitude, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização das variáveis.

La investigación se ha centrado en ampliar y profundizar los conocimientos teóricos sobre la literatura de tradición oral, de manera especial los estudios sobre el mito Curupira como símbolo de la lucha en defensa de la gran selva. Para eso, se han llevado a cabo conversaciones informales con algunos habitantes de Castanhal-PA, quienes amablemente y de manera entusiasta nos han compartido sus experiencias y/o conocimientos del mito. Todo ello de manera espontánea y amistosa (Magán 2010), a través de los que hemos conocido auténticos tesoros, secretos que guarda la selva y que solamente se puede acceder

a ellos por medio de nuestra rica literatura de tradición oral. En ese sentido, además de escuchar atentamente las voces que vienen del interior amazónico, les damos el protagonismo que se merecen, reconociendo su importancia y gran valor como vehículo de transmisión de los saberes populares, estos que están plagados de ancestralidad.

En efecto, oír voces que han sido silenciadas a lo largo de los siglos y reconocer la importancia de los saberes populares, como vehículo de transmisión de nuestra herencia ancestral, en este caso sobre leyendas y mitos, es contribuir a escribir una nueva página en la historia de nuestra literatura; es poner de relieve nuestra riqueza ancestral y contribuir a dar a conocer muchos secretos que guarda la selva. Y entre los tesoros que guarda la mayor selva tropical del planeta está Curupira como símbolo de la lucha en defensa de nuestros bosques; un ser sobrenatural que resiste desde hace más de 500 años, a lo largo de los que ha sobrevivido a las consecuencias funestas del “tal progreso” (Krenak 2022).

4. CURUPIRA, EL SÍMBOLO COMO “LEY DE LA SELVA”

La Amazonia, en toda su complejidad, gesta y cobija leyendas y mitos que son verdaderas leyes de la naturaleza y ejercen relevantes funciones en el día a día de sus habitantes. Pero es desde el interior de las zonas más rurales que se revelan mitos protectores como Curupira. Así pues, a continuación, tratamos de reflexionar sobre el valor de este encantado como símbolo de la lucha en defensa de nuestros bosques, teniendo en cuenta la cosmovisión de los pueblos que viven lejos de las grandes urbes, conforme ya mencionado a lo largo de este trabajo.

Curupira es, de veras, un ser vivo, ante el que nadie sale indiferente. Curupira es, para Barbosa Rodrigues (1890), no solo un ser misterioso, sino que es una figura poderosa: “o Curupira, como gênio misterioso e cheio de poder, apresenta-se sempre sob várias formas e disposições de espírito” (Barbosa Rodrigues, 1890, p. 4). Y el poder que ejerce Curupira puede ser observado en el relato que va a continuación, en el que el narrador nos habla de un sujeto que se burla de las leyes de la selva y recuerda que este sujeto fue su abuelo, con el que había ido, junto a su hermano, a talar madera. Según relata, su abuelo conocía el lugar como nadie, pero ese día, les costó llegar a casa:

Ya casi noche, después de talar una gran cantidad de madera, nos preparamos para volver a casa y resultó que el camino se nos hizo más largo que nunca, como tres horas. Como ya era tarde, me di cuenta que ya estaba seguro que estábamos “mundiados” por la Curupira. Así, el abuelo pidió a mi hermano para buscar una liana. Los dos se quedaron largo rato callados, mientras tejían la liana. Estaban preocupados, haciendo varios nudos en la liana. Al final, el abuelo arrojó el

novillo hacia atrás y sin mirarlo, se echó a caminar. Y todos lo seguimos. Al poco tiempo después, conseguimos llegar sanos y salvos³.

Según demuestra el relato, se evidencia la falta de respeto hacia la naturaleza, reflejado en la tala indiscriminada de árboles, una acción que el propio narrador reconoce que no está bien. Y, como no podía ser de otra manera, la víctima agrega: “¿cómo olvidarse de ese momento de miedo?”, quedando claro que la *mata* tiene dueño que, por cierto, no admite que acciones dañinas no pueden ocurrir, de ahí que aplica el castigo ejemplar. En este caso, dejando *mundiados* a los taladores, que acaban recurriendo a la creencia popular que, según la tradición del lugar, indica que en casos de resultar *mundiado* por Curupira la manera de librarse del encantamiento es hacer siete nudos en una liana u otro objeto que sea posible, y echarlo hacia atrás. Según el imaginario colectivo de la región, esta es la manera eficiente de librarse del castigo.

Perdersé en la selva es la evidencia de que Curupira defiende la fauna y la flora, aplicando castigos ejemplares. De ahí que en el relato anterior observamos que las acciones antrópicas desatan la rabia de Curupira, que los hace perderse en la selva. Así pues, “O mal, portanto, feito a tal homem, não é um mal, é uma punição justa e merecida” (Magalhães 1975: 83). La moraleja es que no se puede actuar de manera irresponsable en la naturaleza, abusando de los recursos naturales, pues ante quien se porta mal, y esto nos lo demuestra el relato, Curupira es implacable. Todo ello nos permite señalar la función educativa del mito, una vez que a través del relato es posible comprender la función educativa del mito, una vez que nos lleva a creer que la víctima castigada difícilmente volverá a actuar de igual manera, es decir, que va a prestar más atención a las leyes de la naturaleza y obedecerlas en la siguiente vez que adentre a la selva en búsqueda de los recursos naturales que ella aporta.

La experiencia de los taladores de madera es un ejemplo concreto de la importancia de cuidar bien a nuestros bosques, haciendo uso razonable de sus recursos naturales. En este caso, en el que las víctimas sufren un castigo ejemplar, pero logran salir a salvo de las entrañas de la selva, queda claro que sin los saberes ancestrales podría quedarse *mundiados* por siempre. Y lo decimos porque otras investigaciones nos han demostrado que hay casos en el que la víctima, incluso, puede llegar a fenecer a raíz de los castigos recibidos. De ahí que la hipérbole “morirse de miedo”, en este caso, puede ir mucho más allá de ser un simple refrán popular.

En el relato anterior vemos que Curupira no solo salvó a los muchachos y al abuelo, sino les dejó una gran lección. Todo ello nos sirve, sin lugar a dudas, para entender la importancia de los saberes ancestrales, este universo que dota a los habitantes de la selva de una gran sabiduría, creencias y costumbres que conforman, en gran medida, el eje central de su vida. Ante lo expuesto, conviene detallar que según la tradición del lugar hay

³ Este relato ha sido transcrito del portugués y traducido al español, con pequeñas adecuaciones en su forma, sin alterar el núcleo del texto.

que hacer siete nudos en la rama de liana o en lo que sea posible, ni más ni menos, sino siete.

Ahora bien, Curupira como los buenos dioses, también recibe ofrendas como reconocimiento de su bondad. Sin embargo, estamos ante un dios exigente, como los “mundanos”: le gustan y disfruta de regalos como aguardiente, esta bebida que reúne amigos e incluso muchedumbres. De todos modos, son regalos/ofrendas que se hacen como obsequio, mutuamente. A modo de ejemplo, destacamos que cada vez que los humanos le hacen algún tipo de regalo favorito al mito puede adentrarse tranquilamente a sus dominios, pero va con cuidado porque sabe que no puede cometer errores graves como hacer mal uso de los recursos naturales: “ter sempre tabaco e cachaça por perto também ajuda no comércio com o Curupira. Porém, normalmente, basta não incomodá-lo”, destacan Vaz Filho y Carvalho (2013: 27).

El próximo relato demuestra que viene bien obsequiarle tabaco a Curupira, pero eso tampoco es lo bastante porque la selva tiene muchos otros dueños. De ahí que antes de adentrar a los bosques hay que pedirles permiso. Con eso, es posible disfrutar de las riquezas que nos da la Pachamama. Es un relato en el que el narrador rememora su infancia y revela, a través de sus sencillas palabras, otro secreto que guarda la selva, es decir, misterios que legitiman la complejidad del fenómeno mítico, contándonos que:

De niño vivía en São Caetano, junto a sus cinco hermanos y sus padres. La vivienda era sencilla y su patio trasero era la inmensa selva que se perdía a la vista. Allí, su padre siempre aconsejaba a todos que no dudasen del poder de la selva; advertía que los niños no podían ir a jugar lejos del patio principal de la casa...pero un día de mucha lluvia, la madre estaba En el patio trasero de la vivienda y vio, a pocos metros, a un hombre de mediana estatura. Llevaba pantalón corto y traía un palo en la mano, que lo utilizaba para apoyarse. El desconocido la miró fijamente y ella, invadida por el miedo, empezó a sentirse mal. Enseguida, se desmayó. Cuando llegó la noche, el padre regresó a casa y los niños le contaron todo lo que había ocurrido con su madre. El varón, que era un hombre experimentado y se conocía muy bien los misterios de la selva, dijo: “es culpa mía. Siempre dejo un poco de tabaco apoyado en la barra de la cocina para el “niño de la mata”, pero esa vez se me ha olvidado. Tengo certeza que él vino a buscarlo y no lo ha encontrado. Por eso, se presentó a la madre, para mostrarnos su descontentamiento”, agregó el padre. El narrador finaliza revelándonos que jamás olvidó esa historia, aunque hoy por hoy viva en la ciudad. Y, de manera muy entusiasta, nos cuenta esta historia de amistad entre su padre y el Curupira, de la que le enorgullece recordarla y darla a conocer.

Este relato testimonial nos muestra que Curupira actúa dependiendo de las acciones humanas. Como ya se ha dicho en párrafos anteriores, el misterioso ser puede portarse de una manera u otra, pero dista de ser meramente maléfico.

La estrecha relación del padre de familia con la selva y todo lo que ello implica genera una relación de confianza, pero también obediencia al misterioso ser, de manera que siempre avisa a los suyos que tengan cuidado al adentrarse a los dominios del encantado. Así pues, vemos que, ante todo, hay que demostrarle respeto al mito y no incumplir el trato hecho. De lo contrario, ya sabe que las cosas pueden tener otra connotación o desenlace, conforme pudimos observar en el relato anterior. En cuanto a esta faceta del mito, bien resalta Colombres (2016: 18), “para quienes los vivencian, como se dijo, son una realidad estremecedora, que representa los más altos niveles del ser y del sentido”.

Para finalizar, destacamos la complejidad del ser mítico, poniendo de relieve que la mayor selva tropical del planeta, la Amazonia, es mucho más que una gran extensión de tierra al que se le llamó el “pulmón del mundo”. La Amazonia tiene olores propios, colores, sonidos...misterios que nos encantan y deslumbran, pero también nos invitan a conocerla más y que nos embriagan, ante los que es imposible salir indiferente.

5. CONSIDERACIONES FINALES

Aunque Curupira fuese un “demonio” para el colonizador, para los pueblos que habitan la Amazonia Curupira es el protector de la *mata*, el genio tutelar de la selva (Casculo 2010). La tradición oral amazónica, en este caso las narraciones orales protagonizadas por Curupira, nos revelan que los dioses de la selva son imprescindibles y no deben ser borrados de la faz de la tierra.

Curupira es un símbolo que representa, además de la lucha en defensa de nuestros bosques, la resistencia de las muchas voces de la selva que fueron silenciadas a lo largo de los siglos, padeciendo las consecuencias funestas de una colonización que todavía tiene clavadas sus garras en nuestro territorio. De ahí que somos conscientes de que hace falta reescribir la historia de nuestro país, empezando por la literatura de tradición oral. Todo ello con la intención de contribuir a sacudir el polvo de la desmemoria y reconocer que nuestros mitos tienen un valor incalculable no solo como símbolo o representación de la lucha en defensa de la selva, que conlleva en la lucha a favor de nuestra propia supervivencia en el planeta.

En ese sentido, hacemos nuestras las palabras de la activista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (1977) y destacamos la importancia de contar nuestra historia, corrigiendo errores de la historia oficial como la “historia única” que se ha escrito sobre Curupira desde la cosmovisión del colonizador. En este caso, en todo caso, ampliando y profundizando nuestras investigaciones sobre nuestros mitos, pero, también y fundamentalmente, dándolos a conocer y reivindicando su protagonismo. En la perspectiva de Adichie (2009), una sola historia crea una sola imagen y ahí habita el peligro, puesto que una sola historia, sin lugar a dudas, gesta, cobija y difunde problemas que dejan incompleta nuestra historia y la historia de nuestros ancestros.

REFERENCIAS

- Adiche, Chimamanda Ngozi. 2019. O perigo de uma história única. São Paulo: Companhia das Letras.
- Barbosa Rodrigues, J. 1881. Lendas, crenças e superstições. *Revista Brasileira*, tom X, pp. 24.47.
- _____. (1890). Poranduba amazonense, ou kochiyima-uara porandub, 1872-1887. *Anais biblioteca Nacional*. Volume XV. fasc. 2 pgs. 1-334. Disponible en: http://biblio.etnolingua.org/rodrigues_1890_poranduba Consultado el: 15 de abr. de 2024.
- Cosson, Rildo. 2014. Círculos de leitura e letramento literário. São Paulo: Contexto.
- Cascudo, Luís da Câmara. 2008. Literatura Oral do Brasil. São Paulo: Global.
- _____. 2010. Geografia dos Mitos Brasileiros. São Paulo: Global.
- Colombres, Adolfo. 2016. Seres mitológicos argentinos - 1º ed. 2º reimp. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Colihue.
- _____. 2017. Mitos y creencias en la Argentina profunda. Caracterización y testimonios. Ituzaingó: Maipue.
- Ferreira A, A. B. H. 1986. Novo dicionário da língua portuguesa (2. ed.). Nova Fronteira.
- Krenak, Ailton. 2022. Futuro Ancestral. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras.
- _____. 2020. Ideias para adiar o fim do mundo. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras.
- Loureiro, João de Jesus Paes. 2015. Cultura amazônica: Uma poética do imaginário. 5ª ed. Manaus: VALER, 2015.
- Magalhaes, J. V. C. 1975. O Selvagem (por) General Couto de Magalhães; edição comemorativa do centenário da 1ª edição. Belo Horizonte, Ed. Itatiaia; São Paulo, Ed. Da Universidade de São Paulo.
- MAGÁN, Pascuala Morote. 2008. La importancia de la literatura de tradición oral. *Revista Educación y Pedagogía*, vol. XX, núm. 50.
- _____. 2010. Aproximación a la literatura oral. La leyenda entre el mito, el cuento, la fantasía y las creencias. Valencia: Perifèric ediciones.
- Minayo, M.C. S. (ORG.). 2001. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes.
- Mendes. Amado. 1942. Vocabulário amazônico: estudos. São Paulo: Sociedade Imprensa brasileira.
- Vaz Filho, Florêncio Almeida; Carvalho, Luciana G. (Ed). 2013. Isso tudo é encantado: Histórias, memórias e conhecimentos dos povos amazônicos. Santarém: UFOPA.

Data de envio (Recebido) 24 de abril de 2024

Aceito em 09 de maio de 2024.

Entre dois mundos: Elaine Baré e a língua do cotidiano, o nheengatu

Between two worlds: Elaine Baré and the everyday language, Nheengatu

Elaine Bruno Lima¹

IFCH-UFPA

bblaine09@gmail.com – <https://orcid.org/0009-0004-8823-6989>

Ignacio Gabriel San Martin Araya²

Doutorando - PPGSA-IFCH-UFPA

i.sanmartin.araya@gmail.com – <https://orcid.org/0009-0006-0855-339X>

Mayara Feitosa Teodoro³

Mestranda - PPGSA-IFCH-UFPA

mftems@gmail.com – <https://orcid.org/0009-0008-8245-2145>

DOI [10.5281/zenodo.13787845](https://doi.org/10.5281/zenodo.13787845)

Resumo

O objetivo central do artigo é refletir sobre como o nheengatu é preservado nos modos de vida de Elaine Baré. Nesse sentido, o texto destaca a importância da preservação da língua indígena nheengatu como forma de resistência cultural em um contexto de colonização. A história da família de Elaine Baré ilustra a coexistência de dois mundos: o indígena, representado pelo nheengatu e pelas práticas tradicionais, e o não indígena, representado pela escola e pela língua portuguesa. Essa coexistência demonstra a capacidade de adaptação dos povos indígenas, que valorizam tanto a educação formal quanto seus saberes ancestrais. A experiência de Elaine com o preconceito na universidade reforça a necessidade de combater o racismo e valorizar a diversidade cultural. A transmissão de conhecimentos tradicionais, como o benzimento, garante a continuidade das tradições indígenas. A narrativa nos convida a reconhecer a complexidade dos modos de vida e a construir um futuro mais justo e inclusivo, onde todas as culturas sejam respeitadas.

Palavras-chave: Nheengatu; Modos de vida; Indígena estudante; Baré.

¹ Bacharel em Ciências Sociais da UFPA (2023). Indígena do Povo Baré.

² Bacharel e Licenciado em Psicologia; Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, com ênfase em Antropologia - PPGSA/UFPA (2024-2027).

³ Bacharel em Ciências Sociais/UNIFAP; Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, com ênfase em Antropologia - PPGSA/UFPA (2022-2024); Discente do Curso de Especialização em Tutoria EAD pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.

Abstract

The main objective of this article is to reflect on how Nheengatu is preserved in Elaine Baré's way of life. In this sense, the text highlights the importance of preserving the Nheengatu indigenous language as a form of cultural resistance in a context of colonization. Elaine Baré's family history illustrates the coexistence of two worlds: the indigenous world, represented by Nheengatu and traditional practices, and the non-indigenous world, represented by school and Portuguese. This coexistence demonstrates the adaptability of indigenous peoples, who value both formal education and their ancestral knowledge. Elaine's experience with prejudice at university reinforces the need to combat racism and value cultural diversity. The transmission of traditional knowledge, such as blessing, guarantees the continuity of indigenous traditions. The narrative invites us to recognize the complexity of ways of life and to build a more just and inclusive future, where all cultures are respected.

Keywords: nheengatu; Ways of life; Indigenous student; Baré.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo, derivado da pesquisa de mestrado de uma das autoras; apresenta reflexões originadas durante a produção do documentário “Reflorestando mentes e corações: indígenas mulheres na universidade” (2022-2024) e o curso “Pesquisa de Campo e Etnografia” (abril-junho de 2023), na qual ambas participaram. O texto reflete sobre o modelo educativo vivenciado pelos pais de Elaine, destacando como a preservação do nheengatu se tornou uma forma de resistência aos modelos coloniais e um pilar para a continuidade das práticas cotidianas e da religiosidade familiar.

Nesse sentido, o objetivo central do artigo é refletir sobre como o nheengatu é preservado nos modos de vida de Elaine Baré, uma das autoras deste texto. Sua colaboração se deu por meio de reflexões e entrevistas em profundidade durante a produção do documentário, resultando em um trabalho que nasce da interseção entre a narrativa oral e a escrita científica. Egressa do curso de Ciências Sociais na Universidade Federal do Pará, com o apoio de seu pai, Elaine vivenciou diversas mudanças de locais ao longo de sua trajetória. A chegada a Belém e o convívio no ambiente universitário levaram-na perceber que sua trajetória não era comum, pois ela transitava entre dois mundos: o indígena e o não indígena.

A universidade, conforme apontado por Santiago Castro-Gómez (2007), é um espaço crucial na perpetuação da colonialidade, estruturada na tríade do ser, do poder e do saber, que contribui para a opressão e marginalização dos conhecimentos e culturas não ocidentais. A universidade latino-americana, desde suas origens coloniais, tem sido um instrumento de dominação e controle (Castro-Gómez, 2007) exercido pela imposição de um currículo eurocêntrico que privilegia o conhecimento ocidental e desvaloriza os saberes indígenas e populares.

Partindo da premissa de que a colonialidade do saber se manifesta na priorização de teorias e metodologias europeias e norte-americanas, enquanto os conhecimentos

indígenas e populares são frequentemente relegados à categoria de “tradição” ou “cultura”, sem o devido reconhecimento acadêmico ou científico, este artigo busca desafiar essa lógica de hierarquização do conhecimento. Ao contrário, propõe-se a valorizar e reconhecer os saberes indígenas ressaltando o protagonismo à intelectual indígena que contribui para esta pesquisa.

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho é a análise da narrativa biográfica de Elaine Baré, levantada a partir de entrevista semiestruturada durante as gravações do documentário sobre as indígenas mulheres da UFPA, na qual nos interessa seus modos de vida, a partir das leituras de Ailton Krenak (2019;2020) e Tim Ingold (2015). A trajetória de Elaine é notável por apresentar os fluxos migratórios de sua família e, especialmente, a maneira como o nheengatu é vivenciado no cotidiano, em suas diversas experiências. A resistência de sua mãe em falar português, comunicando-se apenas em nheengatu, garante que Elaine, suas irmãs, tias e filha mantenham contato com a língua, seja por vídeo chamadas e conversas presenciais com a mãe, através do papagaio que repete palavras em nheengatu, ou mesmo pela atuação de Elaine como professora de nheengatu na UFPA.

A primeira parte do artigo, intitulada “Nheengatu: Resistência e Preservação na Trajetória de Elaine Baré”, aborda o impacto da colonização na educação indígena, com a imposição do português e a consequente desvalorização das línguas e culturas nativas. O pai de Elaine, embora compreenda o nheengatu, não o fala mais, exemplificando o processo de adormecimento linguístico e cultural enfrentado por muitos indígenas. Em contraste, Elaine cresceu em contato com “dois mundos”: o indígena, onde o nheengatu era a língua principal, e o não indígena, representado pela escola e pela universidade, onde o português predomina.

Na segunda parte, a narrativa de Elaine demonstra a importância da preservação do nheengatu por sua mãe, e, conseqüentemente, de seus modos de vida. Elaine relata que, em sua trajetória precisou passar por rituais religiosos, e o simples fato de menstruar, por ser mulher, torna seu corpo vulnerável ou “saruan” (em nheengatu). Para proteger o corpo o benzimento é essencial, e, em situações específicas, o nheengatu se faz presente, pois as palavras de cura são pronunciadas nessa língua.

2. NHEENGATU: RESISTÊNCIA E PRESERVAÇÃO NA TRAJETÓRIA DE ELAINE BARÉ:

Elaine Baré compartilha que seus pais se conheceram na comunidade Ilha do Pinto, no Amazonas, onde sua mãe vivia. Na época, seu pai, um indígena de Santa Isabel, havia acabado de chegar às comunidades do Médio Rio Negro para trabalhar como professor após ter concluído o ensino médio no magistério do Colégio dos Padres. Elaine nasceu na Ilha do Pinto, mas nos três meses de idade precisou se mudar com a família para outra comunidade devido à transferência de escola de seu pai.

O lugar onde seu pai cresceu, no Médio Rio Negro, tornou-se uma área demarcada sendo o lar de seu pai, avô, bisavô e outros ancestrais. Sua mãe, Lilica, morava no sítio Carapanã, pertencente à Comunidade do Alto Taperera, localizada no município de São Gabriel da Cachoeira, onde reside a maioria de seus parentes maternos do povo Baré. A língua original do povo Baré pertence à família linguística Aruak, mas devido ao processo de colonização o nheengatu se tornou a língua predominante na comunidade.

O nheengatu é uma língua indígena da família linguística Tupi-Guarani, tronco Tupi, que se consolidou como língua geral na Amazônia durante o período colonial. Atualmente, encontra-se ameaçada, com falantes principalmente em comunidades ribeirinhas do Médio e Alto Rio Solimões no Amazonas. No artigo “Morfossintaxe verbal e nominal do nheengatu do rio Solimões/AM”, Raynice Silva (2020) descreve a variedade dessa língua falada nessa região, evidencia sua riqueza morfossintática e características tipológicas.

Ainda conforme Raynice Silva (2020), ela foi introduzida nos aldeamentos pelos carmelitas como a língua geral amazônica, o nheengatu serviu como meio de comunicação entre diferentes grupos étnicos e aos colonizadores. Sua filiação à família Tupi-Guarani, uma das maiores e mais diversificadas famílias linguísticas da América do Sul, contribui para a compreensão de sua estrutura gramatical e vocabulário, o que permite comparações com outras línguas da mesma família.

No contexto dos Baré, Elaine narra:

Não existia uma outra língua só se falava o *nheengatu*, todo mundo era do mesmo povo, então minha mãe aprendeu a falar, as pessoas já nasciam falando, até os animais falavam. Minha mãe conta que a avó dela, no caso, minha bisavó tinha um papagaio que ele também falava *nheengatu*, ninguém falava português, então pelo cotidiano o papagaio foi aprendendo a falar o nheengatu também (Elaine Baré, 2023).

Elaine Baré narra que aprendeu o nheengatu desde o nascimento, por ouvir sua mãe falar. Ela ressalta que cresceu em “dois mundos”: um onde se falava nheengatu e outro onde se falava português. Essa percepção se consolidou durante uma aula na Universidade Federal do Pará, quando uma professora a usou como exemplo, dizendo que ela pertencia a dois mundos. Antes disso, Elaine vivia em um mundo único, onde ela e suas irmãs repetiam as práticas cotidianas ensinadas por sua mãe:

Eu e minhas irmãs, a gente não se importa de derrubar árvore; a gente não se importa em queimar uma roça, são elas que fazem, são elas que queimam a roça, elas que derrubam, a gente que coleta e faz a farinha; a gente que sobe em açazeira, porque ninguém tinha um irmão menino para subir, então, quando a gente queria era a gente que ia lá, a gente que coleta as frutas (Elaine Baré, 2023).

Observar que os animais também se comunicam, como o papagaio e o cachorro, nos remete aos ensinamentos de Ailton Krenak (2019; 2020), que enfatiza a importância

do modo de vida dos povos indígenas, que concebem a humanidade como abrangendo todos os seres, indo além do *Homo sapiens*. Para ele, humanos são também aqueles que frequentemente excluímos: os animais, os rios, a floresta, o vento, as montanhas e outros. Da mesma forma, em Tim Ingold (2000;2021), *livelibood* (ou modo de vida, em português) não se refere apenas a uma forma de subsistência ou de garantir o sustento material, mas trata-se de um processo contínuo e dinâmico de engajamento e interação entre as pessoas e seus ambientes. A vida, portanto, permeia tudo, inclusive aquelas vidas que banalizamos:

Nós, povos indígenas, não temos uma separação entre nós e a natureza, nós somos natureza. E é por isso que o nosso modo de vida é tão importante. É um modo de vida que valoriza a cooperação, a solidariedade, a convivência harmoniosa com outros seres vivos e com o meio ambiente. É um modo de vida que nos ensina a respeitar a natureza e a cuidar dela como se ela fosse parte de nós mesmos (Krenak, 2019:29).

Por outro lado, Krenak (2020) mostra que o modo de vida ocidental encara o mundo como uma matéria-prima moldável, que pode ser formatada, usada e negociada como uma mercadoria. A exploração massiva dos recursos naturais, característica desse modo de vida, está gerando impactos nas gerações dos povos das florestas e já vem causando impactos também no “povo da mercadoria”, uma vez que as mudanças climáticas não poupam ninguém.

A forma de pensar ocidental influenciou profundamente as gerações indígenas e a formação do povo brasileiro. De acordo com Mauro Costa (2011), no Código Civil de 1916, os povos originários foram declarados incapazes de realizar certos atos como: dispor de seus bens, celebrar contratos, e da presença de um tutor para autorizar casamento ou representar os indígenas em ações judiciais ou para se defender em processos. Essa “incapacidade relativa” era justificada pela ideia de que os indígenas eram “incapazes” de compreender as complexidades da sociedade “civilizada” e, portanto, precisavam da proteção do Estado. Na prática, essa legislação serviu para legitimar a tutela e o controle do Estado sobre os povos indígenas, restringindo sua autonomia e seus direitos.

Além disso, a ideologia de “regeneração” dos povos originários difundida principalmente pelo cristianismo ganhou força especialmente durante o período colonial e se intensificou no século XIX com a expansão das missões religiosas no Brasil. Essa ideologia perdurou por um longo período, influenciando políticas governamentais e a relação da sociedade brasileira com os povos indígenas até o século XX (Costa, 2011).

No decorrer da Primeira República, de acordo com Miceli (2009), ocorreu uma “construção institucional” da Igreja Católica seguindo as orientações e projetos da Santa Sé. No início do século XX, a política expansionista da Santa Sé, especialmente em relação ao Brasil, buscou estabelecer seu patrimônio e aumentar a influência da Igreja Católica através da criação de prefeituras apostólicas, prelazias e dioceses sem deixar de lado a romanização.

É nesse contexto que as missões Salesianas se expandem e conseguem manter a presença da Igreja na Amazônia ao seguir a metodologia missionária tradicional de estabelecer povoados em torno de igrejas (os aldeamentos) e introduziram hospitais e escolas em regime de internato (Costa, 2011). Embora se diga que não havia o uso de violência física contra os indígenas, os que eram internados perdiam a “liberdade de escolha”, precisavam estudar conforme a cultura ocidental e trabalhar durante o internato.

As escolas tinham como principal objetivo assimilar os estudantes indígenas à cultura brasileira, impondo o português como língua e a obrigatoriedade de entoar o hino nacional. Essa política resultou no confinamento de crianças e, conseqüentemente, na segregação social e cultural, visando “inculcar novos conhecimentos, valores e costumes” e, principalmente, “impedir a transmissão das tradições culturais, baseadas na oralidade” (Costa, 2011:5).

Elaine relata que sua mãe só preservou o nheengatu porque não frequentou o internato, logo, ela não perdeu a língua nheengatu. A maioria dos que estudaram lá foram obrigados a falar português. A imposição da língua nacional gerava medo e levou muitos a abandonar a língua materna. O pai de Elaine, apesar de entender o nheengatu, não o fala mais:

Minha mãe não conseguiu terminar o ensino dela de graduação, o único que conseguiu foi meu pai, só que também ele não fala mais a língua, ele perdeu a língua materna dele, então ele entende, mas ele não fala, quando a minha mãe fala com ele. Ele entende tudo o que minha mãe fala em nheengatu, mas ele não fala, ele responde em português. Já a minha mãe, ela continua falando o nheengatu, língua falada pelos avós dela (Elaine Baré, 2023).

Conforme Mauro Costa (2011), no internato era proibido falar as línguas nativas, exceto o Tukano, utilizado apenas para os novatos. Indígenas flagrados falando sua língua materna eram punidos. Essa repressão levava a tentativas de fuga e os capturados sofriam violências psicológicas por parte dos outros alunos, que eram orientados a desprezá-los.

Elaine conheceu seus avós apenas por fotos tiradas pelos padres. Para ela, falar nheengatu era natural, por estar presente desde sua infância, embora seu pai não o fale mais. Nas comunidades, o ensino fundamental era limitado à quarta série. Seu pai, que havia sido catequizado pelos padres, incentivava o estudo e a busca por novos horizontes. Para Elaine:

Tinha um irmão da minha avó por parte de mãe, que é meu tio-avô, que eu considerava como meu avô. E essa questão da língua era muito forte entre eles, [...], se a gente estava lá na roça, ele estava em casa, ele não falava português, aí só falava assim na língua do cotidiano. Para mim não era diferente eu entender o nheengatu e o português ao mesmo tempo, eu nunca estranhava nas comunidades que a gente morava o porquê tinha essas duas línguas. Eu só fui começar a estranhar quando eu já me tornei adolescente e eu já estudava, tive que me mudar para o município de Santa Isabel do Rio Negro - naquela época

era tapuruquara - para estudar o terceiro ano do ensino médio (Elaine Baré, 2023).

Nas comunidades, o ensino fundamental era limitado, uma vez que o ensino era somente até a quarta série. Diante dessa realidade, Elaine conta que seu pai sempre enfatizava a importância de estudar e conhecer outros lugares.

3. AS MUDANÇAS DE CIDADES E O CONVÍVIO COM AS DUAS LÍNGUAS

Na adolescência, Elaine mudou de município e no novo local, que era distante da família materna, o português e o nheengatu eram falados. Apesar disso, o nheengatu continuava presente em seu cotidiano, sendo a língua de comunicação entre ela, sua mãe e irmãos. No entanto, após se mudarem para o Médio Rio Negro, onde a maioria das pessoas eram da família de seu pai, ela perdeu contato com a família materna que falava apenas em nheengatu.

Elaine expressa gratidão à sua mãe por ter mantido o nheengatu presente em seu cotidiano. A frequente menção à sua mãe em sua narrativa destaca o reconhecimento de que foi ela quem sustentou o uso da língua, ao contrário de seu pai, que estava mais voltado para a educação não indígena, na qual o nheengatu era desencorajado ou até proibido. Apesar disso, Elaine Baré enfatiza que seu pai não agiu por maldade, pois em suas palavras, “se ele não tivesse se inserido nesse outro lado, talvez nunca estaria dentro de uma universidade federal, talvez não teria terminado os estudos, talvez teria ficado lá na comunidade e teria um outro tipo de família”. Elaine Baré narra:

Ele sofreu, meu pai, ele sofreu no tempo da educação que puseram sobre ele, mas ele sofreu e depois ele incentivou a gente a terminar nossos estudos e hoje a gente tá aqui longe de casa e falando sobre nossa casa, sobre o nosso território, sobre o nosso modo de vida para as outras pessoas, que talvez nem imaginavam que a gente existia se a gente continuasse lá. Então eu vejo muito esse outro lado do meu pai, e, eu vejo muito esse outro lado da minha mãe, com toda essa preservação da língua que ela teve com a gente, talvez se ela tivesse terminado os estudos, talvez ela teria perdido a língua também, mas ela foi muito corajosa em falar que não precisava, que o modo de vida que ela achou também é sustentável, que podia sobreviver dessa maneira, então foi uma escolha dela continuar naquela vida. Uma coisa que eu achava bem interessante em ambos os lados, o meu pai falava que tinha o EJA, que era para estudar e terminar o estudo, então ele falava: eu não vou forçar para tua mãe estudar, ela gosta de cuidar da roça, ela gosta de cuidar das plantas, ela gosta de tá lá no meio da mata, ela gosta de tá vendo as plantas dela, cuidando das macaxeiras, das mandiocas... é o que ela gosta, eu não vou tirar ela de lá para querer forçar para ela fazer outra coisa (Elaine Baré, 2023).

Elaine conta que seu pai nunca impediu e sempre apoiou sua mãe em ir para a roça. Embora ele desejasse que sua esposa tivesse uma formação acadêmica, ela tinha outras prioridades. Elaine lembra que, muitas vezes, sua mãe dizia ao pai: “Olha, não é só

porque você é professor que não precisa me ajudar na roça”. Para Elaine, essa característica “em ter autonomia como uma mulher, como uma indígena mulher” vem de sua mãe:

Ela criou a gente muito bem, porque ela é de uma família só de mulheres, então o único homem era meu pai, [...] e quando tu tem uma família só de mulheres em uma comunidade indígena, o papel do homem também é fundamental na questão, e isso fazia ter um pouco de julgamento até por parentes que tinham filhos homens falavam: “itaeté (coitada) da Lilica, ela não vai ter um homem para derrubar a roça, pra pescar, pra caçar, que é a função do homem, colocar a comida na mesa” (Elaine Baré, 2023).

Embora colocar comida na mesa seja visto como uma função masculina nas comunidades, Elaine relata que sua mãe discordava dessa visão. Para ela, as mulheres eram capazes de realizar todas as tarefas necessárias para o sustento da família: plantar, pescar e caçar. Lilica, mãe de Elaine, afirmava que nunca passaria fome por ter filhas mulheres, assim como ela mesma tinha apenas um irmão homem em sua família. Infelizmente, a avó materna de Elaine faleceu aos 40 anos:

Minha mãe criou todos os outros irmãos dela, e, ela se tornou esse alicerce da família que repassou para nós também. Então, eu me lembro muito bem, ela ajudava a derrubar a roça, ela caçava, pescava, quando mais nova, quando atravessava o rio, ela matava porco do mato, as queixadas, os taiacus (Elaine Baré, 2023).

Seu pai é lembrado como alguém que pescava, mas devido ao seu trabalho como professor com diversas turmas de faixas etárias distintas para atender, ele estava quase sempre ocupado com as tarefas da escola. Enquanto ele estava na escola, Elaine, sua mãe e irmãs se ocupavam de outras tarefas, como: coletar frutas e produzir farinha. Nessa época, Elaine lembra que seu pai falava que as mulheres tinham outras formas de mudar a realidade e uma delas era através da educação formal.

Em Santa Isabel do Rio Negro, cidade onde viviam, a escola oferecia apenas o ensino médio. No entanto, através de uma parceria entre a Secretaria de Educação, a Universidade do Estado do Amazonas (UEAM) e o Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), o pai de Elaine por ser professor da rede pública pôde cursar o ensino superior. As aulas aconteciam nas férias, de forma híbrida, com alguns encontros presenciais e a maior parte à distância.

Foi nesse período que o pai de Elaine se formou em matemática. Em seguida, sua irmã mais velha, a primeira entre as irmãs a se graduar, também estudou na UEAM. As outras irmãs possuem formação técnica. Elaine conta que suas irmãs continuam morando em Santa Isabel do Rio Negro devido à formação que possuem, foram aprovadas em concursos públicos, constituíram família e se estabeleceram na cidade. Nesse sentido, para Elaine:

Quando eu vejo as minhas irmãs e os maridos delas elas são os alicerces das famílias delas, porque elas têm um emprego fixo e eles não têm, [...], eu vejo tudo isso pela influência da minha mãe, em dizer que uma mulher pode sim sobreviver, e, um outro lado, a influência do meu pai em ter investido na educação da gente. A gente tem que estudar, porque com certeza se a gente não tiver uma base, se elas não tivessem estudado, não teriam passado em nenhum concurso que desse uma estabilidade de vida melhor para elas, mas isso não tira a delas, o cultivo da roça, elas trabalham, mas um dia desses todas elas estavam queimando roça junto com a minha mãe, para poder plantar e nascer de novo a mandioca (Elaine Baré, 2023).

Essa narrativa de Elaine ilustra como os modos de vida são criados e sustentados pelas práticas cotidianas das pessoas, que vão além de simplesmente realizar tarefas, mas também envolvem maneiras de ser, sentir e se relacionar com o mundo. Esses modos de vida estão entrelaçados com a ecologia, geografia e história, sendo específicos de um lugar e de um tempo, mas também conectados a outras formas de vida em outros lugares e tempos (Ingold, 2015).

No município de Santa Izabel do Rio Negro, o português era mais falado por Elaine, suas irmãs e seu pai. No entanto, sua mãe, sua tia e seu tio-avô continuaram a usar o nheengatu, e, de acordo com Elaine: “o que tornou o convívio com ambas as línguas algo normal”. O benzimento, por exemplo, é feito para “curar” ou proteger, e as palavras de cura são feitas em nheengatu. Elaine relata:

[...] minha família era moldada com isso, de ter uma cura através de nossos próprios métodos de cura e de benzer erva, minha mãe trabalhava com isso, ela nunca deixou de trabalhar ainda trabalha nesse método de cura dela de curar através das ervas, de fazer uma manuseio da farinha. Então ela continuou com isso, mesmo em um município diferente (Elaine Baré:2023).

Elaine narra que, inicialmente, acreditava que rituais como a “passagem da moça”, a abstenção de banho por uma semana, a preparação de remédios para benzer, assim como o domínio do nheengatu e do português, eram práticas comuns a todos, tanto indígenas quanto não indígenas. No entanto, ao ingressar na universidade, ela se deu conta da distinção entre esses dois mundos, o indígena e o não indígena. Em suas palavras:

A gente acaba tendo um olhar diferente quando entra na universidade, a gente olha muito pra nossa religiosidade, meu pai e minha mãe são muito religiosos, [...], eles foram batizado, mesmo assim em nenhum momento eles não deixaram de acreditar na religião deles também, na religião de onde nasceram, que é a primeira religião, eu acho que a nossa primeira religião é os nossos próprios ensinamentos de origem, que são os nossos rituais de cura, os nossos rituais de benzimento, de botar uma criança no mundo.

Seu esposo, Antonio, e sua filha, Maria, a acompanham na universidade:

E, é uma coisa que eu quis muito passar pra Maria {filha de Elaine}, quando eu vim para eu até falava pro Antonio {esposo de Elaine} assim: “se eu ficar grávida

para cá, eu não sei se quero ter a minha filha em Belém, porque eu quero que ela passe pelo mesmo processo que eu passei”. Minha mãe tem um método de acompanhamento de gravidez diferente, método de parto diferente, quando a criança nasce o método de iniciação é diferente, então eu quero que a Maria pegue isso e eu como uma mãe quero aprender pra mim poder passar pra ela, e quando ela se tornar uma mãe também (Elaine Baré, 2023).

O benzer é parte integrante do cotidiano de Elaine e de seu povo. Ela explica que, quando alguém precisa se locomover, especialmente para lugares distantes, o benzimento cria uma proteção ao redor do corpo, impedindo que outros seres desconhecidos o afetem. Para corpos vulneráveis ou desprotegidos, usa-se a palavra “saruan”, que, segundo Elaine, significa “estar novo, ser um desconhecido para os outros seres, que podem se aproveitar dessa vulnerabilidade”.

Elaine descreve que rituais e práticas religiosas, como o benzimento e o ritual da menina moça, são realizados em língua indígena ou com a incorporação de algumas palavras nessa língua. Ela descreve o processo de benzimento no nascimento, na primeira menstruação e no parto como processo único para as mulheres, necessários para sua proteção:

Quando a criança não consegue comer pimenta, ela não come, mas para nós quando a gente se torna mulher a gente já come a pimenta, e quando a gente se torna mãe também. Quando a criança é pequenininha, quando começa a introduzir os alimentos, ela come a farinha. Quando a menina se torna moça a gente é benzida, até no primeiro banho, e ninguém pode entrar no rio do nada, tem que benzer. Eu me lembro quando eu fiquei doente pela primeira vez, a gente morava bem perto da beira do rio, a nossa casa aqui, o rio ali. Então, quando minha mãe foi tomar banho, ela pegou o chicantá⁴, e foi me rodeando, até eu descer no rio, mandou eu mergulhar atrás dela, ela disse: eu me jogo no rio e tu já mergulha atrás (Elaine Baré, 2023).

Conforme Elaine, quando a menina tem a sua primeira menstruação, a primeira coisa que ela faz é parar tudo o que está fazendo, não come nada, e o avô benze de imediato para cercar o corpo, reafirmando que aquela pessoa pertence àquela comunidade. Ou seja, menstruar é equivalente a uma criança que acabou de nascer, logo, se os mais velhos benzem assim que o bebê nasce, também ocorre o mesmo na primeira menstruação, pois o corpo nasce de novo, fica livre e precisa ser cercado pela proteção, contra as maldades dos outros seres. Para Elaine:

É como se fosse um ciclo que vai continuar, entendeu? Quando a mulher nasce, quando fica moça - na primeira menstruação e todas as vezes que se tornar mãe, vai ter essa proteção e não importa quantos filhos ela tiver. E o filho também vai passar por esse mesmo ritual de proteção, porque é um outro ser saindo da mulher (Elaine Baré, 2023).

⁴ "chicantá" pode se referir a uma planta medicinal utilizada para diversos fins terapêuticos.

Benzer antes de entrar no rio é um sinal de proteção. Segundo Elaine, isso serve para que o rio e seus habitantes não causem mal, pois, embora o rio pareça apenas um corpo d'água para os não-indígenas, sua mãe a ensinou que ele é uma cidade dos encantados, invisível aos olhos, mas existente no plano espiritual. Ou seja, o rio abriga vida e seres em outra dimensão. Por isso, Elaine Baré enfatiza a importância de pedir permissão antes de entrar nele, como uma forma de respeito à dinâmica dos outros seres que o habitam. Ela relata:

Quando a gente tá saruan⁵, a gente não deve entrar diretamente no rio, é preciso ter antes uma permissão. Quando a gente fala que tudo é vida, é porque em cada lugar deve ter um método, então quando a gente entra num lugar estranho, a gente tem que pedir permissão, porque lá já tem dono, então a gente tem que viver nessa comunhão (Elaine Baré, 2023).

Outro exemplo narrado por Elaine, é de que seu pai reza para curar cobreiro⁶. Ela conta a situação de uma pessoa desprotegida, que usou uma camiseta que estava estendida no varal e que provavelmente um animal pousou nela e deixou algo, uma pessoa *saruan* começa a coçar, a ferida abre e não cura, ela vai formando um caminho pelo corpo. Nesse sentido, o pai de Elaine reza três vezes para secar a ferida:

Meu pai reza para isso, ele reza para aquele tipo de cobreiro, daquele jeito, aí eu sempre vejo, alguém chega assim lá em casa dizendo: eu já gostei de tudo com remédio de farmácia, não sei o que... mas aí quando eles vão lá três vezes, né, pode passar qualquer coisa que agora a ferida vai melhorando. E isso tudo era normal pra mim, era normal porque era meu cotidiano, eu nunca estranhava meu cotidiano. E às vezes quando a gente vem para uma cidade grande não é normal, começam a estranhar, falar que a gente era macumbeiro, e eu dizia, para mim era normal porque era um método de cura, e a partir disso começa o racismo, quando dizem: olha ela tá fazendo feitiçaria (Elaine Baré, 2023).

Logo, “livelihood” (modos de vida), para Tim Ingold (2000;2015), são as relações que se estabelecem entre pessoas, animais, plantas, objetos e lugares, emergindo continuamente através da interação entre esses elementos. A fala de Elaine, ao mostrar que na “cidade grande” o uso de ervas para benzimento é confundido com algo malicioso, evidencia como esse tipo de olhar está ligado ao preconceito linguístico e cultural, motivado pelo uso da língua indígena e de práticas tradicionais. Assim, é crucial destacar que os modos de vida não são produtos finais e estáticos, mas sim processos dinâmicos e em constante transformação, moldados pelas histórias de vida das pessoas, seus encontros e desencontros com outros elementos, e suas experiências no mundo ao seu redor (Ingold, 2000;2015).

⁵ Conforme Elaine, *saruan* quer dizer “estar novo, ser um desconhecido para os outros seres, que podem se aproveitar dessa vulnerabilidade.

⁶ Doença de pele que se alastra pelo corpo, também conhecido popularmente como catapora.

Assim, analisar os modos de vida nos permite compreender que eles são o resultado de relações complexas e multifacetadas, que envolvem tanto elementos objetivos quanto subjetivos. Os modos de vida são dinâmicos e estão em constante transformação, moldados por práticas cotidianas e histórias de vida, mas também influenciados por fatores externos, como o ambiente e a história. Portanto, é essencial compreender os modos de vida em sua complexidade e dinamismo para entender as relações que as pessoas estabelecem com o mundo ao seu redor.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do texto, vimos a importância da preservação da língua em meio a um contexto histórico de colonização e imposição da cultura ocidental. A mãe de Elaine, apesar de conhecer o português, resiste em utilizá-lo, comunicando-se apenas em nheengatu. Essa atitude garante a transmissão da língua para as gerações mais novas da família. Elaine, por sua vez, cresceu em contato com os “dois mundos”: o indígena, onde o nheengatu era a língua principal, e o não indígena, representado pela escola e pela universidade, onde o português predomina.

A narrativa de Elaine Baré (2023) evidencia a complexidade e a riqueza dos modos de vida indígenas, demonstrando como práticas cotidianas, como o uso do nheengatu, o benzimento e os rituais de cura, estão profundamente entrelaçados com a cosmovisão e a forma de se relacionar com o mundo. A história de sua família, marcada pela coexistência do português e do nheengatu, bem como pela valorização tanto da educação formal quanto dos saberes tradicionais, ilustra a dinâmica e a capacidade de adaptação dos modos de vida indígenas frente aos desafios da contemporaneidade.

A experiência de Elaine ao se deparar com o preconceito e a incompreensão em relação às suas práticas culturais na universidade ressalta a importância de reconhecer e valorizar a diversidade cultural, combatendo o racismo e a discriminação. A transmissão dos conhecimentos e práticas ancestrais, como o benzimento e os rituais de passagem, de geração em geração, demonstra a resiliência e a força dos modos de vida indígenas, garantindo a continuidade de suas tradições e cosmovisões.

A narrativa de Elaine Baré nos convida a refletir sobre a importância de compreender os modos de vida em sua complexidade e dinamismo, reconhecendo que eles são moldados por práticas cotidianas, histórias de vida, relações com o ambiente e a história. Ao valorizar a diversidade cultural e combater o preconceito, podemos construir um futuro mais justo e inclusivo, onde todos os modos de vida sejam respeitados e celebrados.

REFERÊNCIAS

Castro-Gómez, Santiago. Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes. El giro decolonial. *Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, p. 79-91, 2007.

Costa, M. G. D. Os povos indígenas do Alto Rio Negro/AM e as missões civilizatórias salesianas: evangelização e civilização. In: *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História - ANPUH*. São Paulo, 2011. Disponível em: https://snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1308008831_ARQUIVO_TEXTOrevisadoANPUH2011.pdf. Acesso em: 03 abr. 2024.

Ingold, Tim. *Estar vivo: ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição*. Editora Vozes Limitada, 2015.

_____. *The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill*. Routledge, 2000.

Krenak, Ailton. *Ideias para adiar o fim do mundo* (Nova edição). Editora Companhia das Letras, 2019.

_____. *Não se come dinheiro; A vida não é útil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

Miceli, Sergio. *A elite eclesiástica brasileira*. Vol. 68. Editora Bertrand Brasil, 2009.

Posey, Darrell A. Interpretando e utilizando a “realidade” dos conceitos indígenas: o que é preciso aprender dos nativos. In: _____. *Espaços e recursos naturais de uso comum*. p. 279-294, 2001.

Silva, R. P. Morfossintaxe verbal e nominal do nheengatu do rio Solimões/AM. *Todas as Letras – Revista de Língua e Literatura*, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 1-16, jan./abr. 2020. Disponível em: DOI 10.5935/1980-6914/eLETD02012742. Acesso em: 03 ago. 2024.

Financiamento

Pesquisa financiada por recursos da CAPES (2021-2023).

Data de envio (Recebido) 06 de maio de 2024

Aceito em 18 de julho de 2024

Mulher, antropóloga & emérita: meio século de engajamento político e científico nas fronteiras amazônicas

Entrevistada
Jane Felipe Beltrão

Entrevistador
Ramiro Esdras Carneiro Batista¹
CLII, UNIFAP

ramiro.esdras.carneiro@gmail.com - orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2050-7362>

DOI [10.5281/zenodo.13704153](https://doi.org/10.5281/zenodo.13704153)

1. APRESENTAÇÃO

Jane Felipe Beltrão é Professora Titular da Universidade Federal do Pará (UFPA). Antropóloga, historiadora, ativista política e defensora de direitos humanos, a cientista belemense formou mais de meia centena de pesquisadores e pesquisadoras na Amazônia oriental, considerando-se apenas o espaço da pós-graduação; além de ter nutrido propostas inovadoras de itinerários formativos para povos e populações etnicamente diferenciadas, notadamente no que tange aos necessários recortes de direito, saúde, educação, gênero e etnodesenvolvimento. Ao tempo em que organizou e publicou relevante produção científica como Bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, 2024) do Brasil, também foi responsável direta pela organização e coordenação de projetos de ensino, extensão e gestão universitária que, ao longo de décadas, situam sua instituição de ensino superior dentre as pioneiras da América Latina, no que diz respeito à implantação e consolidação de políticas de ações afirmativas. Recentemente, a cientista amazônica foi alçada ao lugar de Professora Emérita, como um reconhecimento pelo conjunto da obra, exarado pelo

¹ Graduado em Pedagogia (CEIVA); Mestre e Doutor em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará (PPGA/UFPA). Professor adjunto no curso de Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade Federal do Amapá (CLII-UNIFAP).

Conselho Superior da maior universidade da Amazônia brasileira. No calor do momento, a Professora Jane compartilha conosco algumas de suas reflexões sobre as sendas percorridas e as causas que seguem comovendo-a; além de lançar um olhar sobre o recente desmonte da universidade e do serviço público brasileiro, vivenciado de forma concomitante em delicado momento da história nacional.

Figura 1 - Jane Felipe Beltrão. Fonte: Acervo da entrevistada, 2024.

Nota: #ParaTodosVerem: na imagem, uma mulher branca ostenta um sorriso. Ela está de cabelos soltos e usa uma blusa azul, complementada com brincos e colar avermelhado.

2. ENTREVISTA

Ramiro Esdras - Professora Jane, muito obrigado por reservar um tempo para conversar conosco! Em um momento significativo para a senhora, e, aqui me refiro ao seu recente agraciamento com o título de Professora Emérita – conferido pela Universidade Federal do Pará² – imagino que estejas cercada de afazeres outros, além dos cotidianos. Por falar em Universidade da/na Amazônia, seu lugar de produção política e científica por atavismo, mas principalmente, seu lugar de vida, nota-se que a senhora sempre o refere no plural... então podemos começar com a senhora nos dizendo o porquê de referir-se ao espaço como Amazônia(s)?

² Conforme Resolução nº 5.711 exarada em 13 de dezembro de 2023, pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Pará (CSEPE - UFPA). (*Resolução 5.711, 2023*).

Jane Beltrão - Conversar é sempre um prazer, Ramiro. E falar de Amazônia é uma forma de se insurgir contra a homogeneidade que se nos impõem as políticas de subalternidade que diuturnamente tentam nos silenciar. A Amazônia não é homogênea em nenhum de seus aspectos. A geografia, a fauna a flora e especialmente seus filhos e filhas são diversos/as, falam línguas diferentes entre si e mantêm culturas específicas e diferenciadas que atravessam o mundo urbano que tenta apagar as marcas do mundo rural ou “da floresta”, congregando povos indígenas, coletivos quilombolas e demais povos tradicionais, para além das populações citadinas. As Amazônias se fazem presentes em diversos países. Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela, e a Guiana Francesa, que ainda é um departamento de ultramar mantido pela França, integram o que eu chamo de Amazônias. Dentro de cada um dos Estados os direcionamentos políticos, econômicos e sociais são diferenciados. Portanto, existem diversas Amazônias e vale insistir na diversidade, pois o pluralismo deve contemplá-la, basta de colonialismos!

Ramiro Esdras – Professora Jane, mesmo sendo uma pessoa de pertença belemense/amazônica, a senhora também é uma mulher branca que foi exposta a um longo processo de formação epistêmica eurocentrada. Não obstante, é uma das autoras mais incisivas em chamar a atenção das/os cientistas sociais em formação para a necessidade de ouvir/refletir nas nuances de uma história afro e indígena, elaborada em seus próprios termos.³ Isto denota um nível de intimidade com os povos indígenas e as populações tradicionais de diferentes partes dos mundos amazônicos que, convenhamos, não é habitual (ou característico) do fazer científico de sua geração. Consegue identificar (e podes compartilhar conosco), de onde vem essa afinidade com pessoas e povos cujos arranjos linguísticos e epistêmicos se apresentam tão distantes do fazer acadêmico, ainda euro e etnocentrado?

Jane Beltrão - Eu fiz licenciatura plena em História e, no curso, me apaixonei pelas disciplinas do campo da Antropologia, inclusive me aventurando pela formação em Bioantropologia e Arqueologia. Assim sendo, fui levada pelo senso de justiça a tentar compreender o mundo, o outro do “ponto de vista do nativo”. Talvez pelo fato de me incomodar com as gentes que saíam de Belém para o Rio de Janeiro desprezarem os costumes locais. À época (anos 60 do século XX), os costumes locais eram considerados coisa de menor importância. Os costumes da terra eram chamados pejorativamente de “caboquices” (coisa de caboclo, de pessoa matuta, pouco civilizada) e se valorizava as pessoas que voltavam do Rio de Janeiro com sotaque diferente. As comidas e os costumes considerados do Pará voltaram à cena já nos anos 80 do século XX. Como belemense me revoltava com a submissão aos padrões não locais. Por outro lado, o impacto dessa

³ Sobre o assunto, consultar: (Beltrão & Lopes, 2017, pp. 16-24).

conduta era negar a existência de povos indígenas e populações tradicionais, pois assim talvez se alcançasse o patamar de civilização requerido pelo eurocentrismo e pela arrogância de uma elite burguesa e de uma classe média alta que se acreditavam importantes. O quadro que descrevo é meio grotesco, mas me levou a pensar nas pessoas étnicas e racialmente diferenciadas. Minhas primeiras ações como professora foram analisar os livros didáticos de História e Geografia para tentar corrigir os estereótipos sobre povos indígenas, comecei trabalhando com oficinas para professores da rede pública do estado do Pará. A experiência me fez estudar de forma mais profunda o assunto, fiz estágio no Museu Paraense *Emílio Goeldi* enquanto cursava a graduação e logo me tornei sócia da Associação Brasileira de Antropologia (ABA). No Goeldi fui estagiária de Eduardo Enéas Galvão e ele era um etnólogo de boa estirpe, nos fazia ler como refletir a partir de longas conversas sobre a vida dos povos indígenas no Alto Xingu e no Alto Rio Negro. Com essa formação não tinha como não atender o chamamento por direitos diferenciados. Mais adiante trabalhei, por nove meses, na Fundação Nacional do Índio, que hoje se chama Fundação Nacional dos Povos Indígenas. E assim a experiência foi chegando, aos poucos e quando entrei na Universidade Federal do Pará há 34 anos fui construindo um percurso que de alguma maneira agregava os estudos sobre o que hoje se chama de forma mais ampla de pessoas, grupos e populações vulnerabilizadas. Estudei operárias, passei pelas epidemias buscando problematizar questões que me pareciam encobertas por temas que são considerados importantes, como por exemplo Cabanagem – revolta considerada popular que varreu a Província do Grão-Pará e Rio Negro – e Ciclo da Borracha – que marca as regiões amazônicas pela exploração de seus trabalhadores (seringueiros/as) que no fundo das estradas de seringa – caminhos da extração da borracha – produziram o fausto dos quais as pessoas não esquecem. Indo na contramão dos temas, encontrei os temas que me seduzem pela violação de direitos humanos.

Ramiro Esdras – Como historiadora, a senhora publicou trabalhos que nos instigam a pensar em eventos pandêmicos/sindêmicos, no curso do tempo e do espaço. Considerando a discussão atualíssima, tendo em vista nossa necessidade de lidar com os legados do SARS-COVID e, provocado por sua investigação sobre o flagelo do *Cholera morbus* em meados do período oitocentista no Pará⁴, tenho percorrido hebdomadários que versam sobre os impactos da assim designada gripe “espanhola” no sudeste brasileiro, no início do século XX. Escrutinando os velhos jornais me parece tudo absurdamente familiar: os discursos condicionados à conveniência de forças hegemônicas em atuação nos órgãos de saúde; a especulação financeira que acaba infringindo mais degradação aos meios de vida e reprodução das classes populares; essa nossa condição biomédica que não é natural, enfim, mas retroalimenta-se das condições de produção e (péssima) distribuição

⁴ Sobre o assunto, consultar: (Beltrão, 2007).

da riqueza nas sociedades humanas. A senhora pode nos dizer algo sobre o porquê de não conseguirmos aprender com os eventos epidêmicos?

Jane Beltrão - A trama é complexa. Creio que os eventos epidêmicos são tomados como acidentes e algumas vezes iniciam longe dos centros urbanos e não são publicizados de imediato. O fato dificulta a compreensão dos eventos que desculpe a expressão “matam aos borbotões” sem que os serviços de saúde no passado ou no presente consigam tratar de forma adequada seus usuários que têm suas vidas encerradas, vítimas que são da incúria das autoridades sanitárias que, no início dos eventos, praticam o que hoje, após a Covid-19 chamamos de negacionismo. No século XIX e XX com a Cólera e no século XXI com a Covid-19 o comportamento foi semelhante, às autoridades políticas e sanitárias tentaram “tapar o sol com a peneira” e o resultado foi os números das mortes em 1955, 1972 e 2020. Outro fato que dificulta a ação de combate às epidemias é a compreensão de que as Amazônias são lugar de intempéries, pois pouco civilizada e lugar de endemias, além de alvo de colonialismo interno, no caso do Brasil, terminam em catástrofes anunciadas. Nós que somos “da terra” vivenciamos as disputas políticas, o desprezo por nossas vidas e sofremos as consequências da incúria. As mortes de 1855 e 2020 reduziram a população da região de forma drástica. Sendo uma antropóloga que considera as permanências e uma historiadora que tem a mudança como alvo, juntei as marcas das ciências que integram a minha formação e, creio eu, consigo apresentar quadros epidêmicos de forma antropológica e historicamente situada. Uma das formas de combater a imagem das Amazônias, como os lugares de doenças tropicais que espalham para outros lugares as mazelas do mundo, é estudar o que ficou abandonado nos “armazéns da memória”. A incúria política sanitária possui sobrenome registrada como cólera ou Covid-19, passando pelas endemias como hanseníase e tuberculose.

Ramiro Esdras – Professora Jane, especialmente nas duas últimas eleições presidenciais no Brasil, pude testemunhar vosso engajamento e preocupação⁵, que a levaram a estar nas ruas, em diferentes oportunidades e eventos, alertando as pessoas para o perigo e a delicadeza do momento político que vivíamos, desde o advento da figura nefasta de FORA-TEMER (insisto que o cidadão em tela merece adentrar a história com esse epíteto). Pessoalmente, presenciei seu discurso emocionado sobre amigos que foram retirados do ambiente da Universidade aos trambolhões, na oportunidade, por ordem da ditadura civil-militar. Ocasão em que a senhora desenhava para nós o quadro que se avizinhava, com base nas lições de sua própria história de vida. Ouvimos com atenção aquelas lições e, mesmo assim, tivemos de assistir a uma malta de desqualificados assumir as rédeas do Estado e, no caminho, garrotar a Universidade pública. As recentes publicações do andamento das investigações da polícia federal brasileira demonstram que

⁵ Sobre o assunto, ver: (Beltrão, 2022).

estivemos muito próximos de mergulhar em outra era de chumbo, o que demonstra o quão frágil é o pacto societário brasileiro. Já é possível respirar aliviado, enquanto os golpistas e milicianos encontram-se sob investigação?⁶

Jane Beltrão – Respirar aliviado é esquecer que a Democracia requer vigília constante. A Democracia rompe o pacto das elites, mas inconformadas elas se refugiavam, em esgotos chamados palácios e conspiram contra as conquistas da maioria. Eu sempre informo aos mais jovens que as gerações anteriores não podem ser esquecidas, a geração que me precede e a minha luta, ainda hoje, se insurgem contra os arbítrios e os mais jovens não podem deixar de abraçar a Democracia sob pena de mergulharmos no obscurantismo que nos massacra. Temos que olhar o passado e fazer emergir as boas estratégias, aperfeiçoando-as para manter vivas a Democracia. Nossa batalha é por expulsar as forças que tentam se sobrepor a todos/as. Se posso oferecer um caminho, digo procurem conhecer as “intentonas”, pois os golpistas andam à solta. É preciso exigir direitos, mas para tanto o passado precisa ser conhecido, pensem que só faz 60 anos que iniciou os 21 anos de ditadura que atravessou nossas vidas, ceifando muitos jovens que desejavam unicamente um futuro melhor. Olhem a volta e sempre veremos, um pai, uma mãe, alguns/mas irmãos/irmãs, vizinhos/os presos por razões políticas ou desaparecidos/as pelas forças repressivas. Eu peço com humildade, veja *Arqueologia no Doi-Codi – rompendo o silêncio*⁷ e, na sequência após o impacto do documentário, vejam também que o *Instituto Butantan produziu veneno para ditadura chilena assassinar opositores*⁸. Penso que assim, nos damos conta das graves formas de agir das elites e de sã consciência podemos assumir o papel de cidadãos/ãs. Talvez, aqueles que agiram para impedir que o 8/1 de 2023⁹ se espraiasse e nos envolvesse em mais uma intentona. Para evitar e combater as mazelas é preciso, lembrar, conhecer e agir mantendo-se vigilante pela Democracia. Portanto, devemos gritar a plenos pulmões: fora golpistas.

Ramiro Esdras – Professora Jane, peço vênica para insistir uma vez mais no título de Professora Emérita. O Darcy Ribeiro costumava dizer, de forma bastante jocosa, que os modestos têm o direito de sê-lo, porque cada um sabe de si. Isso me faz pensar que nós não precisamos ser modestos (risos). Creio que posso afirmar que os parceiros/as e orientandos/as/es do diretório de pesquisa liderado por vossa senhoria manifestaram, de diferentes maneiras, muito entusiasmo e faceirice com o justo reconhecimento, mas somente a senhora pode dizer o quanto custou – em nível pessoal e profissional – tomar as sendas e os posicionamentos que tomou, ao longo das últimas décadas. Imagino eu que

⁶ Sobre o assunto, ver: (Uol, 2024).

⁷ (TV Unicamp, 2024).

⁸ Ver: (Barbo, 2024).

⁹ Sobre os eventos ocorridos em 08 de janeiro de 2023 na capital federal brasileira, consultar a matéria: (“Terrorismo em Brasília: o dia em que bolsonaristas criminosos depredaram Planalto, Congresso e STF”, 2023).

algumas coisas são mais fáceis de sentir do que explicar. Pode nos dizer algo do sentimento de receber essa honraria da Universidade que a pariu como intelectual; ao tempo em que também foi nutrida por seu trabalho, ao longo de toda uma vida?

Jane Beltrão - Eu gosto imensamente do meu trabalho. Eu me preocupo, crio e, ao mesmo tempo, me divirto. As emoções são muitas, vão do prazer à cólera, entretanto, os momentos de alegria superam os de tristeza. Aprendi, a duras penas, a controlar as frustrações do que não posso, não devo ou é impossível alcançar. Aprendi que sozinha não faço quase nada, o que importa é o coletivo, é o respeito mútuo e o companheirismo. Nada supera, em termo do que faço, ajudar a formar alguém e se a pessoa for alguém que durante anos foi excluído das lides acadêmicas é mais gratificante. Quando ajudei a formar intelectuais indígenas como mestres/as e doutores/as fiquei encantada, não conseguia acreditar que as políticas afirmativas triunfaram. Ser indicada para professora emérita da Universidade Federal do Pará, em plena atividade acadêmica, é uma honra! Ouvir os aplausos, os comentários elogiosos, as brincadeiras e participar do ritual é algo diferente, é o reconhecimento de uma vida de trabalho. Sou grata a estudantes, técnicos e colegas pela cooperação em momentos diversos da carreira. Creio eu que, deixando a modéstia de lado, valeu a pena estar na academia, talvez em outro lugar eu não tivesse tido ouvidos para as demandas da educação. Educar é mudar, é restaurar direitos é lutar pela Democracia, portanto estou feliz e agradecida, afinal, como no filme, *assim se passaram 44 anos!*

REFERÊNCIAS

Barbo, S. (2024, 13 de março). Instituto Butantan produziu veneno para ditadura chilena assassinar opositores: documentos inéditos revelam que a junta militar chilena visitou Butantan em segredo com oficiais do regime brasileiro. *Publica - Agência de jornalismo investigativo*. <https://apublica.org/2024/03/instituto-butantan-produziu-veneno-para-ditadura-chilena-assassinar-opositores/>.

Beltrão, J. F. (2007). Memórias da cólera no Pará (1855 e 1991): tragédias se repetem?. *História, Ciências, Saúde - Manguinhos*, 14(sup.), 145-167. <https://www.scielo.br/j/hcsm/a/6ydDwQDSnwfDMJzNdsV58jB/>

Beltrão, J. F. & Lopes, R. C. S. (2017). Alteridade e consciência histórica: a história indígena em seus próprios termos. In P. Beltrão & P. M. Lacerda (Orgs.). *Amazônias em tempos contemporâneos: entre diversidades e adversidades*. (pp. 16-24) Mórula Editorial.

Beltrão, J. F. (2022). Povos indígenas, eleições e racismo. In B. Gersen et al. (Orgs.). *Sistematização das normas eleitorais - Eixo temático VII: participação política dos grupos minorizados*.

(pp. 37-60). Tribunal Superior Eleitoral. <https://www.tse.jus.br/o-tse/catalogo-de-publicacoes>

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (2024). *Jane Felipe Beltrão*.

CNPq. https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=186FFBCE6B2C48FD0663933CA96B7CED.buscatextual_0

Resolução nº. 5.711, de 13 de dezembro de 2023 (2023, 13 de dezembro). Concede o Título de Professora Emérita a Jane Felipe Beltrão. Universidade Federal do Pará. https://sege.ufpa.br/boletim_interno/downloads/resolucoes/consepe/2023/5711%20Concede%20T%C3%ADtulo%20de%20Profa%20Em%C3%A9rita%20a%20Jane%20Felipe%20Beltr%C3%A3o.pdf

Terrorismo em Brasília: o dia em que bolsonaristas criminosos depredaram Planalto, Congresso e STF (2023, 8 de janeiro). *G1*. <https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2023/01/08/o-dia-em-que-bolsonaristas-invadiram-o-congresso-o-planalto-e-o-stf-como-isso-aconteceu-e-quais-as-consequencias.ghtml>

TV Unicamp (13 de março de 2024). *Arqueologia no DOI-Codi: rompendo o silêncio* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=It9SeMZXtQA>

Uol (19 de março de 2024). *Atacar Bolsonaro e inocentar militares na trama golpista é erro, diz professor: 'Lula erra no alvo'* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=l6ocKn9KDX8>

Data de envio (Recebido) 05 de maio de 2024

Aceito em 09 de maio de 2024

Lutas, narrativas e o fortalecimento da língua Měbêngôkre (Kayapó) por uma liderança Metuktire¹

Struggles, narratives and the strengthening of the Měbêngôkre (Kayapó)

Entrevistado
Okreãjti Metuktire (Patxon)
Instituto Raoni

Entrevistadora
Michelly Silva Machado²
PPGA-IFCH-UFPA

mih.machado02@gmail.com – <https://orcid.org/0000-0002-1607-4368>

DOI [10.5281/zenodo.13705187](https://doi.org/10.5281/zenodo.13705187)

1. APRESENTAÇÃO

Okreãjti Metuktire, conhecido como Patxon, é uma liderança Kayapó, neto do cacique Raoni Metuktire, 39 anos. É acadêmico do curso de direito, poliglota e intérprete/tradutor de měbêngôkre para o português brasileiro PB. Acompanhou e ainda acompanha o seu avô a encontros nacionais e internacionais para debater sobre questões climáticas, invasões de Terras Indígenas e o fortalecimento de políticas dos e para os povos originários. Tem o sonho de ser advogado, promotor e também ser contador, relata que independente da profissão, o importante é contribuir para o seu povo. Deseja ser um profissional que atua junto ao povo e para o povo. Conforme relatou, luta para defender a causa indígena diante de gente interesseira que utiliza as ferramentas políticas para aumentar seus lucros e patrimônios.

¹ Entrevista realizada no modo remoto pelo *Google Meet* em 25 de janeiro de 2022, em atenção aos protocolos sanitários no período da pandemia.

² Mestra em Diversidade Sociocultural (PPGDS-MPEG), Mestra em Linguagens e Saberes na Amazônia (PPLSA-UFPA) e Doutoranda em Antropologia Social (PPGA-UFPA).

Figura 1 - Okreãjti Metuktire. Fonte: Acervo do entrevistado, Facebook - 2024.

Nota: na imagem, um homem indígena, com rosto sério. Ele tem cabelo curto, usa um cocar de penas e usa uma blusa azul.

Figura 2 – Cacique Raoni Metuktire e o neto Okreãjti Metuktire. Fonte: Acervo do entrevistado, Facebook - 2014.

Nota: na imagem há dois homens, um homem indígena idoso e um homem indígena mais novo, o homem mais novo está falando algo para o para o avô. O avô está de cabelos soltos, tem cabelo longo e enrolado, usa blusa azul, um cocar de penas, brinco e colares de miçanga, possui um boteque grande e redondo no lábio inferior, este adorno é um sinal de prestígio e de capacidade de oratória. O rapaz mais novo está narrando algo, as mãos estão perto da boca. Ele possui pinturas corporais no rosto feitas de jenipapo, usa um colar de miçanga e blusa preta.

2. ENTREVISTA

Michelly Machado - Em nome do Caderno 4 Campos, eu agradeço a tua disponibilidade para falar comigo de forma virtual, obrigada. Bom, começo perguntando sobre os Kayapó, na verdade os povos originários em si, de maneira geral, eles têm uma relação diferenciada com os anciões, é uma forma que infelizmente alguns de nós Kubẽ/Kubẽnire não temos com os nossos avós, por exemplo. Para você, como é ser neto do cacique Raoni Metuktire? Quais as responsabilidades desse laço familiar? Você pode falar um pouco sobre a sua jornada?

Okreãjti Metuktire - Quando eu estou aqui na cidade, eu fico fazendo esse trabalho de ir ajudar, apoiar, estar com eles quando eles precisarem. Eu tinha parado de estudar no curso que eu estava fazendo por causa da pandemia e também devido a minha saída da Fundação para a aldeia. Aí, quando a Saúde Indígena me deu essa oportunidade, eu voltei para o curso de novo. Assim, conforme surgir trabalho na cidade, eu vou estudar. Quando não tem trabalho, eu vou para a aldeia. Ah, obrigada por marcar esse momento.

Michelly Machado - Eu que te agradeço, Patxon. Eu vou fugir completamente ao meu roteiro, vou aproveitar para fazer uma pergunta. Eu acompanho alguns alunos que vêm estudar aqui na UFPA. Eles falam que é muito difícil seguir com o curso, sobretudo para quem é liderança, ter que concentrar trabalho, estudo, viagem, família, encontros. Em muitos casos, ter que ir para a aldeia, ter que ficar na sala de aula, cumprir as atividades. Ocorre que existem professores que não entendem, reprovam o aluno ou eles acabam ficando com o conceito baixo. Enfim, acabam desistindo do curso. Para você que é uma liderança, como você analisa o ingresso na universidade? O que pode melhorar em relação à permanência dos estudantes indígenas?

Okreãjti Metuktire - No ano de 2019, eu tinha iniciado o estudo, mas eu precisava estar com o cacique, foi quando tive que passar 45 dias em uma cidade chamada Bordeaux, na França. Isso me deu um prejuízo de acompanhar o estudo na faculdade. Eu fui percebendo que não tinha como estar ao mesmo tempo com lideranças lá e estudar. Eu penso que devemos estudar e se preparar, ter um preparo, ter um fundamento de política e de legislação para poder estar com um embasamento bem sólido e poder assessorar as lideranças, por isso é importante estudar. Meu sonho é estar preparado para poder continuar com o trabalho e ajudar o meu povo.

Michelly Machado - Certo, é muito importante isso. Eu acompanho algumas postagens que você faz no Facebook, na verdade muitas delas, em algumas você narra histórias e conta sobre os seus antepassados, por que você faz isso?

Okreãjti Metuktire - É da nossa cultura. O pai conta muita coisa para a gente e a gente pega e aprende. Eu procurei escrever muita coisa que ele conta, que eles contam, né. E aí eu procurei escrever para deixar registrado. Eu também estou me esforçando aqui para poder escrever.

Michelly Machado - Em algumas postagens você explica os significados de alguns nomes em Kayapó. Seguindo o que nos diz a literatura sobre os povos Jê, normalmente, os nomes seguem uma linhagem e são herdados, o que você pode nos falar sobre a história dos nomes.

Okreãjti Metuktire - Bom, os nomes são específicos da família. Nenhuma linhagem, nenhuma família está autorizada a colocar nome nos descendentes sem a autorização dos donos dos nomes, existem nomes que pertencem a outros. A não ser que, devido a alguma relação do indivíduo, do ancião com a outra família, eles acabam transmitindo o nome para a outra família, mas, essa pessoa não tem permissão de transmitir para os seus descendentes, ele tem que devolver o nome, isso é da cultura nossa. Por um lado, o Kayapó tem o hábito, é tradicional, ele tem o costume de, em algum momento da vida, eles passam por caçadas e cerimônias, nessas cerimônias eles colocam nomes, eles decidem colocar nomes de guerra, é semelhante a isso. A partir disso, todos os guerreiros se conhecem com aqueles nomes, fica como um apelido, não é um oficial. O meu avô Raoni, ele também tem esse nome, que não é o nome dele oficial não, o oficial é Kukeitikrindjà. O nome que a gente tem oficial é aquele transmitido pelos nossos avôs, nosso pai e nosso avô. Quando a gente cresce, em um momento de caçada e expedição a gente escolhe um nome para colocar, é um nome que depois de cinco anos paramos de chamar, a não ser que fique muito na pessoa o nome.

Michelly Machado – Patxon, você falou do ato de nomear em Kayapó, acredito que todo nome tem uma história, tu poderias compartilhar a história do teu nome?

Okreãjti Metuktire - A primeira informação é essa: existe essa cultura da capital. E, um primo, um irmão da minha avó, que morava do lado do estado do Pará, parece que eles queriam colocar um nome de branco. Aí, ele escolheu o nome de Sebastião, só que ele pronunciou errado e o pessoal o chamou de Batxon (Bastião). Aí, em 1985, quando eu nasci, em Brasília, a minha avó e a minha mãe decidiram colocar o nome desse primo em

mim. Primo dela, portanto, tio da minha mãe, foi como uma homenagem a ele. O nome dele mesmo é Okreãjti, por isso que no meu Facebook está esse nome Okreãjti, um dos nomes desse primo da minha avó é Sebastião. Vamos supor, Michelly. O pessoal a chama de... algum nome carinhoso. Aí, você vai colocar esse seu nome, Michelly, na sua neta e assim vai. Ela colocou o nome Okreãjti em mim e também pegou o segundo nome dele, o segundo apelido do primo da minha avó, Batxon. Mas, quando a Escola Paulista de Medicina foi registrar meu nome para vacinar, por um erro os médicos colocaram a letra P. Aí ficou até hoje, o meu registro de Patxon. Mas, o meu nome é Okreãjti, o que está no Facebook não é registrado, mas é o meu nome. Eu posso passar esse nome para algum filho da minha irmã ou de algum neto meu. Então, foi uma pronúncia dos Kayapó para o português, pegaram o Sebastião e colocaram Batxon. Quando eu nasci colocaram em mim, mas quando foram botar o meu nome no cartão de vacina, substituíram /b/ pela letra /p/, ficou Patxon até hoje, risos. É essa a história, eu acho que Patxon é um nome novo, a partir de algum outro, risos.

Michelly Machado - Então, é um nome novo, completamente inovador, seria único?

Okreãjti Metuktire - Agora, eu sei que no Alto Xingu tem um Patxon, que é da etnia Kuikuro. Tem outro Kamayurá, que é um menino também chamado de Patxon. Tem um Patxon em Baú, aldeia aqui Kayapó. Tem o Patxon, que é o nome de um filho de um funcionário que trabalha com o povo Kayapó do Pará, o filho dele fala comigo hoje. Então, são quatro indivíduos, cinco comigo. Nós vamos fortalecer esse grupo aí.

Michelly Machado - Olha, são cinco no Brasil. A tendência é ramificar. Muito bacana, Patxon. Tem alguns estudos que falam dessa questão. Porque o som /p/ e o /b/ são próximos, tem o mesmo ponto de articulação, estão em contato com os dois lábios, são bilabiais, acho que a fonologia explica isso.

Okreãjti Metuktire - É porque o Kayapó ele não fala /l/, o Kayapó não fala /x/, não fala /s/. O que a gente fala mais é /k/ e /t/, com força *tí* [ti] e *kà* [kʌ], *akati* (dia). Tem essas palavras que realmente o som a gente não fala: /s/ e /l/, a gente não fala essas palavras, então, por isso que quando escutamos esse nome, foi falado do jeito que dava e podia falar.

Michelly Machado - Aproveitando o assunto, em relação à questão da língua, eu sei que você é poliglota, né? Você fala tanto mēbêngôkre como outras línguas indígenas, você fala também o português. Foi em 2019 que a língua mēbêngôkre passou pela

cooficialização em São Félix do Xingu/PA. Foi a primeira língua cooficial do estado, porém, a gente sabe que não é só cooficializar, tem uma série de questões, mas isso foi um grande marco para as políticas linguísticas locais. Você poderia falar um pouco sobre o mēbêngôkre? Ela é uma das mais faladas dos povos Jê, mas mesmo assim, será que ela corre risco? O que tu achas? A língua mēbêngôkre corre risco no Brasil? Qual a tua opinião?

Okreãjti Metuktire – O Kayapó, ele o mēbêngôkre é falado por mais de 10 mil indivíduos Kayapó. Só para você ter uma ideia, tem dois grupos étnicos diferentes aqui, o Tapayuna e o Panará, eles moram com a gente, bem perto, e a nossa língua domina a deles. Eles falam a nossa língua para se comunicarem com a gente. O Panará que trabalha com nós fala comigo na nossa língua. Por outro lado, eu me esforço para falar na língua dele também, porque eu tô aprendendo a falar panará, terceira língua. Então, agora as escolas, às vezes, estão se esforçando para poder ensinar as crianças a falarem, a escrever. Diferente de outras etnias, acho que no Mato Grosso do Sul é muito forte a língua. Mas, outras etnias que a gente percebe aqui, como alguns Terenas, eles não falam mais a língua. Nós, no nosso caso, o nosso pessoal ainda é muito forte com a língua. As crianças falam a língua Kayapó. Os profissionais de saúde, eles tentam aprender a língua Kayapó para se comunicar com o paciente. Assim, acho que a língua some a partir do domínio de outra língua. Com relação ao português, o Kayapó aqui da nossa região é muito forte, inclusive no Pará também é muito forte. Mas, a partir das experiências de outros povos, eles perderam território significativo e permitiram a interferência intensa de não indígenas lá. Miscigenação também, o envolvimento com não indígenas. Esses fatores ocasionaram que eles não falassem mais a língua. Porque, no dia a dia, eles sabem da língua, mas praticar é diferente de nós. Eu acho que se a gente perder o território e permitir a interferência intensa de outro podemos perder, por isso eu gosto de escrever e de contar sobre a história do meu povo, para nunca esquecer.

Agradecimentos

Agradeço ao Patxon pela entrevista e por compartilhar valiosas informações sobre a sua forma de pensar e registrar as histórias de seus ancestrais.

Data de envio (Recebido) 17 de maio de 2024

Aceito em 29 de maio de 2024

Linguagens do passado ao presente: “Marivaldo arte cerâmica”

Languages from past to present: “Marivaldo ceramic art”

Paula Francinete Silva Matos¹
EETEPA
paulapyetro@hotmail.com

DOI [10.5281/zenodo.13705340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13705340)

Apresentação

Este ensaio fotográfico é resultado de trabalho de campo realizado no espaço “Marivaldo Arte Cerâmica” em 2023, localizado na Passagem Livramento, Paracuri I, Belém/PA, cujos responsáveis são Marieta Sena da Costa e Marivaldo Sena da Costa. Visa-se destacar a importância do Ateliê, das peças de cerâmica produzidas e dos saberes ancestrais atrelados a ela. O espaço possui referências arqueológicas e desenhos autorais inspirados na arte e no grafismo Tupi-Guarani e de outras civilizações amazônicas. Neste ensaio, apresento os registros deste encontro.

Marivaldo faz parte da terceira geração de ceramistas de sua família, sendo reconhecido pelos trabalhos realizados com o artesanato e a reprodução iconográfica de peças Marajoara, Tapajônica e Maracá². Sua família atua no ramo desde 1971, por isso estão criando um memorial para contar a história desses anos de cerâmica. Seus avós foram um dos percussores no trabalho, depois vieram seus pais e ele, desde os 10 anos de idade. Conforme o interlocutor, o contato com a cerâmica ocorreu com os brinquedos de argila produzidos às crianças da família. Aos 12 anos de idade dominava algumas técnicas e etapas de produção da arte cerâmica. Após aperfeiçoamentos, tornou-se um dos cinco

¹ Técnica em Hospedagem pela Escola de Educação Tecnológica do Estado do Pará (EETEPA).

² Maracá é proveniente da região Sudoeste do Estado do Amapá, porém também possui forte presença nas cerâmicas produzidas em Belém (Cf. Sales 2020). A Cerâmica Arqueológica Tapajônica é formada por peças moldadas a mão, sem uso de fôrmas, técnica a coordenar. Já Cerâmica Arqueológica Marajoara, as peças são decoradas com pintura, incisão, excisão e modelagem.

especialistas do Brasil tecnicamente capacitados para a confecção de réplicas de peças arqueológicas da região amazônica.

Em campo, os artesãos explicaram a relação dos espaços com os estágios de confecção das peças produzidas. Nesta incursão, caminhei pelo espaço de visitação dos artesanatos e das produções cerâmicas disponíveis para venda (Figuras 1, 2, 3). Pude conhecer o Galpão de produção onde é realizado a secagem, pintura e modelagem das peças (Figuras 4 e 6), onde também se encontra o forno (Figura 5) e serve de armazenamento de materiais (Figuras 7 e 8). O local tem grande importância para os espaços museais e para o conhecimento de acervos arqueológicos através das réplicas criadas (Figura 9). Esse tipo de produção é fundamental para a valorização e o conhecimento das expressões indígenas, a qual os visitantes e consumidores podem ter o contato mais próximo com linguagens do passado que permanecem vivas no presente.

1. Imagem I

Entrada do espaço “Marivaldo Arte Cerâmica”, identidade visual do espaço. Autora: Paula Matos. Dezembro/2023.

2. Imagem II

Sala de exposição, coleções de objetos em cerâmica. Autora: Paula Matos. Dezembro/2023.

3. Imagem III

Referência em cerâmicas arqueológicas da Amazônia e réplicas de peças arqueológicas de civilizações pré-coloniais. Autora: Paula Matos. Dezembro/2023.

4. Imagem IV

Armazenamento e preparo da argila extraída de Santo Antônio do Tauá. Autora: Paula Matos.
Dezembro/2023.

5. Imagem V

Forno em brasa e barro. Autora: Paula Matos. Dezembro/2023.

6. Imagem VI

Grafismo, cerâmica e o ceramista. Autora: Paula Matos. Dezembro/2023.

7. Imagem VII

Preparação das novas coleções. Autora: Paula Matos. Dezembro/2023.

8. Imagem VIII

Grafismos em cerâmica. Autora: Paula Matos. Dezembro/2023.

9. Imagem XI

Réplicas de peças arqueológicas. Autora: Paula Matos. Dezembro/2023.

10. Imagem X

Representações de um tempo. Autora: Paula Matos. Dezembro/2023.

REFERÊNCIAS

Ceramicaterapia. *Projeto Replicando o Passado” do Museu Paraense Emilio Goeldi por Marivaldo Costa*. Acesso em: 18 de nov. de 2023. Disponível em: <https://ceramicaterapia.com.br/2021/10/04/replicas-de-ceramica-arqueologica-amazonica/>.

Sales, T. S. do N. *Arqueologia contemporânea na Amazônia: reprodução da iconografia e cerâmica da cultura Maracá*. (Dissertação em Antropologia). Universidade Federal do Pará – Belém, 2020.

Data de envio (Recebido) 21 de abril de 2024

Aceito em 05 de maio de 2024

Casas ribeirinhas em Ponta de Pedras: entalho na madeira, formas, geometrias e poéticas nas várzeas habitadas

Riverside houses in Ponta de Pedras: wood carving, shapes, geometries and poetics in the inhabited floodplains

Marcos Samuel Costa da Conceição¹

PPGA-IFCH-UFPA

marcosconceicao910@gmail.com – <https://orcid.org/0000-0002-2390-9191>

DOI [10.5281/zenodo.13705918](https://doi.org/10.5281/zenodo.13705918)

Apresentação

A rua 24 de Outubro, no bairro do Campinho na Cidade de Ponta de Pedras/Marajó, se localiza às margens do Rio Armazém, tendo boa parte do seu percurso terrestre atravessado e acompanhado por um dos braços desse rio, o Igarapé dos Patos. A Rua 24 de outubro foi por muito tempo conhecida popularmente como “Ponte do Armazém”. E ela é dividida em duas áreas, a primeira é uma área de terra firme, onde a maioria das casas são de alvenaria, com comércios, pontos de açai e uma escola do Estado do Pará (com valores de moraria mais elevados e maior especulação imobiliária).

A segunda começa justamente na área alagada de várzea, onde as casas em quase absoluto são de madeira. E nessa segunda área, as nossas vidas são diretamente afetadas/tocadas pelas marés, pois, ao longo do ano as muitas marés crescem e secam constantemente. É possível observar uma intensa mudança de solo, paisagem e geografia. E são justamente nas casas que se percebem essas diferenças no viver e habitar.

Essas casas ribeirinhas de madeira trazem cores muito intensas e formas geométricas interessantes em suas fachadas (formas abstratas, lua, peixe, estrela, sol, sequências etc.), o que localmente conhecemos como entalho em madeira. Quando D. Luiza do Espírito Santo Solto (86 anos de idade, moradora da área) explicou os desejos do seu pátio, disse que eram formas que ela trazia na sua imaginação, então ela quis colocar em sua casa, mas não teve apoio na época do seu marido e nem dos filhos (que lhe

¹ Assistente Social (UFPA), esp. em Saúde Pública, mestrando em Antropologia (PPGA-UFPA).

alertaram da estranheza das formas), mas se orgulha hoje do que fez (e quando a visitei, ela estava sentada no pátio com quatro dos seus dez filhos conversando, logo também se tornava um lugar de encontro e afeto).

O que leva, a partir de uma leitura de Alfred Gell (2005), a questionar sobre a magia da transubstanciação das formas (da madeira). Pois segundo o autor, a magia está justamente nessa mudança material por interferência humana. E quando nós espectadores nos deparamos com essas formas temos uma captura dos nossos olhares.

Foi possível perceber, como dito acima, que na área de terra firme não foi possível encontrar nenhuma casa de madeira com esses entalhos de madeira e suas formas geométricas diferenciadas. E mais uma vez partindo de Gell (2005), logo temos aqui uma existência do objeto que supera uma explicação, e que sem dúvida nos fascina como espectadores justamente por sua técnica real alcançando o ideal mágico.

O que nos leva a pensar se não se trata também de um “jogo”, onde esses moradores das áreas de várzea encontram nessa magia uma forma também de demonstrar sua identidade, particularidade e ocupação do solo.

E para finalizar emprestamos uma análise de Mylene Mizrahi (2022) que ao analisar outra forma de arte e manifestação dos sentidos, argumenta que as artes, sejam elas produzidas massivamente ou sejam elas produtos da criação individual, são atravessadas pelos diferentes momentos da vida social. E talvez podemos dizer que, essa maneira de morar, fazer a moradia e lhe dar vida, é também uma manifestação da vida social de cada pessoa que vive nessa área de várzea.

1. Imagem I - Casa da Dona Zoraide, formas que aprofundam os olhos
Casa ribeirinhas de madeira com entalhes geométricos complexos. Autor: Marcos Samuel
Costa. abril/2024.

2. Imagem II - Casa da Dona Zoraide - com o olhar atento toda a visão turva

Detalhes aproximados dos entalhes que convida para um aprofundamento do olhar, misturando cores e formas. E ao fundo é possível perceber a várzea, onde a moradia é constituída. Autor: Marcos Samuel Costa. Abril/2024.

3. Imagem III - Casa da Dona Rosa - atentos olhos para a vida em detalhes.
Roupas, cordas e bicicleta nos convidam a adentrar no cotidiano dessa moradia. Autor:
Marcos Samuel Costa. Abril/2024.

4. Imagem IV - Os raios da casa verde de dona Miriam ou fragmentos
amorosos de um rio de raios

A casa verde de dona Miriam nos convida para adentrar um silêncio, mas sempre atentos para não sermos enganados pela aparência, dentro da casa e seus pertencimentos a vida se manifesta. Autor: Marcos Samuel Costa. Abril/2024.

5. Imagem V - Centro do rio ou os olhos da madrugada da casa de encantarias
Dona Léia é uma das moradoras mais conhecidas do bairro, acorda cedo e abre suas portas, conversa com todos os vizinhos que passam, sua casa mostra uma centralidade na cor laranja como se fosse um sol ou o olho do rio ao pleno sol, encantarias. Autor: Marcos Samuel Costa. Abril/2024.

6. Imagem VI - Casa azul da dona Franci e as mãos que costuram outro cotidiano mágico.

A casa azul se confunde com o chão verde, com plantas e uma bicicleta que possivelmente pertence a algum neto. Autor: Marcos Samuel Costa. Abril/2024.

7. Imagem VII - Casa do Mata-Boto ou a paisagem confunde em suas formas

A casa do Mata-Boto se destaca por formas ainda mais diferentes, propondo tábuas inteiras e outros espaços entre os desenhos. Autor: Marcos Samuel Costa. Abril/2024.

8. Imagem VIII - Casa verde da professora Patrícia Raquel

Essa casa é da minha irmã, Patrícia, fica ao lado da minha casa, tem a mesma cor e algumas plantas também. O entalhe foi escolhido por minha mãe, que via no formato de estrela, esperança, e minha irmã reproduziu. Autor: Marcos Samuel Costa. Abril/2024.

09. Imagem XI - Casa verde de seu Chico Pato e Dona Lourdes II

Essa é a casa onde passei a vida inteira e onde moro atualmente. As plantas, a vida, as flores e as cores tomam também conta dessa mágica que é morar e viver na várzea habitada da Amazônia. O entalho de peixe foi escolhido por meu pai pescador, e minha mãe que sempre foi sonhadora escolheu as estrelas. Autor: Marcos Samuel Costa. Abril/2024

REFERÊNCIAS

Gell, Alfred. 2005. *A tecnologia do encanto e o encanto da tecnologia*. Tradução de Jason Campelo. Concinnitas.

Mizrahi, Mylene. 2022. Produzindo estilo negociando sentidos: arte, mercado e criatividade junto ao funk carioca. *Antropolítica - Revista Contemporânea de Antropologia*.

Agradecimentos

Aos meus vizinhos/parentes/amigos que me falaram brevemente de suas casas, escolhas e me receberam em seus pátios para conversar.

Data de envio (Recebido) 30 de abril de 2024

Aceito em 05 de maio de 2024

Artesanato, trajetórias e afetos: território e formas de resistência de mulheres santanenses

Handcrafts, trajectories and affections: territory and forms of resistance of women from Santanenses

Carolina Vanessa Santos da Silva¹

CCSB-UFMA-Turismo

vanessa.carolina@discente.ufma.br - <https://orcid.org/0009-0002-8356-0355>

Tatiana Colasante²

UNESPAR-Turismo- Campo Mourão

tatiana.colasante@unespar.edu.br - <https://orcid.org/0000-0001-6953-245X>

Amanda Gomes Pereira³

PPGS-UFMA-CCSB- Ciências Humanas

ag.pereira@ufma.br - <https://orcid.org/0000-0002-7174-3843>

DOI [10.5281/zenodo.13706063](https://doi.org/10.5281/zenodo.13706063)

Apresentação

Se aquilo de que precisamos para sonhar, para conduzir nosso espírito de maneira mais direta e profunda rumo à esperança, for desprezado como sendo um luxo, vamos abrir mão do cerne – da fonte – do nosso poder, da nossa condição de mulher; vamos abrir mão dos nossos sonhos (Lorde, 2020).

¹ Graduanda do Curso de Bacharel em Turismo, do Centro de Ciências de São Bernardo, da Universidade Federal do Maranhão.

² Professora Adjunta de Turismo no Curso de Turismo, Campo Mourão. Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Doutora em Geografia pela Universidade Estadual Paulista. É líder do Grupo de Estudos em Turismo, Espacialidades, Ruralidades e Meio Ambiente (GETERMA/UFMA/CNPq).

³ Professora Adjunta de Sociologia pelo Curso de Licenciatura em Ciências Humanas, CCCSB da Universidade Federal do Maranhão. Doutora em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Docente do Programa de Pós-graduação em Sociologia UFMA. Coordenadora do Grupo de Estudos de Gênero e Educação Chita/ Gitã (UFMA/CNPq).

Os estudos sobre migração no Brasil se desenvolveram a partir de diferentes perspectivas e abordagens, destacando os processos migratórios e rotas empreendidas no interior do país (Rodrigues, 2016). Uma das temáticas recorrentes é a que versa sobre as dinâmicas migratórias relacionadas ao denominado êxodo rural, e o fluxo em direção aos grandes centros e regiões metropolitanas do país. Assim, como aponta Daniel Biagioni (s/d), por migração entende-se processos e dinâmicas de deslocamento populacional em um dado contexto histórico e social. Para o autor, “o conjunto dos deslocamentos individuais caracteriza o fluxo migratório” (Biagioni, s/d, p. 6 apud Neco, 2021). Se os deslocamentos são individuais, o fenômeno se configura como social, uma vez que indica uma tendência em que regiões são vistas como locais de expulsão, e outras como locais de recepção dessa população, impactando nas fronteiras as configurações entre as classes em distintas regiões (Rodrigues, 2016).

Outrossim, falar de migrações, tentando mapear impactos geracionais e nos modos de produção, contribui para analisar permanências e rupturas atreladas no mundo do trabalho, bem como as relações estabelecidas pelo modelo econômico desenvolvimentista. Este ensaio apresenta uma análise do artesanato produzido por mulheres, residentes de povoados do município de Santana do Maranhão, como estratégia de permanência e de manutenção de seus territórios de moradia, fruto da resistência frente ao crescimento de práticas vinculadas ao agronegócio e monocultura da soja na Região do Baixo Parnaíba Maranhense.

As consequências dos processos migratórios na vida de mulheres camponesas, artesãs, moradoras de povoados – residentes no interior do interior do estado do Maranhão – são as mais variadas possíveis, com efeitos geracionais e na configuração das famílias – com a perda de contato com as pessoas que migram para outras regiões. Os relatos dessas mulheres apontam para um fenômeno, presente em diferentes regiões do estado, relacionado à migração de homens da comunidade para outras regiões do país em busca de emprego e outras formas de renda, mostrando que, apesar das dificuldades, são as mulheres que permanecem cuidando, alimentando e trabalhando para o sustento das famílias, resistindo frente às tentativas de expulsão de seus territórios.

Por gerações, são elas que, através de distintas atividades, sustentam seus filhos e filhas, ensinando o trabalho na roça, as tarefas domésticas e, assim, garantindo renda suficiente para a sobrevivência de todes – mesmo com as dificuldades, comuns a essas realidades. Em um contexto de vulnerabilidade social, de escassez de recursos, de trabalho formal e devido a necessidade de conjugar trabalho com cuidado dos filhos e filhas, assim como as mulheres interlocutoras da pesquisadora Aline Sapiezinskas (2012, p. 136), as artesãs de Santana do Maranhão:

[...] conseguiram encontrar um modo de lidar com essa situação de vulnerabilidade social. Administrando casa e família, acompanhando os filhos pequenos, e ao mesmo tempo garantindo seu sustento ao exercer atividade remunerada, as artesãs de Brasília que analiso são exemplo de sucesso que alia determinação, vontade de trabalhar e criatividade.

Em seu texto, a autora também destaca o papel de instituições na formação e enquadramento da produção artesã, destacando a dimensão de poder que atravessa essas associações artesãs. O interessante a destacar é que Sapiezinskas (2012) aponta o quanto que essas instituições naturalizam trabalhos manuais como sendo trabalho femininos, assim como em nosso país, majoritariamente, o cuidado das crianças se tornou função ligada ao universo feminino e, desse modo, contribuem para a “construção social do papel feminino” (Sapiezinskas, 2012, p. 137). É preciso reforçar que o contexto que leva a tornar uma mulher artesã não é etéreo, mas emaranhado a teia de significados de que o tecido social se constitui. Afinal, “uma artesã não se torna uma artesã apenas porque está empregando uma técnica artesanal, mas porque está inserida num contexto em que ser uma artesã possui um significado social em articulação com outros significados, dos quais ela compartilha” (Sapiezinskas, 2012, p. 134).

Quando se pensa as estruturas de dominação masculina e de submissão feminina, parte da literatura feminista e dos Estudos de Mulheres, principalmente os da década de 70, percebem esses processos de dominação e submissão vinculados a separação entre espaço público e espaço doméstico (Ortner, 1979). Marilyn Strathern (2006), em sua análise crítica acerca dos estudos feministas, de gênero e as epistemologias da Antropologia, ressalta que:

[...] Feil precisa argumentar que não deveríamos deixar-nos enganar pela retórica do grupo, da mesma forma que também argumenta no sentido de que não deveríamos deixar-nos enganar pelo tipo de categorização dicotômica acerca dos domínios doméstico e político, como a dos Hagen (Feil, 1978). Para trazer ao primeiro plano a proeminência das mulheres na sociedade tombema engra, ele afirma que a política das parceiras de troca individuais evita qualquer dicotomia desse tipo, pois a política penetra em todas as decisões domésticas: o político é inseparável do privado (Strathern, 2006, p. 117).

A autora, desse modo, destaca a fluidez subjetiva dos habitantes das Terras Altas Ocidentais, em especial os Hagen, se constituindo como sujeitos fractais que transitam entre masculino e feminino, dependendo das relações estabelecidas.

Para quebrar com esse ciclo de opressão, é preciso ter como horizonte que: “Quando produzimos conhecimento, argumenta bell hooks, nossos discursos incorporam não apenas palavras de luta, mas também de dor – a dor da opressão (Kilomba, 2019, p. 37). São essas palavras de dor que dimensionam a necessidade de quebrar com práticas de

silenciamento e de invisibilização tanto das mulheres negras, como das mulheres que residem em regiões periféricas.

Na habilidade com o trabalho manual, encontramos Dona Deti, costureira. Em seu relato, ela, que é de uma família ligada tradicionalmente ao ofício da costura (seu pai era alfaiate e fazia ternos para os funcionários da prefeitura), fala sobre o desinteresse das gerações mais jovens pelo ofício da costura e dos trabalhos manuais. A entrevistada realiza o trabalho apenas por encomenda. Em épocas de festejos na cidade, há um grande movimento e procura por roupas, pois, “[...] o pessoal que ir para as festas e quer trocar de roupa, né? Querem fazer roupa nova para ir. São nove noites de novena, cada noite uma roupa diferente”. Trata-se de um ofício que, aos poucos, cede lugar às peças industrializadas, uma vez que muitas chegam à cidade para revender peças, tornando a procura pelas costureiras cada vez mais escassa. Esse fato, atrelado ao desinteresse das gerações mais novas, torna o futuro desse aprendizado, recebido de geração após geração, ameaçado.

“As jovens de hoje não se ocupam de costura. No celular, nas redes sociais, não querem mais um trabalho. Não querem mais trabalhar”. A partir das falas de Dona Deti, verificamos que o trabalho manual é uma forma de resistência que busca seu espaço nos dias de hoje, especialmente por evocar tantas lembranças familiares. Além da costura, Dona Deti trabalha com artesanato de peneira. No entanto, comenta que agora o ofício está a cargo do seu irmão. Um adoecimento ligado às dores na coluna impediu que ela continuasse. As peneiras de palha das palmeiras são vendidas em São Luís, nos mercados públicos e comercializadas na época dos festejos de Santana do Maranhão⁴.

As fotos abaixo fazem parte do projeto “História oral e memória das mulheres no Baixo Parnaíba Maranhense”, coordenado pelas professoras Dra. Tatiana Colasante e Dra. Amanda Gomes Pereira, e que buscou narrar as histórias e memórias das mulheres santanenses, dando ênfase em seus modos de produção, seus territórios, o rio Magu, retratado nas fotos VI e VII – tão presente em seus cotidianos, sendo local de banho e de sustento –, as palmeiras de buriti – com seus frutos, a produção de seu doce e artesanato por meio da palha de buriti. Paisagens que atravessam suas trajetórias, e memórias, unindo com tessituras as histórias de vida das mulheres de Santana do Maranhão.

A presença da Universidade Federal do Maranhão na Região do Baixo Parnaíba Maranhense modificou a realidade dos moradores da região, principalmente ao formar vários estudantes nestes 14 anos de existência. Sua inserção, com seus cursos, envolve não apenas a leitura de diferentes agentes que modelam o espaço, mas também contribui para

⁴ O município de Santana do Maranhão/ MA localiza-se no Baixo Parnaíba Maranhense, com uma população com cerca de 10.567 habitantes, conforme dados do último Censo (IBGE, 2022). Boa parte da sua população está localizada na zona rural. De emancipação recente, sendo criado em 1994, antes era considerado um distrito, pertencente ao município de São Bernardo/MA. Santana do Maranhão, limita-se ao norte com os municípios de Paulinho Neves e Tutóia; a oeste com Barreirinhas e ao sul com os municípios de São Bernardo e Santa Quitéria (IBGE, 2022).

a valorização dos saberes e fazeres locais, constituindo-se como uma importante ferramenta para o desenvolvimento da base local.

As mulheres têm papel de destaque nessa dinâmica, pois, muitas vezes, são chefes de família e detentoras de saberes que são passados de geração para geração, auxiliando na preservação de diferentes práticas culturais, contribuindo para manutenção de elementos simbólicos capazes de promover distintas representações e visões de mundo. Depois de séculos de repressão, silenciamento e direitos cerceados, essas mulheres do “interior do interior do Maranhão” continuam a batalhar por visibilidade na sociedade. Ainda são escassos os estudos a respeito das mulheres moradoras dessa região maranhense, bem como o papel que desempenham na divisão social, sexual e racial do trabalho. No intuito de dar protagonismo a essas mulheres, surgiu o projeto com viés extensionista que uniu pesquisa e extensão, tendo as imagens um papel primordial na produção de narrativas sobre suas histórias e memórias.

1. Imagem I – Tapeçaria em cor

Artesanalmente produzido pela artesã Rachel do Povoado São João dos Teixeiras, Santana do Maranhão. Autora: Silva, 03/2024

2. Imagem II - A máquina e o artesanato

Autora: Silva, 03/2024

3. Imagem III - A artesã e sua tela

A artesã Rachel, do Povoado São João dos Teixeiras Autora: Silva, 03/2024

4. Imagem IV - Fitas e tessituras

Material utilizado pela artesã. Autora: Silva, 03/2024

5. Imagem V - Máquina de costura

Autora: Silva, 03/2024.

6. Imagem VI - Margens do Rio Magu

Autora: Silvia, 03/2024

7. Imagem VII - Frutos da Palmeira de Buriti

Autora: Silvia, 11/2023

8. Imagem VIII - Doce de Buriti

Iguaria presente na culinária do Interior do Interior do Maranhão

Autora: Silvia, 11/2023

REFERÊNCIAS

Collins, P. H. *Pensamento Feminista Negro. Conhecimento, Consciência e a Política do Empoderamento*. São Paulo: Boitempo editorial, 2019.

DaMatta, R. *A Casa e a Rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil*. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

IBGE, Censo Demográfico, 2022, Cidades e Estados (Santana do Maranhão), acesso no link: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ma/santana-do-maranhao.html>, em 1 de fevereiro de 2024.

Kilomba, G. *Memórias de plantação – Episódios de racismo cotidiano*. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

Lorde, A. *Irmã outsider. Ensaios e conferências*. Belo Horizonte : Autêntica Editora, 2019.

Neco, V. C. S. “É desse coco que minha mãe me criou só, e eu criei minhas ‘fia’”: a privatização dos babaçuais e suas consequências no trabalho feminino na Aldeia do Odino em Bacabal/MA. Monografia (Graduação) – Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências, Educação e Linguagens (CCEL/ Bacabal), 2021.

Ortner, S. B. Está a mulher para o homem assim como a natureza para a cultura? In: Rosaldo, et. al. **A mulher, a cultura e sociedade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

Rodrigues, S. J. D. *Quem não tem é escravo de tem: Migração camponesa e a reprodução do trabalho escravo contemporâneo*. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Fortaleza, 2016.

Sapienzinskas, A. Como se constrói um artesão – negociações de significado e uma “cara nova” para as “coisas da vovó”. *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, ano 18, n. 38, p. 133-158, jul./dez. 2012. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ha/a/FdTnvp9RqwYwyHQRxBk7dXz/>>, Acesso em: 9 mai. 2024.

Strathern, M. *O Gênero da Dádiva: problemas com as mulheres e problemas com a sociedade melanésia*. Campinas: Editora da Unicamp, 2006.

Agradecimentos

À artesã Rachel (do Povoado São João dos Teixeiras) e à Dona Deti, costureira, moradoras de Santana do Maranhão. Agradecemos ainda à Secretária Municipal da Mulher, Franciane Cruz, por todo apoio na realização do projeto.

Financiamento

Universidade Federal do Maranhão, que concedeu uma bolsa de extensão à discente Carolina Vanessa Santos da Silva.

Data de envio (Recebido) 14 de maio de 2024

Aceito em 17 de maio de 2024

Vozes em marcha pela Amazônia

Voices marching through the Amazon

Ewerton D. Tuma Martins¹

PPGA-IFCH-UFPA

ewertontuma@yahoo.com.br – <https://orcid.org/0000-0001-6273-9829>

Michelly Silva Machado²

PPGA-IFCH-UFPA

mih.machado02@gmail.com – <https://orcid.org/0000-0002-1607-4368>

DOI [10.5281/zenodo.13706280](https://doi.org/10.5281/zenodo.13706280)

Apresentação

As terras amazônicas sempre tiveram algum tipo de ocupação: indígena inicialmente, caboclos, ribeirinhos, seringueiros, quilombolas, camponeses e populações diversas. Essas pessoas formaram a complexidade dos diferentes coletivos da Amazônia, que desenvolveram conhecimentos, histórias e saberes compatíveis aos múltiplos ecossistemas das florestas.

Os diferentes coletivos étnicos resistiram às relações assimétricas de poder, ao mesmo tempo, em que foram sujeitados a condições históricas excludentes. Assim, estabeleceram as mais variadas formas de legitimar suas identidades e sobreviver às dinâmicas socioculturais, econômicas, políticas e históricas. Sabe-se que o uso ou manejo da terra é resultado de tradições seculares que dependem da manutenção das florestas para sua sobrevivência, porém a pressão do uso da floresta feita de forma empresarial ou sem os devidos cuidados socioambientais têm estabelecido relações assimétricas de produção.

¹ Mestre e Doutorando em Antropologia Social (PPGA-UFPA).

² Mestra em Diversidade Sociocultural (PPGDS-MPEG), Mestra em Linguagens e Saberes na Amazonia (PPLSA-UFPA) e Doutoranda em Antropologia Social (PPGA-UFPA).

No decorrer dos anos, esses coletivos têm sido resilientes às adversidades, tais como: invasão de seus territórios, poluição dos rios, desmatamento, garimpo ilegal, entre outras situações. Contudo, continuam lutando por políticas públicas que valorizem aspectos locais para denunciar as mazelas sociais sofridas e por práticas para o bem viver.

Com objetivo de documentar as vozes dos movimentos sociais, este ensaio fotográfico apresenta os registros da “Marcha dos Povos da Terra pela Amazônia”, que aconteceu em Belém/PA no início da manhã do dia 08 de agosto de 2023. A Marcha reuniu representantes de vários movimentos sociais que saíram em caminhada pelas ruas de Belém/PA, do Bosque Rodrigues Alves em direção ao Hangar. Na ocasião, estavam reunidos na Cúpula da Amazônia chefes de Estados dos países da Pan-Amazônia. Entre os líderes estavam representantes de entidades internacionais e da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) como: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A cúpula foi um evento realizado de 08 a 09 de agosto de 2023, cujo objetivo consistiu em pensar iniciativas, parcerias e uma agenda de cooperação para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Como objetivos secundários foi proposto estímulo à economia local, valorização dos diferentes coletivos étnicos e seus respectivos conhecimentos ancestrais.

Como uma forma de chamar atenção dos chefes de estado e da sociedade, a “Marcha dos Povos da Terra pela Amazônia” reuniu diversos movimentos sociais, indígenas, movimentos sindicais, representantes extrativistas, pesquisadores, estudantes e defensores das florestas e das águas. Um dos debates levantados e estampados nos cartazes e faixas foram contra a crise climática, desmatamentos, invasão de terras protegidas, valorização dos povos que fazem parte da diversidade sociocultural das Amazônias e a necessidade de investimentos na agricultura sustentável. Estes desígnios foram pensados coletivamente e constituíram um documento de reivindicações de políticas públicas socioeconômicas que foram entregues na Cúpula da Amazônia.

Um dos lemas proferidos pelos protagonistas foi o de que não se pode falar da Amazônia sem envolver os povos da floresta e das águas, os quais precisam ser ouvidos e considerados nas ações pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Nesse sentido, conclui-se que as práticas de uso sustentável da terra, além de uma questão ambiental, também é uma questão social, pois todos nós dependemos das florestas, seja pela alimentação, desenvolvimento sustentável da região ou pelas condições climáticas que precisam das florestas intactas para sobrevivência das espécies humanas e não-humanas.

1. Imagem I – Movimentos pela Amazônia.

A manifestação contou com grupos variados, entre eles: UniAfro, MST e Ile Asé Navegantes de Odoya. Fotografia com Câmera Digital Cannon EOS Rebel T7, lente 18-55mm. Autores: Ewerton D. Tuma Martins & Michelly Silva Machado. Agosto/2023.

2. Imagem II - O futuro.

Indígenas de várias regiões presentes. Fotografia com Câmera Digital Cannon EOS Rebel T7, lente 18-55mm. Autores: Ewerton D. Tuma Martins & Michelly Silva Machado. Agosto/2023.

3. Imagem III - Amazônia livre.

Movimentos populares unidos. Fotografia com Câmera Digital Cannon EOS Rebel T7, lente 18-55mm. Autores: Ewerton D. Tuma Martins & Michelly Silva Machado. Agosto/2023.

4. Imagem IV - O canto que ecoa multivozes.

Índigena com maracá. Fotografia com Câmera Digital Cannon EOS Rebel T7, lente 18-55mm. Autores: Ewerton D. Tuma Martins & Michelly Silva Machado. Agosto/2023.

5. Imagem V - Demarcação é emergência.

Imagem que liga a demarcação de terras indígenas à preservação ambiental. Fotografia com Câmera Digital Cannon EOS Rebel T7, lente 18-55mm. Autores: Ewerton D. Tuma Martins & Michelly Silva Machado. Agosto/2023.

6. Imagem VI - O olhar sob olhares.

Fotógrafo indígena captando e sendo captado. Fotografia com Câmera Digital Cannon EOS Rebel T7, lente 18-55mm. Autores: Ewerton D. Tuma Martins & Michelly Silva Machado. Agosto/2023.

7. Imagem VII - Vozes da diversidade.

Participação ativa de movimentos indígenas dentre outras vozes. Fotografia com Câmera Digital Cannon EOS Rebel T7, lente 18-55mm. Autores: Ewerton D. Tuma Martins & Michelly Silva Machado. Agosto/2023.

8. Imagem VIII - Mercadoria, não!

Movimento dos atingidos por barragens. Fotografia com Câmera Digital Cannon EOS Rebel T7, lente 18-55mm. Autores: Ewerton D. Tuma Martins & Michelly Silva Machado. Agosto/2023.

9. Imagem XI - Golpe.

Índigena contrário ao marco temporal, bem como todos os grupos presentes. Fotografia com Câmera Digital Cannon EOS Rebel T7, lente 18-55mm. Autores: Ewerton D. Tuma Martins & Michelly Silva Machado. Agosto/2023.

10. Imagem X - Mulheres unidas pela Amazônia.

Mulheres indígenas contra a extração de petróleo na Amazônia. Fotografia com Câmera Digital Cannon EOS Rebel T7, lente 18-55mm. Autores: Ewerton D. Tuma Martins & Michelly Silva Machado. Agosto/2023.

Agradecimentos

A todos(as) que participaram da “Marcha dos Povos da Terra pela Amazônia”, que suas histórias, lutas e memórias sejam sempre ouvidas, respeitadas e lembradas.

Data de envio (Recebido) 28 de abril de 2024

Aceito em 05 de maio de 2024